

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

С К У П Ш Т И Н А

ЗА ИЗБОР НОВИХ ЧЛАНОВА САНУ

БЕОГРАД
2021

С А Д Р Ж А Ј

КАНДИДАТИ ЗА РЕДОВНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ

Са двотрећинском подршком Одељења техничких наука САНУ

1. дописни члан САНУ Слободан Вукосавић
2. дописни члан САНУ Велимир Радмиловић

КАНДИДАТИ ЗА ДОПИСНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ

Са двотрећинском подршком Одељења техничких наука САНУ

1. Миодраг Михаљевић
2. Владимир Срдић
3. Владан Девеџић

Са већином гласова у Одељењу техничких наука САНУ

1. Бранимир Гргур
2. Весна Мишковић Станковић
3. Владимир Стевановић
4. Биљана Шкрбић

**СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
И УМЕТНОСТИ**

11000 Београд, Кнеза Михаила 35
Тел. 2027226

**ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
СЕКРЕТАР**

Е-маил: otmn@sanu.ac.rs

Број: 237/181
Датум: 27.5.2021

ПРЕДСЕДНИШТВУ САНУ

Предмет: КАНДИДАТИ ЗА РЕДОВНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ

Одељење техничких наука САНУ има 9 редовних чланова и сви редовни чланови Одељења активно учествују у раду Одељења у последњих годину дана. Кворум за одржавање скупа Одељења је најмање 5 редовних чланова Одељења, а на III скупу редовних чланова одржаном 19.5.2021. године присуствовало је 7 редовних чланова Одељења.

Већина од присутних редовних чланова Одељења је 4.
2/3 већина од присутних редовних чланова Одељења је 5.

Након обављеног тајног гласања, оба кандидата:

1. дописни члан САНУ Велимир Радмиловић, 7 гласова
2. дописни члан САНУ Слободан Вукосавић, 7 гласова

су добили све гласове присутних редовних чланова Одељења, те наведени кандидати за редовне чланове САНУ имају двотрећинску подршку присутних редовних чланова Одељења.

**ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
СЕКРЕТАР ОДЕЉЕЊА**

академик Зоран Љ. Петровић

**СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
И УМЕТНОСТИ**

11000 Београд, Кнеза Михајла 35
Тел. 2027226

**ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
СЕКРЕТАР**

Е-маил: otmn@sanu.ac.rs

Број: 237 / 1-83
Датум: 22. 5. 2021

ПРЕДСЕДНИШТВУ САНУ

Предмет: КАНДИДАТИ ДОПИСНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ

Одељење техничких наука САНУ има 12 чланова и сви активно учествују у раду Одељења у последњих годину дана. Кворум за одржавање скупа Одељења је најмање 7 чланова Одељења. На VII скупу Одељења одржаном 19.5.2021. године присуствовало је 10 чланова Одељења.

Већина од присутних чланова Одељења је 6.

2/3 већина од присутних чланова Одељења је 7.

Након обављеног тајног гласања резултат је следећи:

Кандидати за дописне чланове САНУ са двотрећинском подршком присутних чланова Одељења су:

1. Миодраг Михаљевић, 8 гласова
2. Владимир Срдић, 8 гласова
3. Владан Девеџић, 7 гласова

Кандидати за дописне чланове САНУ са већином гласова присутних чланова Одељења су:

1. Биљана Шкрбић, 6 гласова
2. Бранимир Гргур, 6 гласова
3. Весна Мишковић Станковић, 6 гласова
4. Владимир Стевановић, 6 гласова

**ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
СЕКРЕТАР ОДЕЉЕЊА**

академик Зоран Љ. Петровић

Предлог за избор др **Слободана Н. Вукосавића**, редовног професора Електротехничког факултета Универзитета у Београду и дописног члана Српске академије наука и уметности (САНУ), за редовног члана САНУ.

1. Кратки биографски показатељи о кандидату

Образовање: Слободан Н. Вукосавић је рођен 27. јануара 1962. године у Сарајеву. Основну школу и гимназију завршио је у Врњачкој Бањи. Академско образовање је стекао на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, где је завршио Одсек за енергетику и Одсек за електронику. Дипломирао је 1985. године као студент генерације. Магистрирао је са темом „Алгоритми управљања напонским инвертором“ под менторством академика Петра Миљанића 1987. године. Докторирао је 1989. године са темом „Пројектовање адаптивног микропроцесорског управљања брзином и позицијом асинхроног мотора“ под руководством проф. др Милића Стојића.

Запослење: После дипломирања запослио се у Институту „Никола Тесла“, где је до 1991. године радио на истраживању и развоју енергетских претварача и управљачких система за индустријске и војне потребе, из чега су проистекле теме за његову магистарску тезу и докторску дисертацију, као и први научни радови. На позив компаније *Emerson-Electric*, током 1988. године радио је у истраживачком центру *Emerson-ESCD* у Сент Луису. Захваљујући изванредним научним резултатима и техничким решењима, уследио је позив компаније *Vickers-Electric* да преузме руковођење истраживачким тимом у развојном центру *Vickers-Elge*, где је у периоду 1992–1994. године радио на развоју и пројектовању система индустријске роботике.

Захваљујући резултатима у науци и струци, 1993. године изабран је у звање доцента са делом радног времена при Катедри за енергетске претвараче и погоне Електротехничког факултета у Београду, а 1995. године је засновао и стални радни однос. У звање ванредног професора унапређен је 1998. године, а у звање редовног професора изабран је 2003. године. У периоду 2004–2009. године био је шеф Одсека за енергетику. У периоду 1995–2007. године био је ангажован на Електротехничком факултету у Бањалуци, Електротехничком факултету у Сарајеву и Факултету техничких наука у Новом Саду, где је држао наставу на редовним студијама и дао значајан допринос у стварању наставног и научног кадра. У наставу на редовним и постдипломским студијама увео је дигитално управљање у електроенергетици, индустријску роботiku и електрична возила. За нове предмете написао је одговарајуће уџбенике. Формирао је две научно-истраживачке лабораторије и обезбедио средства за њихов рад. У оквиру лабораторија руководио је израдом бројних докторских дисертација, магистарских теза и научно-истраживачких пројеката.

Успоставио је сарадњу са универзитетом *North-Eastern* у Бостону, где је 2003. године изабран за придруженог професора, као и сарадњу са универзитетом *Imperial College* у Лондону. Од 2000. године успоставио је сарадњу са универзитетом *Liverpool John Moores*, где је са истраживачким тимом Електротехничког факултета у Београду реализовао већи број заједничких истраживачких пројеката. Учествовао је у формирању развојног центра компаније *MOOG-Electric*, са којим и данас сарађује на развоју енергетске електронике и управљања кретањем. Радио је као консултант за већи број светски познатих компанија, међу којима су *International Rectifier*, *Ferrari-GS*, *Huawei* и друге. Реализовао је бројне билатералне пројекте за реномиране компаније међу којима су *Vickers-Trinova*, *Semicon*, *Lord-Baladyne*, *Gnd-Ups-Taiwan* и друге. Иницијатор је и руководиоца истраживачких пројеката у области заштите животне средине којима је објединио кадровске потенцијале бројних домаћих института и техничких факултета.

За дописног члана САНУ изабран је 2015. године. У оквиру САНУ има више задатака које обавља предано и са успехом.

2. Квантитативни показатељи

Слободан Вукосавић је постигао значајне резултате у областима електромеханичког претварања енергије, дигиталног управљања кретањем и енергетске електронике, и тиме допринео развоју светске науке у овим научним областима. Практична решења кандидата примењују се у индустријским роботима и мрежним инверторима истакнутих светских произвођача. Његови резултати приказани су у водећим међународним часописима и монографијама које су публиковале угледне издавачке куће. Публиковани радови и техничка достигнућа убрајају кандидата у групу препознатљивих светских експерата у области електричних машина, индустријске роботике и управљања у електроенергетици и сврставају га у сам врх српске науке.

Одјек научних радова: Према бази података *Scopus* од 16. марта 2021. године, Слободан Вукосавић има 108 публикација које су цитиране 2807 пута (без самоцитата) и има Хиршов индекс 30, а према бази података Гугл академик број цитата је 5080, док је Хиршов индекс 37. Према бази података *Web of Science* кандидат има 83 рада који су цитирани 1804 пута (без самоцитата) и Хиршов индекс 25. На дијаграмима из базе *WoS* црвеном бојом су обележени радови и цитати после избора за дописног члана. Дијаграми јасно указују да је кандидат наставио да даје значајан научни допринос светској науци.

У периоду после избора за дописног члана САНУ радио је превасходно на развоју претварачких топологија и управљачких алгоритама за уређаје енергетске електронике намењене електричним мрежама и обновљивим изворима. Поред великог броја радова, развио је и низ техничких решења примењених у електронској енергетици. После избора за дописног члана, објавио је једну монографију на енглеском језику, док је једна од претходно публикованих монографија [М2] преведена на кинески језик. Сумарни приказ у табели показује бројеве публикација пре и после избора за дописног члана.

	После избора	Пре избора	УКУПНО
Књиге/монографије	2 ¹	2	4
Радови у часописима на ISI листи	15	42	57
Радови у другим часописима	6	37	43
Предавања по позиву	2	23	25
Радови у зборницима (међународни)	5	63	68
Уредник	1	2	3
УКУПНО	31	169	200

Изузетан успех Слободана Вукосавића у примењеним истраживањима укључује практична решења која се користе у компанијама и на универзитетима широм света. Успоставио је сарадњу са универзитетима *North Eastern* и *Tufts* (Бостон), *Liverpool John Moores*, *Imperial College* и *Texas A&M* као и вишегодишњу сарадњу са реномираним компанијама, међу којима су *Emerson-Electric*, *Vickers*, *MOOG*, *IRF*, *Lord-Baladune*, *Ferrari-GS*, *Huawei*, *Texas Instruments* и друге. Захваљујући међународној сарадњи, на Електро-техничком факултету у Београду основао је научно-истраживачку Лабораторију за дигитално управљање погонима и претварачима и Лабораторију за електрична возила, где је под његовим руководством реализовано 16 међународних и већи број националних научно-истраживачких пројеката. Руководио је изградом 12 докторских дисертација, 17 магистарских теза и већим бројем мастер и дипломских радова.

Монографије и научни радови чија је листа дата у прилогу јасно показују да је Слободан Вукосавић препознат у научној јавности у области електромеханичког претварања енергије, дигиталног управљања и енергетске електронике.

3. Листа од 20 најзначајнијих резултата

Слободан Вукосавић је свој инжењерски интерес и вештине успешно пренео у праксу у заједничком раду са својим колегама, са члановима развојно-истраживачких тимова које је водио и са бројним студентима на магистарским и докторским студијама којима је био ментор. Издвојићемо најзначајније резултате:

Прекидачки релуктантни мотори: Кандидат је развио оригиналне конфигурације прекидачких релуктантних мотора (ПРМ) и дао значајан допринос развоју топологија енергетских претварача за напајање ПРМ и одговарајућих алгоритама управљања. Прве прототипе мотора начинио је у сарадњи са академиком Илијом Обрадовићем. Предлог транзисторског енергетског претварача за напајање ПРМ и одговарајућег дигиталног алгоритама управљања приказан у раду

- S. N. Vukosavić, V. Stefanović, "SRM Inverter Topologies: A Comparative evaluation", *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 27, no. 6, pp. 1034-1047, Nov./Dec. 1991.

¹ Једна од публикованих монографија [М4] је превод раније публиковане монографије [М2] на кинески језик

представља пионерско достигнуће у области прекидачких релуктантних мотора и има значајну цитираност (151 цитат). Прву примену овај рад налази у компанији *Emerson-Electric (Acorn-project)*. Поред низа практичних примена, рад је дао нови замах истраживањима и развоју напредних ПРМ топологија.

Управљање електромоторима: Слободан Вукосавић је развио алгоритам за оцену брзине и положаја електромотора који омогућује да се у индустријском и резиденцијалном сектору користе електромотори без давача на вратилу. Решење је примењено у производима компанија *Emerson-Electric* и *Whirpool*.

- S. N. Vukosavic: "Third harmonic commutation control system and method", USA Patent 4912378, 1990.

Електрична возила: У периоду 1995-1999. године кандидат је иницирао развој домаћег електричног аутомобила и објединио напоре Електротехничког факултета у Београду и компанија Застава, Крушик и Север. Пројектовао је електрични подсистем, вучни претварач, пуњач батерије, електронске склопове и алгоритме управљања за аутомобил *Elektra-Yugo*. Руководио је израдом и испитивањем прототипа које је спроведено 1999. године. Аутомобил *Elektra-Yugo* је представљен на Сајму аутомобила у Београду.

Индустријска роботика: Кандидат је дао значајан допринос развоју и примени система за управљање кретањем индустријских робота. У периоду 1992-1995. године, водио је тим истраживача компаније *Vickers-Elge* и руководио пројектовањем фамилије вишеосних модуларних сервопојачавача DBM (DBM01, DBM02, DBM03) намењених управљању кретањем у аутомобилској индустрији. Услед настојања да се умањи маса покретних делова, смањена крутост веза доводи до механичке резонанције и торзионих осцилација. Кандидат је развио и применио оригинална управљачка решења за сузбијање механичке резонанције, која се већ две деценије широко користе у индустрији. Главни резултати су публиковани у раду

- S. N. Vukosavić, M. R. Stojić, "Suppression of Torsional Oscillations in a High-Performance Speed Servo Drive", *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 45, no. 1, pp. 108-117, Feb. 1998,

који је цитиран 177 пута. Ефикасно сузбијање резонанције и брзо прилагођавање променама у механичкој структури робота допринели су да фамилија DBM03 буде заступљена у производним погонима многих европских произвођача аутомобила. Предложени алгоритам је примењен у серво-систему DS2000, развијеном за управљање тренажним симулаторима лета широм света, као и у оквиру универзалног модуларног претварача DM2020. Кандидат је водио истраживачко-пројектне тимове током развоја свих поменутих фамилија и система, и непосредно је пројектовао кључна хардверска и програмска решења.

Увећање тачности индустријских робота и координација кретања: За производне аутомате у аутомобилској индустрији, кандидат је развио и применио програмска решења за управљање кретањем и решења за генерисање трајекторија која значајно смањују грешке праћења. Предложена решења сузбијају грешке услед предвидивих поремећаја и увећавају отпорност на стохастичке поремећаје. Решења су примењена у уређајима и системима DBM03, DS2000 и DM2020 који су поставили стандард аутоматизованог подешавања регулационих дејстава у индустријским роботима. Најзначајнији научни резултати публиковани су у монографији [M2], *Digital Control of Electrical Drives*, Springer, 2007, као и у научним радовима

- S. Vukosavić, "Present Trends in Controlled Electrical Drives", *Electronics*, vol. 2, no. 1, pp. 3-13, Sept. 1998, и
- S. Vukosavic, "Contemporary motion control systems", invited paper, *Electronics*, vol.10, no.2, pp.15-22, Dec. 2006.

Директно дигитално управљање серво погонима: Кандидат је развио оригиналне алгоритме за управљање прекидачким инверторима који омогућују примену директног дигиталног управљања. Примена предложених решења у системима DBM04 и DS компаније *Vickers* увећала је њихову прилагодљивост и флексибилност и омогућила примену у већини развијених земаља. Главни резултати су публиковани у раду

- V. R. Stefanovic, S. N. Vukosavic, "Space-vector PWM voltage control with optimized switching strategy", in *Proc. of the IEEE Ind. Applicat. Soc. Annu. Meeting*, 1992, pp. 1025-1033,

који је цитиран 57 пута. Управљачке јединице серије DBM и серије DS нашле су примену у производним погонима компанија *Michelin, Renault, Peugeot, Fiat, Comau-Robotics, Axis, Steiger* и *System-robot*. Кандидат је предложио унапређење које смањује енергију паразитних компоненти спектра, публиковано у раду

- S. N. Vukosavic, M. R. Stojic, "Reduction of Parasitic Spectral Components of Digital Space Vector Modulation by Real-Time Numerical Methods", *IEEE Trans. Power Electron.* vol. 10, pp. 94-102, Feb. 1995.

Оцена параметара и стања серво система: У оквиру система за управљање кретањем DBM, као и серво-система за управљање тренажним симулаторима лета DS2000, кандидат је интегрисао оригинална решења алгоритма за оцену параметара и стања у току рада погона, што је публиковано у раду цитираном 52 пута,

- S. N. Vukosavić, M. R. Stojić, "On-Line Tuning of the Rotor Time Constant for Vector Controlled Induction Motor in Position Control Applications", *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 40, no. 1, pp. 130-138, Feb. 1993.

Користећи предности DSP управљачких платформи, развијен је и примењен алгоритам за управљање брзином асинхроног мотора без давача на вратилу. Алгоритам је публикован у раду цитираном 42 пута,

- S. N. Vukosavic, A. M. Stankovic, "Sensorless induction motor drive with a single DC-link current sensor and instantaneous power feedback", *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 48, no. 1, pp. 195-204, Feb. 2001.

Енергетски ефикасни производни процеси: Утрошак енергије у производним линијама може се смањити применом управљања које смањује губитке у енергетским претварачима и серво моторима. У научном раду

- S. N. Vukosavic, E. Levi, "Robust DSP-based efficiency optimization of a variable speed induction motor drives" *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 50, no. 3, pp. 560-570, June 2003,

цитираном 67 пута, кандидат даје оригиналан приступ енергетски ефикасном управљању електричним погонима. Распожива сазнања о природи губитака и доступна мерења користе се за праћење промене параметара у моделу губитака, структури која се користи за одређивање енергетски ефикасних трајекторија. Веродостојност резултата се процењује на основу енергије системских поремећаја. Предложено решење показује већу робусност и значајно увећава брзину прилагођавања система спољашњим променама. Од 1994. године, предложено решење се користи у уређајима за управљање кретањем у оквиру производних линија компанија *Peugeot, Cincinnati Millacron, Card Monroe, Verrerie Cristalerie d'Arc* и *Klockner-Ferromatic*.

Интеграција обновљивих извора: С. Вукосавић је дао значајан допринос развоју уређаја енергетске електронике и одговарајућих алгоритама управљања за примене у *електронској енергетици*, у савременим електричним мрежама са великим уделом електронски управљаних извора и потрошача. Монографија

- Slobodan N. Vukosavić, *Grid-Side Converters Control and Design*, Springer, New York 10013, USA, 2018, ISBN 978-3-319-73277-0, 266 pages,

сумира главна достигнућа кандидата и приказује оригиналне топологије енергетских претварача и оригиналне управљачке алгоритме за примену у обновљивим изворима и паметним мрежама (*smart-grids*). У оквиру монографије цитирани су значајни научни радови кандидата у предметној области.

Мулти-фазне машине и претварачи: Електричне машине и претварачи са пет или више фаза имају већу поузданост, већу специфичну снагу и друге значајне предности. Прве прототипе мулти-фазних машина и претварача са директним дигиталним управљањем кандидат је реализовао 1993. године у лабораторијама компаније *Vickers*. У сарадњи са колегама са универзитета *Liverpool John Moores* и *Texas A&M*, у периоду 2000-2010. године публиковао је радове који представљају пионирски продор у пољу мулти-фазних машина и који су покренули значајан истраживачки рад широм света. Одговарајуће експерименталне поставке су пројектоване и реализоване у лабораторијама Електротехничког факултета у Београду.

- S. N. Vukosavic, M. Jones, E. Levi, J. Varga, "Rotor flux oriented control of a symmetrical six-phase induction machine", *Electric Power Syst. Research*, vol. 75, no. 2-3, pp. 142-152, 2005.

Електростатички преципитатори: Кандидат је иницијатор и руководиоца научно-истраживачких пројеката у области заштите животне средине који обједињују кадровске потенцијале Електротехничког, Физичког и Хемијског факултета Универзитета у Београду, Природно-математичког и Машинског факултета Универзитета у Крагујевцу, као и техничких института „Никола Тесла“, „Кирило Савић“ и „Михајло Пупин“ у Београду. У оквиру сарадње, развијен је систем за издвајање РМ честица из димних гасова које ослобађају котлови термоелектрана. Ефикасност издвајања се увећава применом адаптивног интермитентног управљања: Одговарајућа техничка решења се користе у раду блока А1 термоелектране „Никола Тесла“ (ТЕНТ-А1) од 2006. године, блока ТЕНТ-А4 од 2007. године и блока ТЕК-А5 од 2009. године.

- S. N. Vukosavić, "Advanced DSP-based solutions in Power Engineering", *EUROCON2005*, Nov. 22-24, 2005,
- „Развој технологије и уређаја за ефикасну електрофилтрацију дима у термоелектранама и топланама“, пројекат ТР6610 (МНТР), развијен 2005. године за потребе српских термоелектрана, (руководилац пројекта).

Монографије: Кандидат је аутор монографија међународног карактера у којима даје сажетак својих научних достигнућа. Међу монографијама објављеним пре избора за дописног члана издвајамо

- [M1] Slobodan N. Vukosavić, *Digital Control of Electrical Drives*, Springer, New York 10013, USA, 2007, ISBN 978 0-387-25985-7, Library of Congress 2006935130, 352 pages, и
- [M2] Slobodan N. Vukosavić, *Electrical Machines*, Springer, New York 10013, USA, 2013., ISBN 978 1-4614-0399-9, Library of Congress 2012944981, 649 pages,

које је публиковала реномирана издавачка кућа Springer. Прва монографија сумира резултате вишегодишњег научног и стручног рада кандидата у области дигиталног управљања кретањем индустријских робота, док друга сумира његово вишегодишње искуство у пољу електромеханичког претварања енергије. Према подацима издавача, монографије су сврстане у првих 25% по интересовањима читалаца. Лиценцна права за превод друге монографије на кинески језик откупио је кинески издавач *China Machine Press*. После избора за дописног члана САНУ публиковане су монографије:

[M3] Slobodan N. Vukosavić, *Grid-Side Converters Control and Design*, Springer, New York 10013, USA, 2018, ISBN 978-3-319-73277-0, 266 pages, и

[M4] (塞尔维亚) 斯洛博丹 N. 乌克塞维克, "电机" - 著 余龙海 等译, (Slobodan N. Vukosavic, *Elektromotori*, translated by Yu Longhai) China Machine Press, 2015, ISBN 978-7-111-48627-5 (превод на кинески).

3.1. Резултати кандидата у образовању

Слободан Вукосавић је дао значајан допринос развоју и извођењу наставе у области електромеханичког претварања енергије, енергетске електронике, дигиталног управљања у електроенергетици, индустријске роботике и електричних возила. Као професор Електротехничког факултета у Београду, у наставу на редовним и постдипломским студијама увео је групу предмета и за њих написао одговарајуће уџбенике који су препознатљиви у свету и који се превode на друге језике. Развио је оригиналан приступ настави, прилагођен предзнању полазника и конципиран тако да их припреми за рад у пољу савремене електроенергетике. Држао је предавања на универзитетима у земљи и свету и постао препознатљив предавач у областима енергетске електронике и електричних машина. Формирао је програме прилагођене студентима који ће се бавити пројектовањем електричних машина, као и програме за студенте постдипломских студија заинтересоване за проблеме напајања и проблеме управљања електричним машинама. Уџбеник

- С. Вукосавић, *Електричне машине*, Београд, Србија: Академска мисао, 2012, Универзитет у Београду, ISBN: 978-86-7466-380-6, електронска форма на адреси masine.etf.rs/knjiga.pdf,

сумира искуства кандидата у извођењу наставе из електромеханичког претварања енергије. На бази овог уџбеника настала је монографија на енглеском језику, као и превод на кинески језик [M4]. Уџбеник

- С. Н. Вукосавић, *Дигитално управљање електричним погонима*, Београд, Србија: Академска мисао, Београд, 2003, ISBN: 86-7466-113-0, ddc.etf.rs/lib_scuro.pdf,

настао је из вишегодишњег искуства у извођењу наставе у области управљања кретањем.

Слободан Вукосавић је формирао две научно-истраживачке лабораторије: Лабораторију за дигитално управљање погонима и претварачима (ddc.etf.rs) и Лабораторију за електрична возила, и обезбедио средства за научно-истраживачки рад кроз међународну сарадњу и билатералне пројекте. У оквиру лабораторија, руководио је значајним међународним научно-истраживачким пројектима и био ментор бројним докторским кандидатима који су стекли светску препознатљивост. Вишегодишња сарадња Лабораторије са важним гранама индустрије у свету и у Србији резултовала је бројним публикацијама, помогла унапређење наставе и допринела развоју научног подмлатка на Електротехничком факултету у Београду, Електротехничком факултету у Бањалуци и Факултету техничких наука у Новом Саду.

У периоду 2004–2009. године био је шеф Одсека за енергетику, а његово руковођење обележено је усклађивањем планова и програма са савременим светским трендовима развоја електроенергетике и са потребама домаће привреде у области енергетике. После примене новог плана наставе 2004. године, интересовање студената за студије на Одсеку за енергетику је значајно увећано.

Поред значајног доприноса унапређењу наставних планова и програма на Електротехничком факултету у Београду, треба истаћи и његов рад на развоју наставног и научног кадра на другим факултетима у Србији и региону. У периоду 1995–2007. године био је ангажован на Електротехничком факултету у Бањалуци, Електротехничком факултету у Сарајеву и на Факултету техничких наука у Новом Саду. Поред држања наставе из области електричних машина и дигиталног управљања, био ментор докторским кандидатима који су данас редовни професори и који имају руководеће улоге на својим факултетима.

4. Сажет приказ и оцена 5 најзначајнијих доприноса кандидата

Главни резултати кандидата приказани су у водећим часописима у области енергетске електронике, електромеханичког претварања енергије и индустријске електронике. Кандидат се сврстава у групу препознатљивих експерата у примени енергетске електронике и дигиталног управљања у индустријској роботизици и савременој електроенергетици. Међу научним радовима објављеним после избора за дописног члана издвајамо следеће:

- [1] Slobodan N. Vukosavic, Ljiljana S. Peric, Stanimir S. Susic, "A Novel Power Converter Topology for Electrostatic Precipitator," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 31, no. 1, pp. 152-164, Jan. 2016.
- [2] Slobodan N. Vukosavic, Ljiljana S. Peric, Emil Levi, "AC Current Controller with Error-Free Feedback Acquisition System", *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 31, no. 1, pp. 381-391, Jan. 2016.
- [3] Slobodan N. Vukosavic, Ljiljana S. Peric, Emil Levi, "A Three-phase Digital Current Controller with Improved Performance Indices", *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 32, no. 1, March 2017, pp. 184-193
- [4] Slobodan N. Vukosavic, Ljiljana S. Peric, Emil Levi, "Digital Current Controller with Error-Free Feedback Acquisition and Active Resistance", *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 65, no. 3, pp. 1980-1990, March 2018.

[5] Slobodan N. Vukosavic, Ljiljana S. Peric, "High Precision Active Suppression of DC Bias in AC Grids by Grid Connected Power Converters", *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 64, no. 1, Jan. 2017, pp. 857-865

У раду [1] предложено је ново решење високонапонског електронског извора за снаге до 100 kW и напоне до 100 kV. Оригинална топологија са субрезонантним комутацијама и адаптивним управљањем значајно умањује dV/dt напрезање изолационих система и смањује губитке у претварању. Предложено решење се примењује у термоелектранама, у уређајима за напајање електростатичких преципитатора који издвајају РМ честице из димних гасова. Захваљујући анализи спектра излазне струје, рад преципитатора се одржава на ивици пробоја, што умножава број наелектрисаних честица, увећава брзину миграције и увећава ефикасност издвајања. Решење је примењено у термоелектранама ТЕ-Морава и ТЕНТ-А1.

У раду [2] дато је оригинално решење за одабирање и обраду сигнала повратне спреге, отпорно на електромагнетски шум који стварају полупроводнички прекидачи снаге у топологијама за напајање серво мотора и за управљање кретањем. Решење је нашло индустријску примену у уређајима и системима компаније *MOOG*, где практична искуства потврђују значајно увећање брзине и квалитета обраде у производним ћелијама. Применом предложеног решења створени су услови за градњу серво погона великих снага и за интеграцију електричних серво мотора и припадајућих уређаја енергетске електронике.

У раду [3] изложен је оригинални алгоритам управљања струјом мрежних инвертора (енергетских претвараача који повезују обновљиве изворе на електричну мрежу). Предложени алгоритам дигиталног управљања омогућује да се сузбију мрежни хармоници који настају услед растућег удела нелинеарних потрошача. Алгоритам управљања приказан у раду [4] омогућује да се одговарајућим управљачким акцијама прилагоди еквивалентна излазна импеданса мрежних претвараача на начин који доприноси стабилности и жилавости мреже и који олакшава интеграцију обновљивих извора.

Услед несавршености, обновљиви извори уносе нежељене једносмерне напоне у електричну мрежу са наизменичним напонима на коју су прикључени. Једносмерни напони проузрокују губитке у енергетским трансформаторима и могу довести до магнетског засићења и испада из погона. У раду [5] предложен је алгоритам за мерење и сузбијање нежељених једносмерних напона до нивоа 3×10^6 пута мањег од радног напона, што омогућује да се значајно увећа број обновљивих извора прикључених на мрежу. Алгоритми управљања приказани у радовима [2–5] примењени су у уређајима серија DM2020, DS2020 и DW2020 компаније *MOOG*. Одговарајући научни доприноси сумирани су у монографији [M3].

5. Квалитативни показатељи

Слободан Вукосавић је постигао значајне научне резултате у оквиру електроенергетике и индустријске роботике. Успоставио је сарадњу са водећим универзитетима у домену наставе и истраживачког рада и сарадњу са реномираним домаћим и светским компанијама. Током дугогодишњег присуства у важним гранама индустрије успео је да примени публиковане научне резултате код нас и у свету. Захваљујући међународној сарадњи, дао је значајан допринос унапређењу наставе на Електротехничком факултету у Београду. Развио је оригиналну и препознатљиву школу пројектовања и управљања енергетским претвараачима и погонима. Успешно је руководио научно-истраживачким радом и израдом бројних докторских и магистарских теза. Његови кандидати су данас угледни универзитетски професори у земљи и иностранству, руководиоци реномираних истраживачких лабораторија и препознатљиви стручњаци у области енергетске електронике и електромеханичког претварања енергије.

Организовањем научног рада и руковођењем пројектима бави се од тридесете године. Иницирао је институционалну сарадњу на домаћем и међународном плану и био руководиоца научно-истраживачких пројеката који повезују домаће институте и факултете. Током рада на Електротехничком факултету у Београду руководио је пројектима које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Србије, био је координатор за Србију у оквиру TEMPUS пројекта, руководио је бројним билатералним пројектима реализованим за водеће стране компаније, као и пројектима реализованим у сарадњи са иностраним универзитетима. У оквиру међународне активности, успоставио је сарадњу са универзитетом *Liverpool John Moores* и реализовао заједничке научне пројекте у области мулти-фазних машина, који су нашли индустријску примену. У оквиру сарадње са *Imperial College* у Лондону радио је на развоју наставе у области мехатронике, док је са универзитетом *Texas A&M* сарађивао на развоју матричних претвараача. У области примене концепта пасивности за решавање проблема управљања у електроенергетици сарађује са универзитетима *North Eastern* и *Tufts* у Бостону. Био је ангажован у улози консултанта за потребе реномираних компанија, међу којима су *International Rectifier*, *Ferrari-GS*, *Huawei*, *Vickers*, *MOOG* и друге.

Слободан Вукосавић је један од уредника часописа *IEEE Transactions on Energy Conversion*, члан је уређивачког одбора и гостујући уредник међународног часописа *Electronics* и придружени уредник часописа *IET-EPA*. Члан је програмског одбора конференције *International Symposium on Industrial Electronics* и конференције *International Symposium on Power Electronics*. Обављао је рецензентски рад за

најугледније међународне часописе са JCR листе: *IEE Proc. Electric Power Applications*, *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, *IEEE Trans. on Power Electronic* и друге.

Обављајући дужности шефа Одсека за енергетику унапредио је план наставе и значајно увећао интересовање студената за студије на Одсеку. Био је члан Савета Електротехничког факултета у Београду, члан Савета Универзитета у Београду, члан стручних већа Универзитета, члан међународних комисија за стандарде и прописе и члан других међународних и националних стручних тела.

Активности у САНУ: Од избора за дописног члана САНУ 2015. године био је члан Уређивачког одбора Српске енциклопедије, члан и заменик председника Комисије за стицање научних звања, председник Академијског одбора за енергетику, члан Академијског одбора за српско питање и члан Академијског одбора за ресурсе. Дао је значајан допринос ангажовању домаће науке и струке у решавању проблема српске енергетике кроз предавања, научне скупове и изложбе у организацији Академијског одбора за енергетику. Организовао је запажене научне скупове одржане у САНУ међу којима су „Стање и перспективе српске електроенергетике“, „Енергетика и климатске промене“ и „Улога нуклеарне енергетике у енергетској транзицији“. Аутор је запажене изложбе „Српски научници у енергетској електроници“ одржане у Галерији науке и технике САНУ а потом и у Галерији Огранка САНУ у Новом Саду.

6. Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету

Слободан Вукосавић је један од истакнутих светских истраживача у области електромеханичког претварања енергије, енергетске електронике и индустријске роботике. Значајан одјек његовог научног и стручног рада у Србији и у свету потврђује велики број цитата и значајан Хиршов индекс. Публиковао је радове који су цитирани у енциклопедији *Wiley Encyclopedia of E&E Engineering*, као и препознатљиве монографије публиковане на српском, енглеском и кинеском језику. Према интересовањима читалаца, монографије у издању реномиране издавачке куће *Springer* сврстане су у првих 25%.

После избора за дописног члана САНУ публиковао је 15 радова у часописима на ISI листи уз значајан број радова у другим часописима. У истом периоду, цитираност његових радова је удвостручена, док је Хиршов индекс увећан са 22 на 30. Научни резултати публиковани 2018. године у монографији [M3] дају значајан допринос развоју уређаја енергетске електронике и одговарајућих алгоритама управљања за примене у *електронској енергетици*. Монографије [M1-M4] доприносе препознатљивости оригиналне школе пројектовања и управљања енергетским претварачима и погонима коју је С. Вукосавић установио на Електротехничком факултету у Београду. Као препознатљиви предавач, одржао је бројна предавања по позиву и написао уџбенике који се користе широм света и који су преведени на друге језике.

Током претходних шест година значајно је допринео развоју научно-истраживачке Лабораторије за дигитално управљање претварачима и погонима коју је основао и којом руководи на Електротехничком факултету у Београду. Услови рада и релевантност истраживања унапређени су захваљујући сарадњи са компанијама *MOOG* и *Huawei*. У оквиру Лабораторије тренутно руководи израдом 4 докторске дисертације, једним националним и три међународна научно-истраживачка пројекта. Препознатљивости Лабораторије доприноси и успех студентских тимова на међународним такмичењима. Кандидат је био ментор тима који је 2005. године у Чикагу освојио прво место на светском такмичењу *IEEE - International Future Energy Challenge*. Успех је поновљен 2019. године, док је 2016. и 2020. године освојено 2. и 3. место.

Слободан Вукосавић је значајно утицао на развој дигиталног управљања кретањем и управљања енергетским претварачима. Велики број његових решења и пројеката користи се у индустрији широм света. Пројектовао је уређаје и системе намењене управљању кретањем у аутомобилској индустрији. Број уређаја и система који се користе у производним постројењима европских произвођача премашује 80.000.

Добио је Теслину награду за врхунска инжењерска достигнућа, награду „Проф. Бранко Раковић“ за најбољи рад публикован у међународном часопису, награду Привредне коморе Београда и друга признања. За дописног члана Академије инжењерских наука Србије изабран је 2002. године, а за редовног 2007. године. Изабран је 2003. године за придруженог професора на универзитету *North Eastern* у Бостону.

7. Закључак и предлог

Слободан Вукосавић је један од најистакнутијих светских истраживача у пољу електроенергетике, посебно у области енергетске електронике, индустријске роботике, дигиталног управљања електромеханичким претварачима и управљања обновљивим изворима и паметним мрежама. Остварио је изузетне резултате у примењеним истраживањима на основу извршних базичних знања и разумевања проблема којима се бави, а то је омогућило да његове практичне реализације постану тражене у свету. Тиме је суштински допринео развоју области електромеханичког претварања енергије, енергетске електронике и индустријске роботике у свету и код нас. Слободан Вукосавић је самостални аутор бројних оригиналних научних и стручних публикација, али се доказао и као део одличних истраживачких група. Иницирао је и реализовао пројекте

који су нашли примену у водећим светским компанијама. Значајан део научних и стручних резултата реализовао је у Србији. Посебно истичемо да је ова активност у Србији и његов наставно-педагошки и научно-истраживачки рад допринео формирању оригиналне школе у којој се развија већи број младих истраживача.

Квалитет и квантитет остварених резултата потврђују да се ради о једном од водећих истраживача у својој области. Препознатљивост његовог рада у настави и подизању наставног и истраживачког кадра огледа се у великом броју награда и признања које су његови студенти добили за индивидуална и тимска достигнућа. Кроз плодну и непрекидну међународну сарадњу интернационализован је рад у области електроенергетике у Србији, чиме је обезбеђено да развој ове области буде у складу са савременим трендовима светског развоја. Слободан Вукосавић је својим изузетним резултатима постао познат и признат научни радник и педагог у светским размерама.

На основу свега што је овде изложено, закључили смо да је др Слободан Вукосавић и после избора за дописног члана САНУ веома активан и успешан у науци, струци и едукацији и да је допринео угледу САНУ у земљи и свету. У оквиру САНУ је више него успешно урадио задатке који су му поверени, а посебно у области рада Одбора за енергетику. Све ово говори да је Слободан Вукосавић постигао значајне резултате у свим пољима од интереса за активности САНУ и да је пред њим наставак плодних научних и инжењерских активности. Све ово нас је навело да са великим задовољством предложимо Одељењу техничких наука да дописног члана Слободана Н. Вукосавића предложи за редовног члана САНУ.

У Београду, 24. марта 2021. године

Академик Антоније П. Борђевић

Предлагачи:

Академик Зоран Љ. Петровић

Академик Дејан Б. Поповић

На својој седници од 22.02.2021. године, Одељење техничких наука САНУ одредило нас је за референте за избор др Велимира Р. Радмиловића за редовног члана САНУ. У томе својству имамо част да Одељењу техничких наука САНУ поднесемо следећи

ИЗВЕШТАЈ

1. КРАТКА БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА

Велимир Р. Радмиловић рођен је 25. септембра 1948. године у Херцег Новом. До 2002. године био је редовни професор, а од 2011 до пензионисања 2015, научни саветник на Технолошко-металуршком факултету (ТМФ) Универзитета у Београду, у Центру изузетних вредности за нанотехнологије и функционалне материјале. На ТМФ-у је дипломирао 1972. године. Крајем 1975. године запослио се на Металуршко-технолошком факултету Универзитета Црне Горе у Подгорици, где је с прекидом од годину дана због одслужења војног рока, радио до 1978. године као асистент-приправник на предметима Металографија, Физичка металургија и Термичка обрада метала. На позив Катедре за физичку металургију ТМФ-а, септембра 1978. године прешао је у Београд, где је као асистент-приправник радио на предметима Физичка металургија и Термичка обрада метала. Магистарски рад с темом: „Карактеристике деформационог ојачавања легуре AlZnMg под дејством нискоцикличног напрезања“ одбранио је на ТМФ-у 1981. године. Докторску дисертацију с темом: „Структура и особине двофазних челика“, одбранио је на ТМФ-у 1985. године. За доцента је изабран 1985, за ванредног професора 1991, а за редовног професора 1995. године. У току 1979. године био је на усавршавању 3 месеца на Лидс универзитету (University of Leeds) у Великој Британији. Као стипендиста Калифорнија универзитета у Берклију (UC Berkeley) и Фулбрајтове фондације, током 1986/87. године боравио је годину дана у САД на постдокторским студијама. Школске 1993/94. године као гостујући истраживач провео је шеснаест месеци, а 1998-2000. осамнаест месеци у Националном центру за електронску микроскопију (НЦЕМ), Молекуларне ливнице, Лоренс Беркли националне лабораторије (ЛБНЛ), Калифорнија универзитета у Берклију, једној од најугледнијих истраживачких лабораторија за примењену електронску микроскопију, нанонауке и нанотехнологије у Свету. На позив НЦЕМ-а, 2000. године одлази у ЛБНЛ, где је, као водећи истраживач, радио до краја 2010. године. Током боравка у САД др Радмиловић је био у сталном контакту са ТМФ-ом у Београду, организовао усавршавање наших студената у Берклију и био члан комисија за одбрану магистарских и докторских теза на ТМФ-у. Учествовао је у образовним и научно-истраживачким активностима и на научним скуповима које организује ТМФ, Друштво за истраживање материјала Србије, Српско микроскопско друштво и Друштво инжењера и техничара металургије Србије, волонтерски је учествовао на научно-истраживачким пројектима које је финансирало Министарство за науку Владе Републике Србије.

Држављанин је Републике Србије, ожењен супругом Весном, има унуку Зоју, снаху Надежду (докторку природних наука) и сина Вука (доктора техничких наука).

2. ДОПРИНОСИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ КАНДИДАТ ПРЕДЛАЖЕ

Увидом у досадашње активности, јасно се уочавају његови доприноси у области научног рада, стварања услова и организације научно-истраживачке делатности, у научно-наставној делатности и професионалном ангажовању.

Доприноси науци

Истраживачка активност др Радмиловића одвија се у оквиру физике метала, фазних трансформација, науке и инжењерства материјала, нанонаука и нанотехнологија. Научно-истраживачка активност др Радмиловића у периоду до 1986. године била је углавном везана за изучавање физике метала и фазних трансформација: структуре и особина ванадијум-ниобијум (V-Nb) микролегираних челика високе чврстоће и нискоциклични замор AlZnMg легура. Бавио се изучавањем феномена дисконтинуираног попуштања, динамичког деформационог старења, динамичког деформационог таложног ојачавања, деформационог понашања на собној и повишеним температурама и механизмима квазистатичког лома двофазних и вишефазних материјала. Од 1986. године, одласком на постдокторске студије, др Радмиловић значајно проширује научно-истраживачку активност и бави се изучавањем фазних трансформација и деформационог понашања у легурама типа AlLiZr, AlZr, AlCuMg, CuTi, AlSc, AlSiGe и AlLiSc, и изучавањем композитних материјала, код којих су честице керамичких фаза силицијум-карбида и силицијум-нитрида дисперговане у металним основама алуминијума и магнезијума. Посебну пажњу посветио је изучавању феномена конгруентног сређивања и спинодалног разлагања, масивног сређивања, деформационог понашања, хетерогеног таложења, и кохерентним граничним површинама у хетерофазним системима. Од 1993. године, поред феномена везаних за фазне прелазе у вишекомпонентним системима, бавио се и проучавањем нано-честица намењених за израду катализатора, типа Pt, Au, Pd, PtRu, PtSn, PtNi, Pt-TiO₂, Pt-WC, стабилношћу структура металних и композитних система, издвајањем нестехиометријских интерметалних фаза у дисперзно ојачаним системима, нано-цевима типа C, BN, B₂C и TiO₂, нано-жицама типа ZnO-In₂O₃, керамичким и металним танким слојевима, вишеслојним танким структурама, графином и графинским структурама и детекторима електромагнетског зрачења. Део његових истраживачких активности био је везан за фундаментална истраживања у оквиру пројеката које је финансирало Министарство за науку и технологију Владе Р. Србије, чији је циљ био унапређење технологија производње постојећих и освајање производње нових

материјала. У периоду од 2000. до 2010. године био је руководилац пројекта „Развој нових металних система у Националном центру за електронску микроскопију“, ЛБНЛ, Калифорнија универзитета у Берклију.

У својој библиографији др Радмиловић има укупно 835 јединица, у целој каријери. Од тога 269 радова објављено је у међународним часописима, од чега 198 са SCI (Science Citation Index) листе; 71 рад у међународним часописима с рецензијом; 308 радова презентованих на међународним конференцијама, штампаних у зборницима радова и књигама апстраката, од којих је 85 пленарних или предавања по позиву; 19 радова публиковао је у националним часописима с рецензијом; 61 рад презентован на домаћим конференцијама, штампан у зборницима радова и књигама апстраката, од чега је 7 пленарних или предавања по позиву; 38 примењених инжењерских истраживачких и пројеката за домаћу индустрију; 131 предавање (118 по позиву) на угледним светским универзитетима, академијама наука, истраживачким лабораторијама и развојним центрима светских компанијама, које се баве металургијом, материјалима и процесним технологијама; једна уређена монографија, три прегледна рада, три поглавља у књигама (од 7 јединица из ове категорије 4 је по позиву); поседује 2 регистрована међународна патента и 8 међународних патентних пријава. Од 227 радова у часописима, 161 рад (~71 %) је категорије M20, од чега је 71 рад (~31%) изузетних вредности M21а, а 90 радова (~ 40%) је категорије M21. У истакнутим часописима категорије M22 објавио је 43 рада или ~ 19%, а у часописима категорије M23 објавио је 10 радова (~ 10 %).

ПОСЛЕ ИЗБОРА за дописног члана САНУ, у периоду од 2012. до 2021. године, библиографија др Радмиловића садржи 208 јединица. Од тога је 58 радова у међународним часописима са SCI листе; 3 рада у међународним часописима; 106 радова презентованих на међународним конференцијама и штампаних у зборницима радова и књигама апстраката, од којих су 47 пленарна или предавања по позиву и 37 предавања по позиву на бројним универзитетима и истраживачким лабораторијама. Одабрани квантитативни показатељи дати су у табели 1, а одабрани радови у табели 2.

Табела 1: Одабрани квантитативни показатељи резултата ПРЕ и ПОСЛЕ избора за дописног члана.*

Врста резултата	ПОСЛЕ избора	ПРЕ избора	Укупно
Радови у часописима на SCI листи	58	140	198
Радови у домаћим часописима	-	18	18
Радови на међународним конференцијама (пленарна и предавања по позиву)	106 (47)	202 (38)	308 (85)
Радови на домаћим конференцијама (пленарна и предавања по позиву)	-	61 (7)	61 (7)
Предавања по позиву на угледним универзитетима, истраживачким лабораторијама и индустријским развојним центрима у свету	37	81	118
Инжењерски пројекти	-	38	38
Патенти (патентне пријаве)	1	1 (8)	2 (8)
Монографије, поглавља у књигама (по позиву)	3 (2)	4 (2)	7 (4)

*Дато према SCOPUS бази података.

Организација и стварање услова за научно-истраживачки рад

Др Радмиловић је учествовао, као руководилац и/или сарадник на бројним пројектима које је финансирао Министарство за науку Републике Србије, а чији су резултати преточени у нове технологије и нове материјале (одабрани пројекти и техничка решења дата су у табели 3), као што су микролегирани челици високе чврстоће, биметалне траке за клизне лежајеве, нове легуре алуминијума микролегиране са Si и Ge и бројна технолошка побољшања која су нашла примену у Железари Сартид у Смедереву, Железари у Зеници, Ваљаоницама бакра и алуминијума Севојно, фабрикама Први Партизан у Ужицу, Победа у Новом Саду, Тигар у Пироту и Гоша у Смедеревској Паланци, Београдским топланама, фабрикама Јанко Лисјак и Минел, Војно-техничком институту у Београду и Војсци Србије (Југославије), Фабрици клизних лежајева у Котору и Фамипа у Призрену, као и компанијама Snap-On Tools и Allied Signal у САД. Др Велимир Радмиловић је организовао и до одласка у САД 1999. године руководио Лабораторијом за електронску микроскопију на ТМФ-у, која је била једна од најугледнијих лабораторија за електронску микроскопију материјала у Србији (Југославији). Према његовом идејном решењу, израђен је уређај за карактеризацију механичких особина наноструктура на бази ласерске Фабри-Перо интерферометрије, који се сматра једним од најпрецизнијих уређаја те врсте у свету (*Review of scientific instruments*, 80, 2009, 023706). Др Радмиловић је био члан тима пројекта за развој електронских микроскопа са потпуно коригованим аберацијама оптичког система, који је реализован од 2004. до 2008. године. Др Радмиловић је био иницијатор и, у три наврата, у периоду 1987–1999. године, писао предлоге програма за увођење студија за науку и инжењерство материјала на ТМФ-у

у Београду. У периоду 2016–2017. године, захваљујући његовој дугогодишњој пословној комуникацији са водећим менаџерима компаније која производи електронске микроскопе, Thermo Fisher Scientific (FEI), учествовао је у преговорима о набавци опреме за потребе истраживача у Србији, што је резултовало набавком, под изузетно повољним условима, трансмисионог електронског микроскопа Талос (Thalos TEM) и скенирајућег микроскопа са фокусирајућим јонским и електронским сноповима (Scios dual/beam FIB), који су инсталирани крајем 2017. године у Институту за нуклеарне науке Винча, у Београду.

Наставна активност

Наставна активност др Радмиловића започиње извођењем рачунских и експерименталних вежби из предмета Физичка металургија, Термичка обрада метала и Металографија, а касније држањем наставе из предмета Физичка металургија, Фазне трансформације, Физика чврстоће и пластичности и Термичке обраде на редовним студијама. На постдипломским студијама држао је курсеве: Фазне трансформације у чврстом стању, Дифракција X-зрака, Електронска микроскопија, Кристалографија и грешке у кристалима, Физичка металургија заваривања и Стабилност структура. Школске 1986/87. године, као гостујући професор, држао је наставу из предмета Електронска микроскопија и микроанализа на Калифорнијском универзитету у Берклију, а 1992. године на Питсбургшком универзитету, Пенсилванија, САД, држао је летњи курс из Основа електронске микроскопије за студенте магистарских и докторских студија на Одсеку за материјале и инжењерство материјала. У току боравка у НЦЕМ лабораторији у Берклију организовао је и држао наставу на бројним курсевима и летњим школама за кристалографију и електронску микроскопију. Априла 2011. године организовао је и држао наставу, заједно са угледним предавачима из Италије, Аустрије, Француске, Словеније, Немачке и Србије, на Међународној радионици за електронску микроскопију на ТМФ-у у Београду, којој је присуствовало преко 120 студената постдипломских студија, докторанада и постдоктораната са бројних факултета Универзитета у Београду и Новом Саду.

Професионална активност

Поред научног, стручног и педагошког рада, др Радмиловић је учествовао у раду бројних тела и комисија на Београдском универзитету, чији је задатак био унапређење наставних и научних активности и у професионалним струковним организацијама. Био је шеф Катедре за физичку металургију, председник Металуршке секције Српског хемијског друштва, потпредседник Извршног одбора Друштва за електронску микроскопију и потпредседник Друштва за истраживање материјала Србије (Југославије). Био је члан Одбора за материјале Министарства за науку и технологију Републике Србије; члан је савета Института за испитивање материјала Србије. Члан је америчких струковних удружења за металургију, материјале и електронску микроскопију, MRS, ASM, TMS, и MSA, европског друштва за материјале, E-MRS, европског друштва за микроскопију, EMS, Савеза инжењера и техничара Србије, СИТС, итд.

Др Радмиловић је организовао, председавао седницама, и држао предавања по позиву на бројним домаћим и међународним конференцијама, симпозијумима и радионицама, на пример: M&M1994 у Њу Орлеансу; ЈУКОМАТ (YUCOMAT) конференције, од оснивања 1995. године; "Гарет Томас" (Gareth Thomas) симпозијум на ICEM-15 у Јужној Африци и предавање по позиву на светском конгресу о материјалима, ICEM-16 у Рио де Жанеиру; Европски конгрес за микроскопију у Антверпену; EM'08 конференција у Заколанима (Полска); Конференција о микроскопији - Пало Алто, Калифорнија, 2009. године; председавао и одржао предавање по позиву на конференцији о фазним трансформацијама у чврстом стању, SSPT'10 у Авињону (најзначајнија конференција за фазне трансформације у свету која се одржава сваких пет година); MF-NCSEM'2010 радионица у Берклију; IMRC'2011 у Канкуну (Мексико); MS&T'11 конференција у Колумбусу (Охајо); VII међународна конференција INCOME 2011. у Херцег Новом; Радионица за електронску микроскопију 2011. године у Београду; учествовао је у организацији и председавао седницама на неколико конгреса за металургију у Србији. Био је члан међународног научног саветодавног комитета за XV европски конгрес EMC'2012 у Манчестеру, Енглеска; члан је научног комитета конференције "From Solid State to Biophysics", коју организује EPFL (универзитет из Лозане – Швајцарска).

Рецензира радове за часописе: Metallurgical and Materials Transaction, Journal of Alloys and Compounds, Materials Science and Engineering, Nano Letters, Science, Nanotechnology, Acta Materialia, Scripta Materialia, Journal of The Electrochemical Society, Crystal Growth & Design, Diamond & Related Materials, Journal of Materials Science, Materials Characterization, Materials Chemistry & Physics, Journal of The Serbian Chemical Society, Journal of Metallurgy and Materials Engineering, итд. Био је члан **уређивачких одбора часописа**: Техника: Нови материјали, Journal of Serbian Chemical Society, Journal of Metallurgy and Materials Engineering, Fullerenes and Nanotubes Review и International Journal of Metals.

3. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ

Одабрани научни радови, који репрезентују истраживачку активност др Радмиловића, приказани су у **табелама 2а (ПРЕ ИЗБОРА) и 2б (ПОСЛЕ ИЗБОРА)**, а у табели 3 наведен је део инжењерских пројеката у којима је др Радмиловић учествовао као аутор или коаутор.

Табела 2а. Одабрани радови објављени ПРЕ ИЗБОРА за дописног члана САНУ.*

1.	V.R. Radmilović , C. Ophus, E.A. Marquis, A. Tolley, M.D. Rossell, A. Gautam, M. Asta and U. Dahmen, "Highly monodisperse core-shell particles created by solid-state reactions", <i>Nature Materials</i> , 10 (2011) 710-715; ЦП = 68; ИФ = 32.841; M21a.
2.	V.R. Radmilović , E.A. Marquis, A. Tolley, M.D. Rossell, Z. Lee and U. Dahmen, "Monodisperse Al ₃ (LiScZr) core/shell precipitates in Al alloys", <i>Scripta Materialia</i> , 58 (2008) 529-532; ЦП = 39; ИФ = 2.887; M21a.
3.	A. Dato, V.R. Radmilović , Z. Lee, J. Phillips, M. Frenklach, Substrate-Free Gas-Phase Synthesis of Graphene Sheets in a Microwave Plasma Reactor, <i>Nano Letters</i> , 8 (2008) 2012-2016; ЦП = 571; ИФ = 10.371; M21a.
4.	S.E. Habas, H.J. Lee, V.R. Radmilović , G.A. Somorjai, and P. Yang, "Shaping metal nanocrystals through epitaxial seeded growth", <i>Nature Materials</i> , 6 (2007) 692-697; ЦП = 954; ИФ = 19.782; M21a.
5.	V.R. Radmilović , U. Dahmen, D. Gao, C.R. Stoldt, C. Carraro and R. Maboudian, "Formation of <111> fiber texture in β-SiC films deposited on Si(100) substrates", <i>Diamond and Related Materials</i> , 16 (2007) 74-80; ЦП = 37; ИФ = 1.788; M21.
6.	V.R. Radmilović , T.J. Richardson, S.J. Chen, P.N. Ross Jr., "Carbon-supported Pt-Sn electrocatalysts for the anodic oxidation of H ₂ , CO, and H ₂ /CO mixtures. Part I. Microstructural characterization", <i>Journal of Catalysis</i> , 232 (2005) 199-209; ЦП = 51; ИФ = 4.780; M21a.
7.	U.A. Paulus, A. Wokaun, G.G. Scherer, T.J. Schmidt, V. Stamenković, V.R. Radmilović , N.M. Marković, and P.N. Ross, "Oxygen Reduction on Carbon Supported Pt-Ni and Pt-Co Alloy Catalysts", <i>Journal of Physical Chemistry, B</i> , 106 (2002) 4181-4191; ЦП = 805; ИФ = 3.611; M21.
8.	V.R. Radmilović , R. Kilaas, U. Dahmen, and G.J. Shiflet, "Structure and morphology of S-phase precipitates in aluminum", <i>Acta Materialia</i> , 47 (1999) 3987-3997; ЦП = 78; ИФ = 1.953; M21a.
9.	V. Radmilović , H. Gasteiger, P. Ross, "Structure and chemical composition of a supported Pt-Ru electrocatalyst for methanol oxidation", <i>Journal of Catalysis</i> , 154 (1995) 98-106; ЦП = 740; ИФ = 3.452; M21a.
10.	V.R. Radmilović , A.G. Fox, and G. Thomas, "Spinodal decomposition of Al rich Al-Li alloys", <i>Acta Metallurgica</i> , 37 (1989) 2385-2394; ЦП = 66; ИФ = 1.837; M21a.

Табела 2б. Одабрани радови објављени ПОСЛЕ ИЗБОРА за дописног члана САНУ.*

1.	V.V. Radmilović, J. Kacher, E.R. Ivanović, A.M. Minor, and V.R. Radmilović , "High Resolution Microscopy and Orientation Imaging of Defects in Silver Dendrites", <i>Crystal Growth & Design</i> , 16 (2016) 467 - 474; ЦП = 4; ИФ = 4.055; M21.
2.	V.V. Radmilović, M. Göbelt, C. Ophus, S. Christiansen, E. Spiecker, V.R. Radmilović , "Low Temperature Solid-State Wetting and Formation of Welds in Silver Nanowires", <i>Nanotechnology</i> , 28 (2017) 385701; ЦП = 3; ИФ = 3.404; M21.
3.	N.R. Elezović, V.R. Radmilović , N.V. Krstajić, "Platinum nanocatalysts on metal oxide based supports for low temperature fuel cell applications", <i>RSC Advances</i> , 6 (2016) 6788-6801; ЦП = 49; ИФ = 3.108; M22. (Прегледни рад по позиву)
4.	M.D. Obradović, Z.M. Stančić, U.Č. Lačnjevac, V.V. Radmilović, A. Gavrilović-Wohlmuther, V.R. Radmilović , S.Lj. Gojković, "Electrochemical oxidation of ethanol on palladium-nickel nanocatalyst in alkaline media", <i>Applied Catalysis B: Environmental</i> , 189 (2016) 110-118; ЦП = 57; ИФ = 9.446; M21a.
5.	F. Guo, N. Li, F. Fecher, N. Gasparini, V.V. Radmilović, V.R. Radmilović , E. Spiecker, K. Forberich and C.J. Brabec, "Solution Processed Triple-Junction Organic Photovoltaic Cells with an Integrated Series and Parallel Interconnection", <i>Nature Communications</i> , 6 (2015) 7730; ЦП = 44; ИФ = 11.329; M21a.
6.	M. Göbelt, R. Keding, S.W. Schmitt, B. Hoffmann, S. Jäckle, M. Latzel, V.V. Radmilović, V.R. Radmilović , E. Spiecker and S. Christiansen, "Encapsulation of Silver Nanowire Networks by Atomic Layer Deposition for Indium-Free Transparent Electrode Applications", <i>Nano Energy</i> , 16 (2015) 196 - 206; ЦП = 46; ИФ = 11.553; M21a.
7.	V.R. Đokić, A.D. Marinković, O. Ersen, P.S. Uskoković, R.D. Petrović, V.R. Radmilović , Đ.T. Janačković, "The dependence of the photocatalytic activity of TiO ₂ /carbon nanotubes nanocomposites on the modification of the carbon nanotubes", <i>Ceramics International</i> , 40 (2014) 4009-4018; ЦП = 32; ИФ = 2.605; M21.
8.	J.P. Alper, M.S. Kim, M. Vincent, B. Hsia, V.R. Radmilović , C. Carraro, R. Maboudian, "Silicon carbide nanowires as highly robust electrodes for micro-supercapacitors", <i>Journal of Power Sources</i> , 230 (2013) 298-302; ЦП = 109; ИФ = 5.211; M21a.
9.	N.R. Elezović, B.M. Babić, Lj. Gajić-Krstajić, P. Ercius, V.R. Radmilović , N.V. Krstajić, L.J. Vračar, "Pt supported on nano-tungsten carbide as a beneficial catalyst for the oxygen reduction reaction in alkaline solution", <i>Electrochimica Acta</i> , 69 (2012) 239-246; ЦП = 45; ИФ = 3.777; M21.
10.	M.D. Obradović, N.R. Elezović, J.R. Rogan, B.M. Babić, A.V. Tripković, A.R.S. Gautam, V.R. Radmilović , S.Lj. Gojković, "Formic acid oxidation on Pt-Au nanoparticles: Relation between the catalyst activity and the poisoning rate", <i>Journal of Power Sources</i> , 197 (2012) 72-79; ЦП = 38; ИФ = 4.675; M21.

*Цитираност радова-ЦП (према СКОПУС бази података), импакт фактор-ИФ, а категоризација часописа-M.

Табела 3: Одабрани инжењерски пројекти (техничка решења, технологије и експертизе).

1.	“Електронска микроскопија узорака гуме са и без додатака тефлона- Испитивање морфологије површине”; Уговор са фабриком ТИГАР, Пирот, 1984; стр. 1-23.
2.	“Развој и примењена истраживања у примарној преради обојених метала”; Уговор са Ваљаоном Севојно, 1991; стр. 1-50.
3.	“Освајање производње лимова од микролегираних челика”; Уговор са Железаром САРТИД, Смедерево, 1985; стр. 1-149.
4.	“Електронска микроскопија заварених челичних спојева”; Уговор са Војнотехничким институтом, Београд, 1983; стр. 1-25.
5.	“Анализа експлоатационих ломова полуврзатила и одређивање механизма лома”, ТМФ, Београд; Уговор са фабриком “Победа”, Нови Сад; 1985; стр. 1-39.
6.	“Електронска микроскопија термички таложених легура алуминијума”, Уговор са Војнотехничким институтом, Београд; 1983, стр. 1-16 и 1984; стр. 1-21.
7.	“Побољшање квалитета шина за жељезнички транспорт”; Уговор са Металуршким институтом „Кемал Капетановић“, Железара Зеница; 1987; стр. 1-138.
8.	“Карактеризација узорака челика намењених обликовању ротационим ваљањем”; Уговор са Војнотехничким институтом, Београд, 1987; стр. 1-11.
9.	“Напонска корозија метала и легура”; Уговор са Војнотехничким институтом, Београд, 1990; стр. 1-280.
10.	“Примена микролегираних и сродних челика у машинама и конструкцијама”; Уговор са фабриком Гоша, Смедеревска Паланка, 1991.

4. ОДЈЕК У НАУЧНОЈ ЈАВНОСТИ У СРБИЈИ И СВЕТУ И ПРИКАЗ НАУЧНИХ РАДОВА

Научни резултати др Радмиловића имали су значајан одјек у међународној научној јавности, што се може видети из података о цитираности (ЦР), Хиршовом индексу (Х), и категоризацији часописа (М) у којима су радови објављени.

ПРЕ ИЗБОРА за дописног члана САНУ, 2012. године, према SCOPUS бази података: без самоцитата: ЦР= 3355 - Х= 25.

ПОСЛЕ ИЗБОРА а дописног члана САНУ, према SCOPUS бази података укупна цитираност: ЦР= 9405 -Х= 45; без самоцитата: ЦР= 9212 - Х= 45; без самоцитата свих коаутора: ЦР= 8523 - Х= 43.

Према Web of Science бази података, укупна цитираност: ЦР= 8118 - Х=43; без самоцитата: ЦР= 7945 - Х= 43.

Према Google Scholar бази података, укупна цитираност: ЦР= 11284 - Х= 52.

Др Радмиловић је објавио 138 радова цитираних 10 и више пута, а његова 24 рада су цитирана између 100 и 1000 пута, што такође указује на велики одјек у научној јавности и висок квалитет његових научних резултата.

У периоду од 1991. до 2020. године одржао је 118 предавања по позиву на бројним универзитетима, истраживачким лабораторијама и индустријским развојним центрима у бројним земљама у свету, на пример: **Шпанија:** Факултет за физику Комплутенсе Универзитета у Мадриду и Каталонски институт за нанонауку и нанотехнологије у Барселони; **Велика Британија:** Оксфорд Универзитет и Империјал Колеџ; **САД:** Универзитети Беркли, Стенфорд, Вандербилт у Нешвилу, Мериленд у Колеџ Парку, Питсбург, Вирџинија у Шарлотсвилу, Висконсин у Милвокију и националне лабораторије Лоренс Беркли (LBNL) у Берклију, Аргон (ANL) у Чикагу, Оук Риџ (ORNL) у Тенесију, и Брукхевен (BNL) у Њујорку; **Шведска:** Чалмерс Универзитет у Гетеборгу; **Норвешка:** Факултет за физику, Норвешки универзитет за науку и технологију у Трондхајму; **Канада:** Универзитети Алберта, МекМастер, Виндзор, и Торонто; **Холандија:** Технолошки универзитет у Делфту; **Белгија:** Факултет за физику Антверпен Универзитета; **Аустрија:** Технички универзитети у Бечу и Грацу; **Швајцарска:** EPFL у Лозани; **Немачка:** Универзитети “Фридрих Александер” у Ерлангену, Технички у Дрездену и Сарбрикену, и институти Макс Планк и Фраунхофер у Штутгарту, Дрездену и Ерлангену; **Аргентина:** Универзитет у Буенос Аиресу и Факултет за физику Атомског института Барилоче у Барилочеу, у Патагонији; **Бразил:** Католички универзитет (PUC) у Рио де Жанеиру; **Мексико:** Факултет за физику, Национални политехнички институт ЕСФМ-ИПН (ESFM-IPN, Instituto Politecnico Nacional, Departamento de Física) у Мексико Ситију; **Јужна Африка:** Универзитети Преторија и ИММРИ Лабораторије (IMMRI Laboratories) у Преторији, Витс у Јоханесбургу (University of the Witwatersrand, Johannesburg), и “Нелсон Мендела” у Порт Елизабету; **Турска:** Сабанчи универзитет у Истанбулу; **Пољска:** Пољска академија наука у Кракову; **Мађарска:** Мађарска академија наука у Будимпешти; **Јапан:** Јапански институт за науку о материјалима у Цкуби (NIMS); **Француска:** Универзитет у Паризу, CRNS лабораторија у Орсеју (Université de Paris, Centre Orsay-Sud), Центар за материјале у Иврију, Лабораторија за синхротронску радијацију у Греноблу (ESRF-European Synchrotron Radiation Facility) и Институт за физику и хемију материјала и Универзитет у Страсбургу (The Institute of Physics and Chemistry of Materials of Strasbourg, IPCMS, CNRS and the University of Strasbourg); **Португалија:** Универзитет у Лисабону и Међународна Иберијска лабораторија за

нанотехнологије у Браги; **Словенија**: Универзитет у Љубљани, Институт Јожеф Штефан и Хемијски институт у Љубљани (у овим институцијама био је члан неколико комисија за избор њихових наставника); **Хрватска**: Институт и Факултет за физику Универзитета у Загребу; **Македонија**: Универзитет "Кирило и Методиј" у Скопљу; **Босна и Херцеговина**: Институт "Кемал Капетановић" и Универзитет у Зеници; **Србија**: Медицински факултет, ТМФ, Факултет за физику, Факултет за физичку хемију, Институт Винча, Институт за физику, САНУ, АИНС; Технички факултет у Бору, Факултет техничких наука и Ректорат Универзитета у Новом Саду; Технички факултет у Чачку; Универзитет у Нишу и Огранак САНУ у Нишу; Српско хемијско друштво (састанци у Београду и Новом Саду); **Црна Гора**: Црногорска академија наука и умјетности и Универзитет Црне Горе у Подгорици; **индустријски развојни центри светских компанија**, које се баве металургијом и материјалима, Елајд-Сигнал (Allied-Signal, New Jersey), израдом аутомобила, Џенерал Моторс (General Motors, Detroit), израдом алата, Снап-он Тул (Snap-on Tools, Milwaukee, Wisconsin), експлоатацијом и прерадом нафте, Ексон Мобил (Exxon Mobile research laboratory, New Jersey), и прерадом алуминијума, Алкоа (Alcoa Technical Center, New Kensington, Pennsylvania).

Досадашња истраживачка активност др Велимира Радмиловића може да се подели на неколико целина:

Фазни прелаз и физико-металуршки аспекти развоја нових материјала

Ова целина обухвата фазне прелазе и кинетику реакција у чврстом стању, танке металне филмове и комплексне металне нано-честице. У овој области проучавани су механизми формирања комплексних ојачавајућих талоба са језгром и омотачем типа $A_3(Li,Sc)-Al_3Li$ и $Al_3(Sc,Zr)$ у матрицама богатим алуминијумом. Показано је по први пут да је могуће добити монодисперзну расподелу ојачавајућих талоба у металним системима реакцијама у чврстом стању. Експериментална запажања верификована су моделирањем и прорачунима на бази првог принципа. О важности резултата који су публиковани у часопису *Nature Materials* (импакт фактор, ИФ = 32.841), а које је др Радмиловић концепцијски развио и руководио истраживањима која су довела до овог открића, сведоче мишљења рецензента овог рада; **Рецензент 1**: "Ово је изузетан рад који топло препоручујем за публикавање. Ово је по први пут да је монодисперзна расподела честица (PSD) језгро-омотач добијена реакцијом у чврстом стању, заснованом на научним принципима. Ауторима треба честитати на овом лепом примеру истраживачког рада."; **Рецензент 2**: "Веома је ретко када научни рад презентира јасан доказ који мења дуго важеће, уџбеничко објашњење феномена, а рад Радмиловића и др. постигао је управо то. Од Освалдовог открића огрубљавања, око 1900. године, и теоријске анализе Лифшиц-Слизов-Вагнера која је уследила готово пре 50 година, била је општеприхваћена чињеница да, у току формирања двофазног система, крупније честице расту на рачун мањих, број честица по јединици запремине се смањује, а просечна величина честица повећава. У $Al-Li-Sc$ систему, изучаваном у овом раду, изгледа да се дешава обрнуто, мале честице расту брже него крупније. Ово је изузетно откриће и резултати треба да буду публиковани у *Nature Materials*..."

У овој области истраживања такође су анализирани ефекти додатака Mg и Si на феномене таложења ојачавајућих честица у легурама алуминијума. Установљено је да су талози у тројним легурама знатно финији него у двојним, стареним на истим температурама. На облик појединачних θ' честица у бинарним Al-Cu легурама јако утиче кинетички фактор стварања клица и раста степенстих слојева и покова се Хачатуријан-Херапетијановој термоеластичној теорији, према којој је, за велике честице, коефицијент раста пропорционалан квадратном корену из пречника честица. Показано је да се на бази ове теорије може проценити површинска енергија на широким Al- θ' граничним међуповршинама, која износи између 85 и 96 mJ/m². Показано је да се Si и θ' талози карактеришу јаким еластичним међудејством, захваљујући компензационом ефекту њихових поља кохерентних напрезања. Овакво еластично међудејство поспешује стварање клица обе врсте талоба, Si и θ' , смањује однос дужине према ширини и успорава огрубљавање ојачавајућих талоба у легурама алуминијума. Разматрани су такође врло важни аспекти морфолошке контроле наноструктура: честице талоба језгро-омотач у металним системима, у рутилним TiO₂ нано-штапићима, Si и SiC нано-жицама и танким филмовима, угљеничним влакнима са нано-честицама спинела Co_{1.5}Mn_{1.5}O₄, нано-двојници ренијума настали деформацијом итд. Радови из ове области, укупно цитирани 2802 пута, публиковани су у угледним светским часописима (назив часописа и година публикавања дати су курзивом, импакт фактор-ИФ, категоризација часописа-М): *ACS Appl. Mater. and Interfaces*, 2020 (ИФ=8,330; M21a); *Appl. Surf. Sci.*, 2020 (ИФ=6,182; M21a); *Acta Materialia*, 2020 (ИФ=7,720; M21a); *ACS Nano*, 2013 (ИФ=12,033; M21a); *Nature Materials*, 2011 (ИФ=32,841; M21a).

Графин и наноструктуре на бази графина

У овој области проучаване су нове методе синтезе графина (монослоја атома угљеника са дводимензионалном хексагоналном решетком) у гасној фази без супстрата, у микроталасном реактору при атмосферском притиску. Карактеризација је вршена трансмисионом електронском микроскопијом (TEM), спектроскопијом на бази изгубљене енергије примарног снопа електрона (EELS), инфрацрвеном спектроскопијом (FTIR), апсорпционом спектроскопијом X-зрака, Рамановом спектроскопијом, AFM методом и електронском дифракцијом. Показано је такође, да третирање графина ксенондифлуором резултира стварањем флуорисаног графина (флуоро-графина), односно графена са ковалентном везом између угљеника и флуора и локалном sp³ хибридизацијом. Установљено је да овако синтетизовани графен има енергијски процеп од 3,8 eV, вредност која је врло блиска прорачунатој вредности за

монослој флуоро-графина. Радови из ове области, укупно цитирани 1045 пута, публиковани су у угледним светским часописима: *Chem. Commun.*, 2009 (ИФ=5,504; M21); *Nano Lett.*, 2009 (ИФ=9,991; M21a); *Nano Lett.*, 2008 (ИФ=10,371; M21a).

Детектори, инструментација и феномени базирани на модификовању структуре јонским сноповима

У овом истраживачком подручју разматрани су различити аспекти инструментације, развоја детектора електрона, као и развоја и примене метода базираних на фокусираним јонским сноповима за модификацију и карактеризацију наноструктура уз коришћење одговарајућих комплементарних техника. Брза израда модел система наноструктурних кола поступком "одоздо-нагоре" освојена је и успешно тестирана. Коришћена је метална депозиција уз селективно наношење слојева из метало-органског прекурсора помоћу фокусираних јонских и електронских снопова. Ова метода је успешно тестирана на више наноструктурних система, за које су мерене електричне транспортне особине: угљеничне нано-цеви са три терминала Y-типа, нано-кола за испитивање електромеханичке деградације сребрених нано-жице и вурцитне ZnO нано-жице допиране In, Ga и Fe. Радови из ове области, укупно цитирани 704 пута, публиковани су у угледним светским часописима: *ACS Nano*, 2013 (ИФ=12,033; M21a); *J. of Appl. Phys.*, 2005 (ИФ=2,498; M21); *Nano Lett.*, 2004 (ИФ=8,449; M21a); *Appl. Phys. Letters*, 2004 (ИФ=4,308; M21); *Appl. Phys. Lett.*, 2003 (ИФ=4,049; M21).

Катализатори

Др Радмиловић са сарадницима бавио се проучавањем катализатора на бази платине (Pt), злата (Au) и паладијума (Pd), на различитим супстратима за примену у горивим спреговима, захваљујући доброј комбинацији особина, као што су високо развијена површина, велика проводљивост, мали трошкови и једноставност синтезе. Као супстрати, у почетној фази, коришћени су угљенични материјали. Касније су развијени оксидни супстрати на бази калаја и комбинације калаја и ниобијума, који су показали значајно већу стабилност и бољу комбинацију особина у односу на угљеничне, за примену у горивим спреговима за рад на ниским температурама. Из ове области истраживања вредно је поменути пример контроле облика нано-кристала Pt/Pd са комплексном структуром језро-омотач, где је, на пример, могуће добити чисте нано-коцке користећи Pt нано-коцке као подлоге за хетерогену Pd депозицију. Установљено је да концентрација NO₂ у раствору има најважнију улогу у контроли релативне брзине раста дуж <100> и <111> кристалографских праваца нано-честица. Са повећањем концентрације NO₂, раст дуж <100> праваца постаје доминантан, а као резултат добијају се октаедри. Испитивање PtRu металних нано-честица, номиналног састава Pt : Ru у односима 1:1 и 1:3, показало је да су ове нано-честице доминантно монокристалног карактера величине између 2 и 2,5 nm. Независно од величине и/или присуства дефеката (двојника), све честице су чврсти раствори Pt и Ru, састава блиског номиналном. На бази дводимензионалних пројекција слика атомске резолуције, установљено је да су честице куб-октаедарске морфологије са јасно израженим равнима типа {200} и {111} на њиховим површинама. Један од начина контроле морфологије нано-честица катализатора је раст на нано-кристалима јасно дефинисаног облика, чиме се, уз контролу процесних параметара и граничних међуповршина, контролише коначан облик хетероструктура. Радови из ове области, укупно цитирани 3472 пута, публиковани су у угледним светским часописима: *Appl. Catal. B: Environ.*, 2019 (ИФ=17,243; M21a); *Electrochim. Acta*, 2017 (ИФ=5,116; M21); *Appl. Catal. B: Environ.*, 2016 (ИФ=9,446; M21a); *Appl. Catal. B: Environ.*, 2015 (ИФ=7,435; M21a); *Nature Materials*, 2007 (ИФ=19,782; M21a).

Нано-жице, нано-дендрити, и квантне тачке за флексибилну електронику

Од избора за дописног члана, поред осталих, значајна истраживачка активност др Радмиловића одвијала су се кроз менторство на докторској тези на Технолошко-металуршком факултету у Београду која се бавила синтезом, нано-заваривањем и карактеризацијом нано-жица и нано-дендрита сребра, као електрода за органске и перовскитне соларне ћелије. Показано је да, захваљујући изузетно добром односу транспарентности и проводљивости, електроде на бази наноструктура сребра могу да буду адекватна замена за индијум-калај-оксидне (ITO) електроде у панелима за флексибилну електронику, укључујући и органске и перовскитне соларне ћелије, чија ефикасност конверзије већ прелази 20%. Радови произашли из ове области, укупно цитирани 429 пута, публиковани су у угледним светским часописима: *Advanced Materials*, 2019 (ИФ=29,518; M21a); *Nanotechnology*, 2017 (ИФ=3,440; M21); *Crystal Growth and Design*, 2016 (ИФ=4,055; M21); *Energy and Environ. Sci.*, 2015 (ИФ=25,427; M21a); *Nano Energy*, 2015 (ИФ=11,553; M21a); *Nature Commun.*, 2015 (ИФ=11,329; M21a).

Техничка и развојна решења, нови материјали, нове и побољшане технологије

Др Радмиловић је аутор или коаутор бројних техничких и развојних решења, нових материјала и технологија, од којих су неки наведени у табели 3. Међу најзначајнија решења свакако спада освајање технологије добијања бабра високе електричне проводности и бабра са малим додацима фосфора. До овог решења дошло се свеобухватном применом варијације процесних параметара и карактеризацијом различитим методама испитивања структуре, као што су металографија, енергодисперзиона анализа, скенирајућа електронска микроскопија, рендгено-структурна анализа и механичка испитивања затезних особина и деформационог понашања. Ова технологија је донела значајне финансијске ефекте Ваљаоници бабра Севојно. Једно од најзначајнијих техничких решења др Радмиловића односи се на лом вратила у покретним лифтовима ("виљушкарима"), за потребе фабрике Победа из Новог Сада. Овим решењем

постигнути су значајни финансијски ефекти кроз реализацију извоза велике количине виљушкар у Кину. Веома значајан допринос др Радмиловић је дао у освајању технологије производње лимова од нисколегираних челика високе чврстоће у Железари САРТИД у Смедереву, за производњу шавних цеви, за израду гасовода и цевовода. Тиме је Србија постала једна од ретких земаља у Свету чији су истраживачи успели да овладају овом високом технологијом.

Активности у САНУ

Од избора за дописног члана, др Радмиловић је активно учествовао у раду Одељења техничких наука и сваке године одржао по једно научно предавање. Поред тога, учествовао је у бројним другим активностима у више академијских одбора и других тела у и ван САНУ: Одбору за образовање, Одбору за високо образовање, Одбору за дијаспору, Фонду за науку, Савету библиотеке и Управном одбору Института техничких наука САНУ. Био је председник Скупштине Института за испитивање материјала Србије. Посебно треба истаћи његово ангажовање у организацији два циклуса предавања: 1. циклус од 11. предавања у 2018. години, "Фасцинантни свет нанонаука и нанотехнологија", у оквиру којег је 2020. године изашла монографија истог назива, коју је уредио заједно са Џефом Де Хосоном, чланом Краљевске холандске академије наука и уметности; 2. циклус од 14. предавања у 2019. години, "Енергија као један од највећих изазова човечанства у XXI веку" (у припреми је монографија, чији је уредник др Радмиловић). Био је председавајући Међународне конференције о електронској микроскопији наноструктура, ЕЛМИНА2018, коју је организовала САНУ, у сарадњи са ТМФ-ом, на којој је узело учешћа 28 најугледнијих истраживача из целог света, и на којој је учествовало преко 100 младих истраживача из Србије и 12 земаља Европе. Председништво САНУ именovalo га је 2020. године за председника Академијског одбора за материјале.

Награде и признања

За свој научни и професионални рад добио је бројна признања и награде, као што су Плакета Српског хемијског друштва (СХД), за допринос развоју Друштва 1995. године; стипендија Фулбрајтове фондације 1986. године; награда Министарства за науку и технологију Владе Републике Србије за најуспешније истраживаче у 2002. години; чланство у Академији инжењерских наука Србије, 2009. године; награда Лоренс Беркли националне лабораторије за изузетне истраживачке резултате 2010. године; награда Европског микроскопског друштва за најбољи рад у 2011. години; Награда града Београда за науку и технику, 2012. године; Избор за почасног члана у Академији инжењерских наука Србије, 2016. године; Награда Друштва за материјале Србије за изузетан и трајан допринос науци и инжењерству материјала, 2017. године; неколико награда за најбољи постер и најбоље уметничке фотографије у области физичких наука, на конференцијама за материјале и микроскопију; пленарни и предавач по позиву на међународним конференцијама, бројним универзитетима, истраживачким лабораторијама и индустријским развојним центрима светских компанија.

5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ

Др Велимир Р. Радмиловић је научник који је, према постигнутим научним резултатима, познат и признат у свету, посебно у областима металургије, фазних трансформација, нанонаука и нанотехнологија, и наука и инжењерства материјала. Резултати његових истраживања у значајној мери су утицали на развој ових области у Србији и Свету. На основу свега наведеног у овом Извештају, може да се закључи да је др Радмиловић од избора у дописног члана САНУ наставио истраживачке активности несмањеним интензитетом, што је резултовало великим бројем публикација објављених у врхунским светским часописима, као и великим бројем пленарних и предавања по позиву на међународним научним скуповима, угледним светским универзитетима, истраживачким лабораторијама, и индустријским развојним центрима. Тиме је допринео угледу наше науке у овим областима у Свету. Дао је значајан допринос у подизању научног подмлатка, како у Србији, тако и у неколико других земаља. Његовим избором Српска академија наука и уметности добиће редовног члана који ће наставити да доприноси угледу САНУ. Узимајући у обзир велики обим, квалитет и утицај инжењерског, педагошког и научно-истраживачког рада дописног члана др Велимира Р. Радмиловића, сматрамо да његов досадашњи опус испуњава високе критеријуме САНУ, па са задовољством предлажемо Одељењу техничких наука САНУ да га предложи Скупштини за избор за редовног члана САНУ.

Београд, 01.03.2021.

Академик Антоније Р. Борђевић

Академик Зоран Љ. Петровић

Академик Зоран В. Поповић

РЕФЕРАТ О КАНДИДАТУРИ МИОДРАГА Ј. МИХАЉЕВИЋА ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА САНУ

1. Биографски подаци

Миодраг Ј. Михаљевић је рођен 17. новембра 1955. године у Београду, где је завршио основну школу и гимназију као добитник награде “Вук Стефановић Караџић”.

Образовање. Електротехнички факултет (ЕТФ), Универзитета у Београду, одсек електроника, је уписао 1974. године и дипломирао је (на смеру телекомуникације) априла 1979. као један од три прво-дипломирана инжењера у генерацији и добитник за овај успех везане награде. Магистарске студије је уписао октобра 1979. године на ЕТФ, смер “економичан пренос информација” и магистрирао је јула 1981. године (ментор, Проф. Георгије Лукатела). Докторирао је јуна 1990. године на Војнотехничкој академији, Универзитет у Загребу, пред комисијом коју су предводили Академик Илија Стојановић и Академик Драгош Цветковић. Ова теза је била прва докторска дисертација из области криптологије у Југославији.

Избори у звања. У звање научног сарадника је изабран 1990. године, у звање ванредног професора 1994. године (на Војнотехничкој Академији у Београду) и у звање научног саветника 1999. године у Математичком институту (МИ) САНУ и Министарству науке Републике Србије.

Запослења. Од септембра 1979. до маја 1998. радио је у војном Институту за примењену математику и електронику, који је био државна институција за заштиту информација у СФРЈ, где је, између осталог, био председник научног већа од 1994. Од 1992. је и спољни сарадник МИ-САНУ, а од маја 1998. ради као стално запослен у МИ-САНУ. Од марта 2015. је заменик директора МИ-САНУ, иницијатор је оснивања, а од новембра 2017. и руководилац Центра за безбедност и приватност у дигиталном простору у МИ-САНУ. Од јануара 2021. је и руководилац Сектора за рачунарство у МИ-САНУ. Радни однос М. Михаљевића у МИ-САНУ је продужен до новембра 2025. према члану 100 Закона о науци.

Област рада. Научно-истраживачки и стручни рад М. Михаљевића је у областима од изузетно атрактивног и научног и практичног значаја за информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и њихове примене и као такав од високог опште-друштвеног значаја. Област рада и научно-техничких достигнућа М. Михаљевића су информационо безбедност и приватност и *blockchain* технологија. Ове области су данас препознате као области од кључног значаја за развој и примене ИКТ од значаја за решавање сложених проблема. Главна достигнућа Михаљевића су у доменама евалуације, дизајна и примена криптографских алгоритама за остваривање информационе безбедности у информационо-комуникационим системима, као и за остваривање сајбер безбедности.

Руковођење пројектима. У МИ-САНУ, М. Михаљевић је организовао и руководио пројектима основних истраживања реализованим током 1993-1995, 1996-2000, 2002-2005, 2006-2010, и 2011-2019 године, и пројектима технолошког развоја током 1998-2000 и 2002-2004 године и ИИИ потпројектом 2011-2018 године (које су финансирали министарства Владе Републике Србије) у којима је био и један од водећих реализатора. Сви ови пројекти су имали веома успешне реализације, током којих је, између осталог, објављено и више од 300 радова у водећим међународним часописима и одбрањено више од 10 докторских дисертација. Такође, М. Михаљевић је организовао и руководио и више од 10 пројеката које су реализовани кроз билатералне уговоре МИ-САНУ са државним и привредним институцијама укључујући Владу Републике Србије, Централну банку Црне Горе и Телеком Србија, у којима је такође био и један од главних реализатора. Као илустрација пројеката које је организовао и којима је руководио М. Михаљевић, наводе се следећи пројекти основних истраживања „Нови прилози техникама криптологије, процесирања слика и алгебарске топологије за информациону безбедност“ (2011-2018), „Нове методе у криптологији и процесирању информација“ (2006-2010), „Нове методе за криптографску заштиту и моделовање информација“ (2002-2005), и пројекат технолошког развоја „Софтверски систем за криптографску заштиту електронских архива“ (2002-2004).

Међународна сарадња. М. Михаљевић је реализовао и импресивну међународну сарадњу, као део реализације пројеката којима је руководио, и у којима је био један од водећих истраживача, а која је започела 1997. године и која траје и даље. Ова међународна сарадња је реализована или се реализује у следећим оквирима: ФП6 оквирног програма ЕУ (2006-2009 година), Темпус пројекта (2009-2011 година), COST акција (2014-2018 година), Јапанско-Индијског стратешког пројекта у области криптологије (2009-2012 година), и учешћа по позиву у реализацији више од 10 пројеката у Јапану, САД и Сингапуру (1997-2021 година).

М. Михаљевић је од 1997. године по позиву био: “*Visiting Researcher*” на *The University of Tokyo*, *SONY Computer Science Laboratories*, *SONY Corporation Research Laboratories*, “*Visiting Foreign Professor*” на *The University of Tokyo*, “*Invited Senior Research Scientist*” у *National Institute AIST*, “*Researcher/Professor*” на *Chuo University*, и “*Project Professor*” на *The University of Tokyo*. Тренутно је М. Михаљевић учесник двогодишњег пројекта (2021-2022 година) из области *blockchain* технологије који се реализује у оквиру *Shandong Academy of Science*, Кина, према уговору о сарадњи са МИ-САНУ.

Менторски рад. М. Михаљевић је био ко-ментор (са Проф. Жарком Мијајловићем) за докторат В. Кораћа (МИ-САНУ) на Мултидисциплинарним студијама Универзитета у Београду, 2014. У оквирима пројеката којима је руководио М. Михаљевић одбрањено је више од 10 докторских дисертација а током међународне

сарадње са универзитетима у Токију био је неформални ментор студентима магистарских и докторских студија. Коначно, у току је менторски рад са четири докторанта у МИ-САНУ.

2. Квантитативни показатељи успешности

М. Михаљевић је аутор преко 230 јавно објављених референци од којих 200 има следећу структуру: едитор једне монографије и ауторство 8 поглавља у монографијама, 70 радова у часописима, од чега 58 радова у часописима са импакт фактором (M21a-8, M21-7, M22-6, M23-37) на којима је у 26% једини аутор, у 51% први а у 21% други аутор (што илуструје самосталност и доминантност доприноса у коауторским радовима), 51 рад на међународним конференцијама, 21 предавање по позиву, 8 међународно признатих патената (Јапан, САД, Кина) и 41 техничко решење. Посебно се указује да кумулативна листа разматраних 230 јавно објављених остварења М. Михаљевића не укључује резултате који нису јавно доступни зато што су власништво државних или пословних институција

Научни рад. Главна остварења М. Михаљевића су садржана у 159 референци сумираних у следећој табели.

Табела 1: Резиме главних научно-истраживачких остварења М. Михаљевића.

	број радова	једини аутор	први аутор	други аутор	трећи аутор
Монографије	1	едитор			
Прилози у књигама/монографијама	8	4	1	2	1
Радови у часописима на WoS JCR листи (са импакт фактором)	58	15	28	13	3
Радови у часописима на WoS листи без ИФ / у домаћим часописима	2/10	0/4	0/6		2/0
Предавања по позиву (одржао/коаутор)	21 (20/1)	17	2	1	1
Радови у зборницима (међународни)	51	7	36	8	
Патенти	8		6	2	

Посебно се истиче да је на основу горње табеле очевидно да је М. Михаљевић једини или први аутор у више од 80% радова што указује да је кандидат био водећи истраживач чији је допринос био одлучујући. Чињеница да су коаутори М. Михаљевића у овим радовима били у више од 75% случајева међународно угледни професори у Јапану (*H. Imai, Fellow of IEEE, IEICE, IACR*), САД (*M.P.C. Fossorier, Fellow of IEEE, A. Kavčić*), Индији (*S. Gangopadhyay, G. Paul*) и Сингапуру (*F. Oggier*), што такође илуструје тврдњу о доминантним и суштинским доприносима М. Михаљевића у свим радовима. Предавања по позиву М. Михаљевића су била на научним скуповима које су организовале истакнуте институције (*IEEE Information Theory Society*, Руска Академија Наука, Кинеска *Shandong Academy of Science*, *Japan Information Promotion Agency*, *Cryptography Research Society of India*, Бугарска Академија Наука и *International Association for Cryptologic Research*) и на истакнутим иностраним универзитетима: *The University of Tokyo, The University of Osaka, The University of Hawaii, Nanjang Technological Institute Singapore, Indian Statistical Institute and Indian Institute of Technology*.

Примене. Поред, у Табели 1 сумираних 159 радова, М. Михаљевић је коаутор и следећих 41 техничко-технолошких остварења.

Табела 2: Резиме главних техничко-технолошких остварења М. Михаљевића.

	број референци	једини аутор	први аутор	други аутор	трећи аутор	групни коаутор
Међународно призната техничка решења	7	4				3
Национално призната техничка решења	34		25	3	6	

У свим национално признатим техничким решењима, осим једног, М. Михаљевић је био не само носилац идејних решења и организације реализације техничких решења већ и главни реализатор суштинских елемената техничких решења.

Цитираност (подаци на основу приступа базама података 5. маја 2021. године)

Укупан број цитата на основу потврде Универзитетске библиотеке према бази података *Web of Science* је 1008. Индекс $h=14$ је добијен директном аутоматском претрагом базе података *Web of Science*.

Укупан број цитата на основу базе података *Scopus*: је 1497(1207), а h -индекс је 17(15). У заградама су подаци када се изузму само цитати и цитати коаутора.

Подави из базе *Google Scholar* су: број цитата је 3173, и $h=24$.

3. Листа најзначајнијих резултата кандидата

Као најзначајније, издвајамо следеће референце кандидата, које се истичу по броју цитата и/или рангу часописа у коме су штампане и/или успешној примени резултата у пракси.

- Наука

[1] М. Fossorier, М. Mihaljević and H. Imai, "Reduced complexity iterative decoding of Low Density Parity Check codes based on Belief Propagation", *IEEE Transactions on Communications*, vol. 47, pp. 673-680, 1999. (M21a)

- [2] **M. Mihaljević** and J. Golić, "A method for convergence analysis of iterative probabilistic decoding", *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 46, pp. 2206-2211, Sept. 2000. (M21a)
- [3] **M. Mihaljević** and H. Imai, "Cryptanalysis of TOYOCRYPT-HS1 Stream Cipher", *IEICE Trans. Fundamentals*, vol. E85-A, pp. 66-73, Jan. 2002. (M23)
- [4] L. Michael, **M. Mihaljević**, S. Haruyama and R. Kohno, "A framework for secure download for software defined radio", *IEEE Communications Magazine*, vol. 40, no. 7, pp. 88-96, July 2002. (M21)
- [5] **M. Mihaljević**, "Reconfigurable key management for broadcast encryption", *IEEE Communications Letters*, vol. 8, pp. 440-442, July 2004. (M21)
- [6] **M. Mihaljević**, "Generic framework for secure Yuan 2000 quantum encryption protocol employing the wire-tap channel approach", *Physical Review A*, vol. 75, no. 5, pp. 052334-1-5, May 2007. (M21a)
- [7] **M. Mihaljević** and H. Imai, "An approach for stream ciphers design based on joint computing over random and secret data", *Computing*, vol. 85, no. 1-2, pp. 153-168, June 2009. (M22)
- [8] **M. Mihaljević**, S. Gangopadhyay, G. Paul and H. Imai, "State Recovery of Grain-v1 Employing Normality Order of the Filter Function", *IET Information Security*, vol. 6, no. 2, pp. 55-64, June 2012. (M22)
- [9] **M.J. Mihaljević**, "A Security Enhanced Encryption Scheme and Evaluation of Its Cryptographic Security", *Entropy*, vol 21 (7), July 2019 (11 pages). (M21)
- [10] **M.J. Mihaljević**, "A Blockchain Consensus Protocol Based on Dedicated Time-Memory-Data Trade-Off", *IEEE Access*, vol. 8, pp. 141258-141268, Avg. 2020 (M21)

- Примена

- [11] **M. Mihaljević**, "Technical Reports on Security Evaluation of Stream Ciphers PANAMA, MUGI and RC4", Collection of Technical Reports for the Governmental Committee CRYPTREC, Japan, over 200 pages, 2001-2003.
- [12] **M. Mihaljević**, i dva koautora, "Tehnički izveštaj o evaluaciji kriptografske sigurnosti tehnika za zaštitu govornog servisa Mobilne telefonije, Telekom Srbije", *Tehničko rešenje za Telekom Srbija*, MI-SANU, 59 strana + Appendix, Sept. 2007.
- [13] **M. Mihaljević**, i šest koautora, "Metodološke, organizacione i tehničke komponente za sistem upravljanja bezbednošću informacija u Telekomu Srbija i sertifikaciju saglasno standardu ISO 27000", *Kolekcija tehničkih rešenja za Telekom Srbija*, MI-SANU, (opisano na ukupno više od 1500 strana), jan. 2008.
- [14] L. Michael and **M. Mihaljević**, *United States Patent US 7502941: Wireless data communication method and apparatus for software download system*, March 10, 2009. (u komercijalnoj upotrebi - Sony, Tokyo)
- [15] **M. Mihaljević** and J. Abe, *Japan Patent JP 4432350: Data Processing Method, Program Thereof, Data Processor, and Receiver*, March 2010. (u komercijalnoj upotrebi - Sony Tokyo)
- [16] **M. Mihaljević** and J. Abe, *United States Patent US 8023649: Method and apparatus for cellular automata based generation of pseudorandom sequences with controllable period*, Sept. 20, 2011. (u komercijalnoj upotrebi - Sony, Tokyo)
- [17] **M. Mihaljević** and H. Watanabe, *Japan Patent JP 4863283: Authentication system using light-weight authentication protocol*, Nov. 18, 2011. (vlasnik patenta Nat. Inst. for Advanced Industrial Sci. & Tech., Japan)
- [18] K. Matsuura and **M.J. Mihaljević**, *Japan Patent JP 6602210: Authentication System and Method*, Nov., 2019. (vlasnik patenta The University of Tokyo, Japan)
- [19] **M.J. Mihaljević** and K. Matsuura, *Japan Patent JP 6667174: Communication Data Encryption/Decryption Method And System*, February 2020. (vlasnik patenta The University of Tokyo, Japan)
- [20] **M. Mihaljević** i sedam koautora, „Blokčejn tehnologija za napredne servise i informacionu bezbednost u Telekom Srbije“, *Kolekcija tehničkih rešenja za Telekom Srbija* (opisano na više od 2000 strana), MI-SANU, 2019-2020.

4. Кратак приказ и оцена најзначајнијих резултата кандидата

Приказ резултата.

Главна достигнућа **M. Михаљевића** налазе се у следећим доменима области заштите информација и приватности:

- (1) резултати анализе кriptografsке сигурности основних техника у механизмима за заштиту информација;
- (2) развој напредних елемената механизма за заштиту и примене кriptografsких техника у *blockchain* технологији;
- (3) технике декодовања од интереса за анализу и синтезу елемената механизма за заштиту;
- (4) техничка решења за унапређење елемената рада (пословања) привредних и државних институција у нашој земљи;
- (5) патенти и техничка решења примењени у међународним компанијама (*Sony*) и за потребе одређених иностраних регулаторних органа (*CRYPTREC*, Јапан).

Најзначајнији резултати, како у генерисању нових идеја, тако и у њиховој реализацији, остварени су на следећим пољима: (а) примене техника кодовања и декодовања (за корекцију грешака у каналима са шумом) за ојачавање и евалуацију кriptografsке сигурности, (б) нове технике за управљање кriptografsким

кључевима и контролу приступа подацима, (в) компоненте за *blockchain* технологију. С обзиром на значај који има област, резултати који су остварени могу се сматрати изузетним, имајући у виду: (а) да су публиковани и у најпрестижнијим часописима у свету (*IEEE Transactions on Forensics and Information Security*, *IEEE Transactions on Information Theory*, *IEEE Access*, *IEEE Communications Letters*, *Physical Review A*, *Entropy*, *Journal of Cryptology*); (б) да су кумулативно посматрано цитирани више од 500 пута (према бази *Scopus*); (в) да су неки од резултата регистровани у форми 8 међународних патената признатих у Јапану, САД и Кини. Посебно се истиче импакт развијене примене једне технике евалуације сигурности (*fast correlation attack*) за декодовање (веома значајне класе) *LDPC* кодова којим се редукује сложеност декодовања (објављено у врхунским часописима *IEEE Transaction on Communications* и *IEEE Transactions on Information Theory*; око 700 цитата у бази *Scopus*).

Истакнути правац истраживања М. Михаљевића је у домену решавања проблема везаних за минимизацију додатних оптерећења основне функционалности система због примене криптографских техника уз истовремено остваривање математички доказиве криптографске сигурности у задатим евалуационим сценаријима. Указује се да захтеви везани за информациону безбедност у информационо-комуникационим инфра-структурама и системима могу да имплицирају значајна додатна оптерећења основне функционалности са последицама на перформансе и на укупну цену основне функционалности. Битне компоненте додатног оптерећења основне функционалности су имплементационо оптерећење, оптерећење извршавања операција и допунска потрошња електричне енергије због примењених механизма за информациону безбедност. Као илустрација, наводи се да су низу система (укључујући системе засноване на “*cloud*” парадигми, системе са интензивном комуникацијом машина-према-машини, М2М, и унутар *Internet-of-Things*, *IoT*) подаци предмет честе провере аутентичности и заштите тајности шифровањем па кумулативна оптерећења као последица примене криптографских техника (укључујући и управљање криптографским кључевима) могу да буду веома значајна, а такође и ограничавајући фактор.

Домен науке. У горе наведеним областима (1)-(3) остварени следећи главни резултати:

- евалуације криптографске сигурности више модела и поступака за шифровање који су предложени или препоручени за употребу (више од 20 главних референци);
- усавршавање и конструкције нових детерминистичких приступа/техника за шифровање и контролу аутентичности прилагођених имплементацији ниске сложености (више од 20 главних референци);
- конструкције нових решења за *blockchain* технологију, реконфигурабилне системе типа софтверски дефинисаног радија и високодинамично управљање криптографским кључевима за контролу приступа подацима (више од 10 главних референци);
- конструкције и анализа нових техника за (рандомизовано) шифровање заснованих на здруженој примени псеудослучајности, случајности и прилагођеног кодовања који обезбеђују доказив ниво криптографске сигурности и ниску имплементациону сложеност (више од 10 главних референци);
- усавршавање и прилагођавање техника декодовања и примене у евалуацији класе криптографских техника за шифровање (више од 10 главних референци).

Детаљније образложење претходних навода се даје у наставку кроз кратке приказе илустративних резултата М. Михаљевића у области криптологије, информационе безбедности и сродних дисциплина.

- Евалуације криптографске сигурности. У раду [2] приказан је поступак за криптоанализу компактног алгорита шифровања ниске имплементационе сложености који је предложен за листу препоручених алгорита за шифровање у Јапану на основу чега је овај поступак искључен као недовољно сигуран. Такође, предложени поступак криптоанализе из [2] је препознат као једна од исходних референци за нову класу алгебарских метода за евалуацију криптографске сигурности техника шифровања. У [8] је разматрана сигурност технике шифровања ниске имплементационе сложености која је у скупу техника препоручених ЕУ ECRYPT пројектом (који је имао за циљ развој скупа техника за остваривање информационе безбедности мале имплементационе сложености) и показане су озбиљне слабости разматране технике чиме се битно допуњује иницијална процена сигурности за употребу.

- Напредне технике за блокчејн технологију. У раду [10] је предложен нов концензус протокол за јавне *blockchain* системе који омогућује флексибилност и трговину између потребних енергетских и меморијских ресурса.

- Информациона безбедност у реконфигурабилним уређајима. У раду [4] је приказан предлог за остваривање безбедности реконфигурације софтверски дефинисаних радио уређаја. Наведени предлог је препознат као један од референтних приступа са којим се пореде нови напредни предлози.

- Конструкција нових решења за контролу приступа подацима. У [5] је предложен нов приступ динамичког ажурирања криптографских кључева у системима са великим бројем (милиони) кључева који могу да се ажурирају у веома кратком времену (делу минуте). Предложена техника је препозната као једна компонента нове архитектуре за комерцијално управљање дигиталним правима (контрола приступа дигиталним садржајима који је се емитују тако да само претплаћени корисници могу да им приступе).

- Конструкција и анализа нових алгорита за рандомизовано шифровање. У [6] је предложен поступак за побољшање криптографске сигурности једног алгорита шифровања заснованог на елементима

квантне физике и показан је значај примене адекватног кодовања. Рад [6] је био и мотивација за конструкцију новог приступа шифровању без коришћења квантних ефеката чиме се суштински смањује имплементациона сложеност: Нов приступ објављен у [7] је заснованом на здруженој примени псеудослучајности, случајности и прилагођеног кодовања. Рад [11] даје анализу криптографске сигурности са информационо-теоријског становишта једног општег модела шифарских поступака заснованих на здруженој примени псеудослучајности, случајности и прилагођеног кодовања.

- **Усавршавање и прилагођавање техника декодовања.** Развијен је и поступак за криптоанализу заснован на декодовању који је један од најефикаснијих у његовој класи и који је и исходиште за конструкцију усавршених поступака оцене маргине сигурности класе алгоритама за шифровање, као и његова генерализација и додатна анализа. Један приступ за анализу конвергенције коресподентног итеративног декодовања предложен је у [2]. Полазећи од развијеног поступка на принципу итеративног декодовања за криптоанализу класе алгоритама за шифровање (заснованих на линеарним померачким регистрима и Буловим функцијама) у [1] је предложен један општи поступак итеративног декодовања редуковане имплементационе сложености класе *Low Density Parity Check (LDPC)* кодова. М. Михаљевић је кључни аутор рада [1] зато је дао следеће кључне доприносе рада: (а) предложио примену технике коју је развио у криптологији за декодовање, (б) формулисао упрошћење претходно објављене технике за нову примену у декодовању. Потврда наведеног налази се у следећим наводима из рада [1]: (1) p. 673: “*This modified algorithm, which corresponds to the approach taken in [12]–[14], is then further simplified so that it performs real value additions only*”; (2) p 675: “*As proposed in [12]–[14], all check sums can be re-evaluated based on the hard decisions corresponding to the values q which are used as new a priori probabilities*”; (3) p. 675: “*It also represents a simplified version of the iterative decoding algorithm presented in [14] for the AWGN channel*“. Референца [14] из претходно наведеног је: М. Мihaljevic, “*An iterative probabilistic decoding algorithm for binary linear block codes beyond the half minimum distance*,” *Lecture Notes in Computer Science, Applied Algebra, Algorithms and Error Correcting Codes—AAECC 12*, vol. 1255, pp. 237–249, 1997.

Домен примена науке. М. Михаљевић је аутор/коаутор више од 45 резултата у доменима (4)-(5) примењене науке и технолошко-техничког развоја од интереса за остваривање напредне информационе безбедности у информационо-комуникационим системима. Ови резултати обухватају више од 10 међународно признатих патената и техничких решења и 29 национално признатих техничка решења. Као илустрација, указује се на следеће резултата из домена (4)-(5).

- **Међународно признати патенти.** У патенту [14] приказан је систем за контролу инсталације софтвера у сагласности са одређеном правно-техничком регулативом у реконфигурабилним радио системима. Методолошка основа за овај патент приказана је у [4]. У патенту [15] приказани су елементи за конструкцију система за високо-динамично управљање криптографским кључевима са циљем контроле приступа подацима. Методолошка основа за овај патент делимично је објављена у [6] и неколико са овим повезаних радова чији је аутор М. Михаљевић. У патенту [16] приказани су елементи за конструкцију компактних генератора псеудослучајних низова заснованих на целуларним аутоматима са контролабилном периодом низова које генеришу. У патенту [17] предложени је један компактан приступ за аутентикацију уређаја чија сигурност се заснива на тежини декодовања после одређених канала са шумом, а у патенту [18] је предложен поступак аутентикације погодан за ентитетете са веома различитим процесорским снагама. У патенту [19] предложен је један нов поступак за рандомизовано шифровање полазећи од објављеног у [7] и [9]. Патенти [14]-[16] су у комерцијалној употреби у Sony корпорацији, [17] је власништво *Nat. Inst. AIST*, Јапан, а [18]-[19] су власништво *The University of Tokyo*.

- **Међународно призната техничка решења.** У колекцији техничких решења [11] је приказана евалуација криптографске сигурност четири технике шифровања поднете за разматрање ради добијања статуса „препоручено за употребу“. [11] је прихваћено у централном академско-државно телу CRYPTREC у Јапану за евалуацију техника за информациону безбедност. Неки елементи [11] су објављени у [3].

- **Национално призната техничка решења.** Техничка решења [12], [13] и [20] су прихваћена и користе се у Телекому Србија. Посебно се указује на следеће: (а) техничко решење [12] је било битан технички елемент за замену алгорита шифровања (алгоритма A5/2 са сигурнијим алгоритмима A5/1, A5/3) у GSM мрежи Телекома Србије зато што је показано да без ове замене мрежа не угрожава само националне кориснике него и све кориснике који мрежу користе у ромингу; (б) техничко решење [13] је било основа за сертификацију ИТ сектора Телекома Србија према стандарду ИСО 27000; (в) техничка решења [20] су основа за одређена унапређења неких од постојећих и увођење нових сервиса у Телекому Србије.

У свим техничким решењима М. Михаљевић је био не само носилац идејних решења и руководилац реализације техничких решења, него и доминантни реализатор суштинских елемената техничких решења.

Напомиње се да се техничка решења кандидата из периода његовог рада у војсци (првих 18 година рада у ИПМЕ) не наводе због њихове тајне природе.

Оцена резултата. Јавно публиковани резултати кандидата по обиму, квалитету и њиховој високој цитираности недвосмислено показују да је кандидат унапредио знање у области информационе (дигиталне) безбедности и приватности. Кандидат је на основу доприноса међународно препознат и високо цењен у

области којом се бави што доказују не само јавно публиковани резултати и њихова цитираност него и велики број учешћа по позиву у пројектима у Јапану, САД, Индији и Сингапуру, и његова предавања по позиву у еминентним институцијама из наведених земаља као и предавања по позиву на међународним скуповима. Такође, кандидат је развио интензивну сарадњу са државним и пословним ентитетима у нашој земљи (укључујући и Телеком Србија) којима су решавани реални проблеми из домена дигиталне безбедности и приватности. Указује се и да су кроз наведене пројекте и међународну сарадњу коју је развијао, проширивани ресурси за даљи академски развој и дат битан допринос подизању међународног угледа капацитета наше земље за међународне активности у области информационе безбедности.

5. Квалитативни показатељи

Награде и признања. М. Михаљевић је добитник више признања и награда укључујући и следеће:

- Увршћен је на ранг листу “*World's Top 2% Scientists by Stanford University*” и унутар је 1.6% најбољих у области *Networks & Telecommunications*;

- Изабран за члана *Academia Europaea* са седиштем у Лондону и сада је један од 17 чланова (међу којима је и 5 чланова САНУ) ове академије из Србије (2014. година);

- Један од добитника Награде САНУ у области математике и сродних наука 2013. године за његова десетогодишња достигнућа 2003-2012 у области криптологије и информационе безбедности (2013. година);

- Награда Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије за изузетне резултате у области основних истраживања остварене 2002.-2003. године (2004. година);

- Награда из Генералштаба ЈНА за докторску дисертацију (1990. година);

- “Медаља рада” за вишегодишње укупне радне резултате (1989. година);

- “Мајска награда” града Београда као једном од прва три у генерацији дипломирана инжењера на Електротехничком факултету у Београду (1979. година).

Чланство у научним комитетима конференција. М. Михаљевић је био члан више од 15 програмских (научних) комитета међународних конференција организованих у оквирима високо реномираних институција, укључујући и програмске комитете следећих конференција: *IEEE ICC* (2011, 2014, 2015, 2017 и 2020. године), *IEEE GLOBECOM* (2012&2015 године), *IEEE ISITA* (2008. године), *INDOCRYPT* (2010. и 2013. године), *BalkanCryptSec* (2014. и 2018. године), *CAI 2019*, *ISITA* (2006. 2010. и 2014. године), *IEEE DEXA-SUN* (2005. године). М. Михаљевић је организатор националних скупова: „Приватност у дигиталном добу: Илузија или национални изазов“, октобар 2017. године, свечана сала САНУ и *BISEC Forum 2010 - Belgrade Information Security Forum*, мај 2010. године, конференцијски амфитеатар Народне банке Србије.

Уредништво у часописима, серијама књига и рецензентске активности. М. Михаљевић је *Associate Editor* часописа *Computer Science (Springer)* и члан одбора и гостујући уредник у часопису *ComSIS (Computer Sci & Info. Syst.)*. М. Михаљевић је био уредник Зборника радова МИ-САНУ (ИССН: 0351-9406; ИСБН: 978-86-80593-47-0) вол. 15, 2012, “*Selected Topics on Image Processing and Information Security*”. Указује се и да је М. Михаљевић био рецензент за више од 150 радова за у области водеће часописе и конференције укључујући и следеће: (и) часописи: *IEEE Trans. Inform. Theory*, *IEEE Trans. Comm.*, *IEEE Comm. Lett.*, *IEEE Trans. Comput.*, *IEEE Trans. Comput. Aid Design, Design*, *IEEE Trans Multimedia*, *IEEE Jour. Select. Areas. Comm.*, *IEEE Transactions on Vehicular Technologies, Design, Codes and Cryptography*, *Journal of Mathematical Cryptology*, *IET Information Security*, *Information Sciences*, *Information Processing Letters*; (iii) конференције: *ISITA2000*, *EUROCRYPT2001*, *CRYPTO2001*, *SAC2001*, *INDOCRYPT2001*, *IEEE WCNC2002*, *ISITA2002*, *CRYPTO2002*, *IEEE CCNC2004*, *FSE2004*, *CT-RSA2004*, *WCC2005*, *IEEE ISIT2005*, *ASIACRYPT2005*, *CT-RSA2006*, *AAECC2006*, *IEEE ISIT2006*, *WCC2007*, *IEEE ISIT2007*, *ACISP2007*, *SSS2007*, *IEEE ISIT2008*, *ISITA2008*, *ASIACRYPT2008*, *IEEE ISIT2010*, *IEEE MILCOM2010*, *ISITA2010&2012*, *IEEE GLOBECOM 2012&2015*, *IEEE ICC 2011&2014&2017*, *BalkanCryptSec 2014&2015*.

Чланство у одборима за регулисање и оцењивање научних активности. М. Михаљевић је био члан неколико одбора Министарства Владе Републике Србије: Матични одбори за математику, рачунарство и механику (1994-1996, 2002-2003 и 2007-2010 година) и Интердисциплинарни матични одбор (2011-2016). Кандидат је дао доприносе функционисању тела које се баве науком и развојем технологије као: председник Научног већа ИПМЕ 1994-1997 година; члан управног одбора МИ-САНУ 2000-2004, 2015-2018 година; заменик директора МИ-САНУ од марта 2015. године; руководилац Центра за безбедност и приватност у дигиталном простору од новембра 2017. године.

Утицај технички применљивих резултата кандидата на друштво и развој савремених технологија.

Посебно се указује на следећа остварења М. Михаљевића: (1) пројектовање и развоју компонената војних уређаја за шифровање, (2) анализу сигурност мобилне телефоније у Србији која је резултовала заменом алгоритма шифровања А5/2, (3) припрему сертификације сагласно стандарду за информациону безбедност ИСО 27000 и увођења blockchain технологије у Телеком Србија.

Значај достигнућа и резултата М. Михаљевића директно проистиче из значаја информационе безбедности у системима заснованим на информационо-комуникационим технологијама и њиховог значаја за даљи развој савременог друштва. Резултати М. Михаљевића су препознати као битни за изградњу напредних техника

информационе безбедности у безбедносно критичним инфраструктурама. У једном правцу, одређени резултати М. Михаљевића пружају основу за развој опште применљивих напредних технолошких решења за остваривање информационе безбедности засноване на криптографским алгоритмима који омогућавају доказиву сигурност у одређеним евалуационим сценаријима и истовремено омогућају минимизирње оптерећења над основном функционалности везано за имплементациону и операционалну сложеност као и минимизирање укупне енергетске потрошње. У другом правцу, одређени резултати М. Михаљевића дају методолошку основу за развој напредних техника за евалуацију сигурности криптографских механизма за остваривање информационе безбедности или/и дају оквир за изградњу напредних подсистема за остваривање информационе безбедности у критичним информационо-комуникационим системима и инфраструктурама (Телекома Србија, државних и банкарских институција).

6. Одјек резултата деловања кандидата у Србији и у свету

Достигнућа М. Михаљевића су остварила високо респективан одјек у националним и међународним оквирима и у наставку се даје илустративно образложење овог става.

Одјек у националним оквирима. М. Михаљевић је препознат као наш водећи експерт у области криптологије и информационе безбедности што илуструју и следеће чињенице: (а) Више од 20 година је руководилац главних пројеката којима се развија криптологија и информациона безбедност финансирана Министарствима Владе Републике Србије; (б) Чланство у одборима Министарства за праћење и евалуацију пројеката основних истраживања и технолошког развоја; (ц) Руководилац и главни реализатор већег броја комерцијално финансираних пројеката за државне и привредне институције укључујући Владу Републике Србије, Централну банку Црне Горе и Телеком Србија.

Одјек у међународним оквирима. Високу међународну признатост М. Михаљевића илуструје његова свеукупна присутност на међународној сцени, а као на индикаторе одјека достигнућа М. Михаљевића у међународним оквирима указује се на:

- учешће по позиву у више од 10 пројеката у Јапану (укључујући и позицију модератора стратешког Јапан-Индија пројекта о криптографским техникама за RFID уређаје, 2009-2012 година), и гостујуће позиције на водећим светским универзитетима и институтима (*University of Hawaii; Nanjang Technological University, Singapore; Indian Statistical Institute; Indian Institute of Technology*),

- предавања по позиву, учешће у раду програмских комитета еминентних међународних скупова, рецензентски рад у водећим међународним часописима и учешће у међународним комисијама за преглед докторских дисертација и изборе у звања,

- цитираност резултата и у књигама водећих светских издавача, докторским дисертацијама одбрањеним у земљама ЕУ, САД, Аустралије, Кине и Индије, и водећим патентним базама (поред цитираности у часописима и зборницима).

М. Михаљевић је учествовао у реализацији низа међународних пројеката, а као илустрација наводе се следећи пројекти: *"Security Evaluation and Design of Components and Cryptographic Primitives for RFID and Sensor Networks"*, *Cooperative Research Japan-India Project, Strategic International Cooperative Program, Japan Science and Technology Agency (JST), 2009-2012*; *"Cryptography for Lightweight Devices"*, *Research Project of Japan Ministry METI (Ministry for Economy, Trade and Industry) at Research Center for Information Security (RCIS), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tokyo, Japan, 2006-2011*; *"Information Theoretical Security for Wireless Communications"*, *Singapore National Research Foundation, Nanjang Technological University, 2009-2010*, *"DEUKS: Doctoral School towards European Knowledge Society"*, *Tempus Project JEP-41099-2006, EU, Years 2007-2009*; *"ADHOCOSYS, Wireless Ad-Hoc Broadband Monitoring System"*, *Sixth Framework Programme Priority FP6-2004-IST-4, Contract no. 026548, Years 2006-2007*; *"Advanced Techniques for Design and Security Evaluation of Cryptographic Components"*, *University of Tokyo, Tokyo, Japan, 2004-2006*; *"Advanced Cryptographic Components for Digital Rights Management"*, *SONY Corporation Research Laboratories, Tokyo, Japan, 2002-2003*; *CRYPTREC 2002 - Topic "Security Evaluation of Stream Ciphers RC4 and MUGI"*, *Information-technology Promotion Agency (IPA), Japan, Tokyo, 2002*; *"Software Defined Radio"*, *SONY Computer Science Laboratories (Sony CSL), Tokyo, Japan, 2001-2002*; *CRYPTREC 2001 - Topic "Security Evaluation of Stream Cipher PANAMA"*, *Information-technology Promotion Agency (IPA), Japan, Tokyo, 2001*; *CRYPTREC 2000 - Topic "Security Evaluation of Stream Cipher TOYOCRYPT"*, *Information-technology Promotion Agency (IPA), Japan, Tokyo, 2000*; *"Cryptography for Multimedia Security" Project within "Research for the Future Program (RFTF)" JSPS grant JSPS-RFTF 96P00604*, *University of Tokyo, Tokyo, Japan, 1997-2001*.

Процена лидерства кандидата у нашој земљи у области којом се бави. М. Михаљевић је више од 30 година посветио научно-техничком раду у областима криптологије и информационе безбедност, областима које су данас препознате као кључне за информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и даљи друштвени развој. Кандидат је на основу доприноса међународно препознат и високо цењен у области којом се бави што доказују не само јавно публиковани резултати и њихова цитираност него и велики број учешћа по позиву у пројектима у Јапану, САД, Индији и Сингапур, и његова предавања по позиву еминентних институција из наведених земаља као и предавања по позиву на међународним скуповима. Такође, кандидат је развио

интензивну сарадњу са нашим државним и пословним ентитетима (укључујући и Телеком Србија) којима су решавани реални проблеми из домена дигиталне безбедности и приватности. Кроз наведене пројекте и међународну сарадњу коју је развијао, проширивани су ресурси за даљи академски развој области којом се бави. Национално лидерство кандидата у области илуструје и следеће: (а) пионирско увођење истраживања у области криптологије и информационе безбедности у академске оквире основних истраживања у нашој земљи, (б) оснивање МИ-САНУ Националног центра за безбедност и приватност у дигиталном простору који такође има подршку и Министарства надлежног за телекомуникације и Телекома Србија (кандидат је именован и за руководиоца Центра), и (ц) суштинске прилоге развоју истраживања и едукације у овим областима кроз предлагање и веома успешну реализацију 7 вишегодишњих пројеката основних истраживања и технолошког развоја и успостављање универзитетских предмета из криптологије и информационе безбедности.

Претходна анализа показује да је у низу активности кандидат био водећа личност и да су његова достигнућа остварила висок углед у свету и у нашој земљи, да су отворила пут за будуће нараштаје научника као и да кандидат има атрибуте предводника на националном и регионалном нивоу у једној релативно новој и веома битној (суштинској) области за остваривање информационе безбедности у савременим информационо-комуникационим инфраструктурама и сложеним системима. М. Михаљевић је “национални пионир” у савременим истраживањима у криптологији, публикавању ових резултата, увођењу криптологије у академске токове и остваривању интензивне међународне сарадње у области криптологије.

7. Предлог за пријем у чланство САНУ

М. Михаљевић је, према остварењима у научним и техничким доменима, неспорно наш водећи експерт у области заштите информација и приватности, који је такође међународно високо признат и суштински је допринео међународној препознатљивости Србије у области. М. Михаљевић се предлаже за дописног члана САНУ на основу његових изузетних истраживачких достигнућа у области криптологије и кључних доприноса на успостављању савремене информационе безбедности у државним и привредним институцијама у нашој земљи, а полазећи од опште-признатог и суштинског значаја ових области за информационо-комуникационе технологије и развој савременог друштва, чињенице да оне нису заступљене у чланству САНУ, и посебно за следећа достигнућа:

1. Укупна достигнућа у областима криптологије и информационе безбедности приказана у преко 200 јавно доступних референци (при чему значајан број достигнућа у државно или пословно поверљивим референцама нису били предмет разматрања);

2. Анализу и дизајн криптографских техника применом елемената теорије кодова које омогућавају поузданију евалуацију криптографске сигурности и смањење додатних системских оптерећења због увођења механизма за остваривање безбедности информација (као и усавршавање неких поступака декодовања);

3. Пионирско увођење истраживања у области криптологије и информационе безбедности у академске оквире основних истраживања у нашој земљи и прилоге развоју едукације у овим областима кроз предлагање и веома успешну реализацију 6 вишегодишњих пројеката основних истраживања и технолошког развоја и успостављање универзитетских предмета из криптологије и информационе безбедности;

4. Остваривање интензивне међународне сарадње од битног значаја за наш развој и афирмацију наших доприноса у областима криптологије и информационе безбедности кроз више од 10 међународних пројеката;

5. Реализацију великог броја техничких решења којима се унапређује информационе безбедност у низу наших државних и привредних институција као и у неким иностраним институцијама:

Сагласно свему наведеном, узимајући у обзир (а) значај области и лидерство кандидата, (б) научно-технички опус и доминантност доприноса кандидата, (в) стручни опус за националне и иностране државне органе, (г) стручни опус за националне и иностране привредне ентитете, (д) признања и друга остварења, предлаже се избор Миодрага Михаљевића за дописног члана САНУ у Одељење техничких наука САНУ.

ПРЕДЛАГАЧИ

Академик Теодор Атанацковић

Академик Зоран Поповић

Академик Дејан Б. Поповић

Београд, мај 2021. године

РЕФЕРАТ О КАНДИДАТУ ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА

Владимир В. Срдић

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ:

Владимир В. Срдић је рођен 7. јуна 1961. године у Новом Саду, ожењен је и има двоје деце (по националности је србин). Редовни је професор Технолошког факултета, Универзитета у Новом Саду на Департману Инжењерство материјала. Његова истраживања припадају ужој научној области – Инжењерство материјала, Наноматеријали и нанотехнологије.

1.2. ОБРАЗОВАЊЕ:

Дипломирао је 1984., магистрирао 1989. и докторирао 1995. (ментор - Љиљана Радоњић) на Технолошком факултету, Универзитета у Новом Саду. Као Хумболтов стипендиста био је 1997/1998. (14 месеци) на постдокторским студијама у Дармштату, Немачка (Materials Science Department, Darmstadt University of Technology, под менторством Horst Hahn-a).

1.3. СТУДИЈСКИ БОРАВЦИ:

Владимир В. Срдић је поред студијског боравка од 14 месеци у оквиру постдокторских студија био гостујући истраживач у групи Horst Hahn-a у Дармштату, Немачка (Materials Science Department, Darmstadt University of Technology) неколико пута: 2000. (3 месеца), 2002. (2 месеца) и 2003. (1 месец).

1.4. ЗАПОСЛЕЊЕ:

У периоду 1985-1994. био је запослен у Вишој Техничкој Школи у Новом Саду (прошао је кроз сва звања - асистент, предавач, професор). Од 1987. је укључен на истраживачке пројекте на Технолошком факултету, Универзитета у Новом Саду, а од 1994. је и запослен на Технолошком факултету (где је прошао кроз сва наставна звања: асистент - 1994., доцент - 1996., ванредни професор - 2001., редовни професор - 2006.). Од 2018. је ангажован и као наставник на Департмену за Физику, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду у оквиру мастер и докторских студија.

1.5. МЕНТОРСТВО И ОБРАЗОВАЊЕ КАДРОВА:

Ангажован је у организацији и држању наставе на основним, мастер и докторским студијама на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду. Учествовао је у формирању и опремању научно-истраживачке лабораторије за Нове керамичке материјале, а поставио је основе новог наставног плана на студијском програму Инжењерство материјала, који и данас успешно функционише. Оно што карактерише В.В. Срдића је рад са младим колегама. Оформио је млад истраживачки тим у области наноматеријала и нанотехнологије и успоставио сарадњу са бројним европским истраживачким центрима - Атина, Авеиро, Брно, Букурешт, Дармштат, Дрезден, Дуисбург, Ђенова, Загреб, Јаши, Карлсруе, Кошице, Љубљана, Сегедин, Сплит, Темишвар, Веспрем, Вилнијус. Ментор је био 9 докторских теза, 3 магистратуре, и бројних мастер и дипломских радова. Био је и члан Комисије и Евалуатор докторских дисертација на иностраним Универзитетима, од којих треба истаћи чланство у Комисији за одбрану докторске тезе Lidia-e Rossi 2020. године на EPFL, Лозана, Швајцарска, рађене под менторством Проф. László Forró

1.6. РУКОВОЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА:

- HORIZON SALSETH, Maria Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Horizon 2020, “*Innovative bio-inspired sensors and microfluidic devices for saliva-based theranostics of oral and systemic diseases*” 2019-2022., В.В. Срдић члан (носилац пројекта - Горан Стојановић).
- COST CA17123 MAGNETOFON, “*Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology*” 2018-2022., В.В. Срдић МС-члан, WP-координатор (носилац пројекта - Andrei Kirilyuk).
- COST TD1402 RADIOMAG, “*Multifunctional nanoparticles for magnetic hyperthermia and indirect radiation therapy*” 2013-2018., В.В. Срдић МС-члан (носилац пројекта - Simo Spasov).
- COST IC1208, “*Integrating devices and materials: a challenge for new instrumentation in ICT*” 2013-2017., В.В. Срдић МС-члан (носилац пројекта - Jose Oton).
- COST BM1205, “*European Network for Skin Cancer Detection using Laser Imaging*” 2013-2017., В.В. Срдић члан (носилац пројекта - Драган Инђин).

- FP7-REGPOT-2007-3: DEMATEN 204953, “Reinforcement of research potential of the department of materials engineering in the field of processing and characterization of nanostructured materials”, 2008-2011., В.В. Срдић носилац пројекта.
- COST MP0904 SIMUFER, “Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted geometries” 2010-2014., В.В. Срдић МС-члан и STSM-кординатор (носилац пројекта - Liliana Mitoseriu).
- COST 539 ELENA, “Electro ceramics from nanopowders produced by innovative methods”, 2005-2009., В.В. Срдић МС-члан и STSM-кординатор (носилац пројекта - Биљана Стојановић).
- COST Action 528, “Chemical solution deposition of thin films”, 2004-2006., В.В. Срдић члан (носилац пројекта - Maria Kosec).
- Bilateral Romania-Serbia (SANU) collaboration “Synthesis and characterization of porous matrices and nanocomposites obtained by sol-gel process”, 2003-2009., В.В. Срдић носилац пројекта.

1.7. РУКОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА:

- ИИИ-45021 Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије, “Синтеза нанопрахова и процесирање керамике и нанокмозита са специфичним електричним и магнетним својствима за примену у интегрисаним пасивним компонентама”, 2011-2017., В.В. Срдић носилац пројекта.
- ОИ-142059 Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије: “Синтеза нанопрахова и процесирање керамике и нанокмозита за примену у новим технологијама”, 2006-2010., В.В. Срдић носилац пројекта.
- Поред тога био је учесник бројних националних пројеката које је финасирало Министарство за науку Републике Србије или Покрајински Секретаријат за науку.

2. КВАНТИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ - НАУЧНИ И СТРУЧНИ РЕЗУЛТАТИ:

Целокупан истраживачки рад Владимира В. Срдића је везан за област наноматеријала и нанотехнологија. У тој области је дао значајан допринос развоју иновативних метода синтезе наночестица, бољем разумевању процеса синтеровања наноструктура, усавршавању техника депоновања танких филмова, као и примени нових наноструктурних материјала у електроници, енергетици и биомедицини. Аутор/коаутор је три уџбеника (“Добијање нових керамичких материјала”, В. Срдић, Технолошки факултет Нови Сад, 2004., “Особине керамичких материјала”, Љ. Николић, В. Срдић, Технолошки факултет Нови Сад, 2011. и “Материјали високе технологије”, В. Срдић, Технолошки факултет Нови Сад, 2021, а аутор је и једне студије (“Стање развоја технологије и примене горивних ћелија и могућност примене у Србији”, В. Срдић - коаутор, Београд, 2005). Поред тога је аутор/коаутор 80-так радова у часописима међународног значаја (углавном категорије М21а и М21), одржао је десетак предавања по позиву на међународним скуповима у последњих 10 година и био аутор/коаутор бројних радова презентованих усмено на разним конференцијама. Према подацима *Матице српске*, за период 1987-2021. (комплетни подаци су дати у прилогу), укупан број цитата његових радова, са самоцитатима је 1127 (1032 цитата и 95 самоцитата) са Х-индексом 19 (са самоцитатима). Према *Scopus*-у број цитата је 1080 са Х-индексом 19 (са самоцитатима), односно 1009 са Х-индексом 18 (без самоцитата). Сумирани научни резултати су дати у табели и слици испод.

	Број радова	Једини аутор	Први аутор	Последњи аутор
Књиге/монографије/студије	1			
Уџбеници	2	1	1	
Поглавље у књигама	2		2	
Радови у часописима на WoS листи	76		19	32
Предавања по позиву	12		12	
Радови презентовани на конференцијама	>100			

3. ЛИСТА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА (поређани хронолошки)

1. V.V. Srdić, M. Winterer, H. Hahn, “Sintering behavior of nanocrystalline zirconia prepared by chemical vapor synthesis”, *J. Am. Ceram. Soc.*, **83** [4] (2000) 729–736.
2. V.V. Srdić, M. Winteter, H. Hahn, “Synthesis and sintering behavior of zirconia doped with alumina”, *J. Am. Ceram. Soc.*, **83** [8] (2000) 1853–1860.

3. V.V. Srdić, M. Winterer, H. Hahn, "Alumina doped zirconia nanopowders: Chemical vapor synthesis and structural analysis by Rietveld refinement of X-ray diffraction data", *Chem. Mater.*, **15** [13] (2003) 2668–2674.
4. V.V. Srdic, R.P. Omorjan, J. Seydel, "Electrochemical performances of (La,Sr)CoO₃ cathode for zirconia-based solid oxide fuel cells", *Mater. Sci. Eng.*, **B116** (2005) 119–124.
5. M. Maletin, E. G. Moshopoulou, A. G. Kontos, E. Devlin, A. Delimitis, V. T. Zaspalis, L. Nalbandian, V.V. Srdić, "Synthesis and structural characterization of In-doped ZnFe₂O₄ nanoparticles", *J. Eur. Ceram. Soc.*, **27** (2007) 4391–4394.
6. N. Pavlovic, V.V. Srdic, "Synthesis and structural characterization of Ce doped bismuth titanate", *Mater. Res. Bul.*, **44** [4] (2009) 860–864. (M21, IF=1.879, цитраност SCOPUS – 18).
7. M.P. Nikolić, K.P. Giannakopoulos, M. Bokorov, V.V. Srdić, "Effect of surface functionalization on synthesis of mesoporous silica core/shell particles", *Microporous Mesoporous Mater.*, **155** (2012) 8–13.
8. V.V. Srdic, B. Mojic, M.P. Nikolić, S.M. Ognjanovic, "Recent progress on synthesis of ceramics core/shell nanostructures", *Process. Appl. Ceram*, **7** [2] (2013) 45–62.
9. I. Stijepovic, A.J. Darbandi, V.V. Srdic, "Conductivity of Co and Ni doped lanthanum-gallate synthesised by citrate sol-gel method", *Ceram. Int.*, **39** (2013) 1495–1502
10. B. Mojić-Lanté, R. Djenadic, V.V. Srdić, H. Hahn, "Direct preparation of ultrafine BaTiO₃ nanoparticles by chemical vapor synthesis", *J. Nanoparticle Res.*, **16** (2014) 2618 (1-9)
11. S. Lukić, I. Stijepović, S. Ognjanović, V.V. Srdić, "Chemical vapour synthesis and characterization of Al₂O₃ nanopowders", *Ceram. Int.*, **41** (2015) 3653–3658.
12. D. Tripkovic, J. Vukmirovic, B. Bajac, N. Samardzic, E. Djurdjic, G. Stojanovic, V.V. Srdić, "Inkjet patterning of *in situ* sol-gel derived barium titanate thin films", *Ceram. Int.*, **42** (2016) 1840–1846.
13. B. Bajac, M. Milanovic, Z. Cvejic, A. Ianculescu, P. Postolache, L. Mitoseriu, V.V. Srdic, "Magnetic properties of multilayer BaTiO₃/NiFe₂O₄ thin films prepared by solution deposition technique", *Ceram. Int.*, **44** [13] (2018) 15965–15971.
14. V.V. Srdić, B. Bajac, M. Vijatović Petrović, M. Milanović, Ž. Cvejić, B.D. Stojanović, "Multiferroic BaTiO₃-NiFe₂O₄ composites: From bulk to multilayer thin films", pp 183–219 in *Fascinating world of nanosciences and nanotechnologies*, Eds: V.R. Radmilović, J.Th.M. Dehossou, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 2020.
15. J. Stanojević, B. Bajac, Z. Cvejic, J. Matovic, V.V. Srdic, "Development of MWCNT thin film electrode transparent in the mid-IR range", *Ceram. Int.*, **46** [8, Part A], (2020) 11340–11345.

3.1 Листа резултата у којима је примењена наука релевантна за одељење Техничких наука:

1. Студија - "Стање развоја технологије и примене горивних ћелија и могућност примене у Србији", 2005.

Студија је урађена кроз сарадњу пет научно-истраживачких организација из Београда и Новог Сада (В.В. Срдич је координирао рад истраживача из Новог Сада) на 256 страна у оквиру пројекта NP EE701-1029C финансираног од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије. Ово је била прва студија о горивним ћелијама у Србији, чији је основни циљ био да се утврди стање развоја и примене горивних ћелија у свету, прикупе подаци за формирање функционалних база, као и сагледају потребе за будући развој ове технологије у Србији. Будући да је предмет студије био релативно нова технологија, која је била још увек у фази развоја, она је тада имала веома велики значај за Србију.

2. Европски пројекат - FP7-REGPOT-2007-3: DEMATEN 204953

Пројекат је у периоду од 01.05.2008. до 30.04.2011. реализован на Технолошком факултету, Универзитета у Новом Саду под руководством В.В. Срдича. Циљ пројекта је био да се оснажи научни потенцијал Департмана за инжењерство материјала на Технолошком факултету и да се ојачају везе са партнерским центрима из Европе (Немачке, Чешке, Словачке и Грчке). У току три године рада на пројекту запослени су млади истраживачи, али и експерти из иностранства, набављена је опрема за област нанотехнологије, обављени су бројни тренинзи, али и радне посете експерата из различитих европских истраживачких центара и успешно су завршена три научна скупа и две тренинг школе. Средства која су добијена износила су 499.983,00 EUR.

3. Европски пројекат - COST CA17123, MAGNETOFON, 2018-2022

Пројекат је повезао бројне истраживачке групе из Европе са циљем развоја опто-магнетоелектричних уређаја који би требало да знатно унапреде меморијске системе коришћењем

фемтосекундних ласерских пулсева за манипулацију магнатних дипола. Пошто се ради не само на развоју нових ултра-брзих меморијских уређаја, већ и на разумевању фундаменталних принципа интеракција фотон-магнон-фонон, тимове чине реномирани истраживачи који своје радове углавном публикују у врхунским часописима (као што су *Science, Nature*). Група којом руководи В.В. Срдих је добила значајно место у томе COST пројекту, чиме је демонстрирано да и у нанотехнологијама ултра-танких филмова наши истраживачи могу да дају значајан допринос.

4. Национални пројекат - ИИИ45021, 2011-2020

В.В. Срдих је био носилац веома значајног националног пројекат: *“Синтеза нанопрахова и процесирање керамике и нанокмозита са специфичним електричним и магнетним својствима за примену у интегрисаним пасивним компонентама”*, који је у периоду од 10 година окупио бројне истраживаче (укупно 39) из неколико важних истраживачких центара из Србије (Технолошки факултет, Природно-математички факултет и Факултет техничких наука са Универзитета у Новом Саду, као и Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду), али и експерта из Чешке, Мађарске и Грчке. У оквиру овог Пројекта развијене су бројне иновативне методе синтезе и добијања различитих нанопрахова, танких филмова и хетерогених наноструктура са основним циљем њихове имплементације у микроелектронским уређајима, као и реализација прототипова интегрисаних пасивних компоненти различите функционалности. Поред публикованих више од 200 научних радова у часописима са SCI листе и десетак техничких решења, овај Пројекат је омогућио и афирмацију бројним младим истраживача од којих је 14 завршило своје докторске тезе.

5. Уџбеници - *“Добијање нових керамичких материјала”*, 2004 и *“Керамички материјали високе технологије”*, 2021

Од три уџбеника која је В.В. Срдих припремио издвајају се наведена два, јер су припремљени тако што су у њих инкорпорирана његова бројна сазнања и научни резултати до којих је дошао током своје дугогодишње истраживачке каријере. Они омогућавају студентима и истраживачима не само са Универзитета у Новом Саду већ и у целој Србији да стекну увид у нове технологије у области керамичких материјала. У првом уџбенику је дат, у то време, јединствен приступ разматрању различитих метода и поступака добијања нових керамичких материјала, које су били подељени према димензионалности материјала (синтеза прахова као 0D материјала, извлачење влакана као 1D материјала, депоновање филмова као 2D материјала и добијање монокристалних, поликристалних и некристалних 3D материјала). Насупрот њему, други уџбеник објашњава начин функционисања различитих нових технологија (као што су нови начини производње енергије, производња специфичних електронских компоненти, пројектовање тродимензионих меморијских јединица, избор функционалних биоматеријала, и сл.) и указује на значај нових керамичких материјала за њихов развој и примену у савременом друштву.

4. САЖЕТ ПРИКАЗ НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ДОПРИНОСА КАНДИДАТА

1. Допринос развоју области нанотехнологија у Србији

В.В. Срдиха је један од истраживача који су изузетно допринели развоју нанотехнологија у Србији и може се слободно рећи и да је он један од предводника тог развоја, који је свој цео истраживачки рад провео у Србији. Свој рад је још 1985. започео у групи Љиљане Радоњић (која је била један од пионира истраживања у области наноматеријала у Србији, почетком 1990-тих) радећи на добијању наноструктурних оксидних композитних материјала. Од 1997. блиско сарађује са Horst Nahn-ом (експертом који је заједно са Н. Gleiter-ом и R. Sieger-ом дефинисао наноструктурне материјале и допринео да се разуме њихов значај) на пројектима и заједничким истраживањима. Из те сарадње су до данас проистекли бројни веома значајни резултати за које су водеће Немачке компаније у области нанопрахова показале велико интересовање. Поред тога је сарађивао и са бројним истраживачима из водећих европских истраживачких центара и цео свој истраживачки опус посветио искључиво развоју наноматеријала и нанотехнологија.

2. Развој истраживачког подмлатка

Оно што карактерише В.В. Срдиха је рад са младим колегама. Студенти који су у његовој групи реализовали дипломске, магистарске и докторске радове, већ су афирмисани научници у земљи и иностранству. Његови докторанди сви раде у струци: два професора (Србија), два доцента (Србија и БиХ-Република Српска), један истраживач у индустрији (USA, Saint-Gobain Comrapu) и четири истраживача (Србија), као и сва три магистранта који су сви у међувремену докторирали, али су ван Србије (у Белгији, Немачкој и БиХ-Републици Српској). Тренутно је још осам младих, који су радили

у групи В.В. Срдиха, на докторским студијама у иностранству (у Белгији, Данској, Италији, Немачкој и Норвешкој). Оно што је такође веома важно истаћи је и да су скоро сви његови млађи сарадници у контакту и међусобно се помажу.

3. Часопис - *Processing and Application of Ceramics*

Као оснивач и први едитор часописа *Processing and Application of Ceramics*, В.В. Срдих од 2007. године континуално ради на унапређењу те публикације, кроз именовање експерата за чланове научног одбора (сви чланови имају високу цитираности и Х-индекс), избором стручних рецензента, побољшањем квалитета публикованих радова, и сл. Часопис је због тога 2014. године доспео на проширену SCI листу, и од тада има углавном стабилну позицију на тој листи: $ИФ2=0,944$ (2015, М22), $ИФ2=0,1,070$ (2016, М22), $ИФ2=1,152$ (2017, М22), $ИФ2=0,976$ (2018, М22) и $ИФ2=0,968$ (2019, М23), при чему је петогодишњи импакт фактор за 2019. годину $ИФ5=1,330$ (М22). Годишње се публикује око 50 радова, око 25% од укупног броја поднешених радова. Треба нагласити и то да је *Processing and Application of Ceramics* један од два SCI часописа која се издају у оквиру Универзитета у Новом Саду, односно један од 25 SCI часописа која се публикују у Србији.

4. Конференција – *Conference for Young Scientists in Ceramics*

В.В. Срдих је оснивач и главни организатор традиционалних међународних конференција за младе истраживаче (студенте докторских студија и младе докторе наука), који се од 2001. године сваке друге године одржавају у Новом Саду. Конференција је и званични скуп Европског керамичког друштва, па је тако стекла своју препознатљивост. Уобичајено, поред око 100 усмених излагања младих истраживача, предавања држе и еминентни научници из Европе. Од 2013. године у раду конференције учествује око 180 учесника, од којих су већина из иностранства и то не само из Европе, већ и из Америке, Бразила, Египта, Еквадора, Индије, Кине, Мексика и др. Због репомеа који Конференција има, планирано је да се ове године од 20-23 октобра паралелно са Конференцијом организује још два важна скупа: 1) састанак Одбора Европског керамичког друштва (The Board of the European Ceramic Society) и 2) такмичње младих Европског керамичког друштва (The ECerS 2021 Student's Speech Contest).

5. Развој нових метода процесирања у области материјала

У сарадњи са колегама из Немачке (Materials Science Department, Darmstadt University of Technology) током неколико година је радио на развијању методе директне синтезе перовскитних наночестица хемиском методом синтезе из парне фазе (CVS), што није било могуће стандардни CVS поступком (референце: *J. Nanoparticle Res.*, **16** (2014) 2618 и *Review Sci. Instruments*, **78** (2007) 123903). За синтезу су коришћени органо-метални прекурсори, а за њихово испаравање је коришћен ласер у посебно дизајнираном систему, тзв. *laser flash evaporator*-у. Контролом процесних параметара (температура, притисак, однос прекурсора, дужина реакционе зоне и сл.) су прво синтетисане неагломерисане нанокристалне честице $SrZrO_3$ средње величине од око 6 nm, а потом је успешност методе потврђена и синтезом неагломерисаних нанокристалних честица $SrTiO_3$ и $BaTiO_3$. Поред тога, веома значајан је развој технике добијања веома танких вишеслојних филмова методом депоновања из течне фазе (тзв. *spin coating*) који је постигнут у оквиру Лабораторије за нове керамичке материјале у Новом Саду (референце: *Ceram. Int.*, **44** [13] (2018) 15965 и *Process. Appl. Ceram.*, **7** [1] (2013) 15). Наизменичним депоновањем $BaTiO_3$ слојева дебљине 60 nm и $NiFe_2O_4$ слојева дебљине 40 nm постигнута је 2-2 хетерогена наноструктура са мултифероичним својствима.

5. КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

5.1. УРЕЂИВАЧКИ РАД У ЧАСОПИСИМА, РЕЦЕНЗИЈЕ РАДОВА

- Владимир В. Срдих је оснивач а и главни и одговорни уредник научног часописа *Processing and Application of Ceramics*, са SCI листе који за 2019. годину има $ИФ2=0,968$ односно $ИФ5=1,330$, <http://www.tf.uns.ac.rs/publikacije/PAC>.
- Члан је уредништва научног часописа *Journal of Ceramic Science and Technology*, који је на SCI листи ($ИФ2=1,153$ за 2019.), а био је и члан уредништва домаћег часописа *Acta Periodica Technologica* (2004.-2015.), категорије М51.
- Рецензирао је 30-так радова у међународним часописима у последњих 5 година у следећим часописима: *J. Eur. Ceram. Soc.*, *J. Am. Ceram. Soc.*, *Mater. Res. Bull.*, *Ceram. Int.*, *J. Appl. Ceram. Technol.*, *Arab. J. Chem.*, *J. Alloys Compd.*, *Mater. Lett.*, и др. Такође је био рецензент неколико националних и међународних пројеката.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНИХ СКУПОВА:

- Владимир В. Срдић је главни организатор конференције: *Conference for Young Scientists in Ceramics* - <http://www.tf.uns.ac.rs/cysc>.
- Поред тога је био члан научних одбора бројних конференција, од којих су овде наведене само неке које су одржане у последњих пет година: *5th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials* (Београд, 2019.), *16th Electroceramic Conference* (Хаселт, 2018.), *15th Conference for European Ceramic Society* (Будимпешта, 2017.), *4th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials* (Београд, 2017.), *15th Electroceramic Conference* (Лимож, 2016.), *18th Annual Conference of the Materials Research Society of Serbia* (Херцег Нови, 2016.) и *14th Conference for European Ceramic Society* (Толедо, 2015.).

5.3. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ ТЕЛИМА И ДРУШТВИМА:

- В.В.Срдић је 2008. изабран за дописног члана Академије за инжењерске науке Србије, АИНС.
- Био је продекан за науку Технолошког факултета, Универзитета у Новом Саду (2009-2012.)
- Био је члан Управног Одбора једног од водећих научних института у Србији - Института Биосенс, Универзитета у Новом Саду (2018-2019.).
- Члан је Српског хемијског друштва (од 1995), Друштва за истраживање материјала Србије, Хумболтовог клуба Србије (члан Председништва 2001-2009.), Друштва за керамичке материјале Србије (од 2002.), био је члан и Америчког керамичког друштва (1991-2002.), али и других међународних и националних научних и стручних тела.
- Био је члан Матичног научног одбора за хемију (2016-2021.), Матичног научног одбора за нанонауке и нове материјале (2011-2016.), Матичног научног одбора за хемију (2007-2011.), Председник стручног савета за област техничко-технолошких и пољопривредних наука (2005-2006.).
- Био је члан Стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Новом Саду (2007-2016.), а обављао је и многе дужности на Технолошком факултету, Универзитета у Новом Саду.

5.4. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА:

- Европско керамичко друштво: *Fellow of the European Ceramic Society* (in recognition of achievements and contributions to the field of Ceramics), 2013.

5.5. НАУЧНО-ПОПУЛАРНЕ ЕМИСИЈЕ:

- Учествовао је у припреми научно-популарне емисије РТСа из серијала “*Нови српски умови*”, у којој је са својим истраживачким тимом представио најновија достигнућа у области нанотехнологија. Поред емитавања, ова 14-минутна емисија Образовно-научног програма РТСа је доступна и на интернету од 13 марта 2020. <https://youtu.be/K-cJ6l4Lu7Q>. Поред тога био је и гост неколико научно-популарних телевизијских емисија.

6. ОДЈЕК РЕЗУЛТАТА И ДЕЛОВАЊЕ КАНДИДАТА У СРБИЈИ И У СВЕТУ

1. Сарадња са Депарتمانом за материјале, Техничког Универзитета у Дармштату, Немачка
Сарадња са истраживачима из Немачке је покренута 1997. када је В.В. Срдић започео свој студијски боравак на Депарману за материјале, Техничког Универзитета у Дармштату у оквиру Хумболтове стипендије. Тај студијски боравак му је обезбедио да проведе 14 месеци у групи Horst Nahn-а (експерта који је заједно са Н. Gleiter-ом и R. Sieger-ом дефинисао наноструктурне материјале и допринео да се у Свету разуме њихов значај). Поред тога што је радио са изванредним тимом и у бриљантним лабораторијским условима, В.В. Срдић је публиковао десетак веома значајних радова, и успоставио сарадњу са бројним научницима из врхунских европских и светских истраживачких центара са којима и данас успешно ради. Та сарадња је у наредном периоду значајно проширена и била је полазна основа многим младим истраживачима из Србије за њихова даља усавршавања. Из тог су период истраживања која су потврдила да се CVS методом могу добити ултрафине, неагломерисане ZrO_2 честице супериорних карактеристика (у односу на оне које су синтетисане другим техникама) од којих се могу добити густе керамичке структуре са средњом величином зрна од око 40 nm, што је потврдило могућност добијања наноструктурне керамике и изазвао велико интересовање водећих компанија у тој области у Немачкој. Велико интересовање је изазвала и иновација у CVS процесу кроз укључивање “ласерског флеш-испаривача” у синтези прахова сложеног хемијског састава, која је отворила нове могућности примене ове методе за добијање допираних перовскитних и феритних наноматеријала.

2. Допринос развоју и међународној афирмацији “Друштву за керамичке материјале Србије”

В.В. Срдих је значајно допринео развоју и међународној афирмацији “Друштву за керамичке материјале Србије” чији је и оснивач заједно са Снежаном Бошковић, а и потпредседник. Посебно се ангажовао на афирмацији и његовом прикључењу Европском керамичком друштву 2002. године. Од тада је представник Србије у Европском керамичком друштву и кроз разне активности допринео да истраживања у Србији у области керамичких материјала буду препознатљива на европским просторима, а да наши истраживачи буду значајни партнери у заједничким истраживањима. То ангажовање је препознато и од стране Европског керамичког друштва које му је 2013. године доделило признање *Fellow of the European Ceramic Society*. Поред тога, ангажовање В.В. Срдиха на развоју керамичких материјала у европским оквирима га је кандидовала да 2019. године постане и један од седам чланова Управе Европског керамичког друштва и тако значајно допринесе даљој афирмацији наше науке.

3. Цитирање значајних резултата у литератури

Као илустрацију наводимо три цитата у престижним светским часописима (категорије М21) у којима се афирмативно цитирају резултати В.В. Срдиха:

- P. Bowen, *et al.*, *Powder Technology*, **128** (2002) 248. – “Srdic et al. have also produced fully dense nanograined ceramics with pure zirconia powders. They also found that modifying the sintering parameters - sintering using a vacuum atmosphere rather than air - was necessary to limit grain growth and keep the final grain size below 100 nm. They explain the vacuum effect as keeping the high interfacial surface areas “clean” during the synthesis and thus inducing a positive sintering pressure due to the removal of air and other adsorbents from the pores. Also they assume an enhanced diffusivity due to increased oxygen vacancies created in the reducing environment of a vacuum at high temperatures. This approach gave fully dense zirconia compacts after sintering at 1000 °C for 1 h under vacuum with final grain sizes around 60 nm. Another factor that seems to be playing a decisive role is the use of very fine 5–10 nm powders with little agglomeration, produced from vapour phase methods...”
- M. Kim, *et al.*, *J. Am. Ceram. Soc.*, **93** [3] (2010) 709. – “Two further pertinent publications from Srdic et al... describe flame synthesis of very fine, 5 nm APS ZrO₂ powders doped with 3, 5, 15, or 30 mol% Al₂O₃. The authors report that the surface-doped 3 mol% material is 20% monoclinic with the remainder being either the cubic or tetragonal phase. These authors prepared compacts of the various powders and sintered them at temperatures up to 1100 °C. They found that the pure zirconia powders were sintering to full density at 1000 °C, which was 100 °C below that found by Rhodes...”
- Y. Xiong, *et al.*, *J. Am. Ceram. Soc.*, **94** [12] (2011) 4269. – “Srdic et al... produced a zirconia nanopowder with average particle size of 5 nm by the chemical vapor synthesis (CVS) method. The freshly prepared nanopowder can be compacted under a uniaxial pressure of 500 MPa to 47% of TD, yielding green compacts with average pore size of 4.5 nm.... It has further been noticed that optical transparency can be achieved even in ceramics with density lesser than 50% of TD, as long as the existing pores are sufficiently smaller than the wavelength of visible lights...”

7. ПРЕДЛОГ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО САНУ

На основу анализе оригиналних научних резултата и доприноса развоју области нанотехнологија и наноструктурних керамичких материјала, као и признања које је стекао у домаћој и међународној научној јавности сматрамо да кандидат Владимир В. Срдих, редовни професор Технолошког факултета, Универзитета у Новом Саду, испуњава све услове за избор за дописног члана Српске академије наука и уметности. Стога, предлажемо Одељењу техничких наука САНУ да подржи кандидатуру проф. Др Владимира В. Срдиха за дописног члана САНУ.

У Новом Саду, 27.04.2021. године

Академик Зоран Поповић

Академик Теодор Атанацковић

Велимир В. Радмиловић, дописни члан САНУ

Реферат о кандидатури за дописног члана САНУ: кандидат Владан Б. Девеџић

Биографски подаци

Рођење и образовање. Владан Б. Девеџић је рођен 13. априла 1959. године у Београду. Дипломирао је 1982. године, магистрирао 1988., а докторирао 1993. године, све на Електротехничком факултету у Београду. Назив докторске дисертације био је "Синтеза експертних система за рад у реалном времену".

Запослење. Од 1982. до 1985. радио је у Институту за нуклеарне науке у Винчи, у Лабораторији за рачунарску технику, на развоју хардвера и софтвера за праћење, препознавање и декодирање телеграфских сигнала, за војне потребе. Од 1985. до 1995. радио је у Институту "Михајло Пупин" у Београду, најпре у Лабораторији за роботiku (до 1990.), а затим у Лабораторији за интелигентне системе при радној јединици Аутоматика (до 1995). Послови на којима је радио у Институту "Михајло Пупин" били су истраживачко-развојног карактера, у областима програмских језика за управљање радом робота [Т10], интелигентне контроле робота [Т9], симулатора лета авиона, експертних система за индустријске намене [Т7], итд.

Од 1995. ради на Факултету организационих наука у Београду (ФОН), где је данас редовни професор (почев од 2005. године) и вишегодошњи руководилац Катедре за софтверско инжењерство. Његове наставне, пројектне и истраживачке активности на ФОН-у одвијају се у областима програмирања, софтверског инжењерства, вештачке интелигенције и едукативних софтверских технологија.

Напредовање у научно-педагошким звањима. Владан Девеџић је стекао следећа научна звања од стране Министарства за науку, развој и заштиту животне средине Републике Србије: 1989, истраживач сарадник; 1994, научни сарадник; 1997, виши научни сарадник; 2002, научни саветник. На ФОН-у је стекао следећа наставно-научна звања: 1995, доцент; 2000, ванредни професор; 2005, редовни професор.

Педагошке активности. Кандидат је оснивач и руководилац више предмета на основним, мастер и докторским студијама на Факултету орг. наука (ФОН) у Београду (основне студије: Програмирање 2; Интелигентни системи; Интелигентни информациони системи; Савремене софтверске архитектуре; Управљање софтверским пројектима; мастер студије: Алати и методе софтверског инжењерства; Конфигурација софтвера; Примене вештачке интелигенције; докторске студије: Квалитет софтвера), као и на Студијама при Универзитету на Универзитету у Београду (УБ) (мастер студије: Рачунарски подржано учење; докторске студије: Методе и алати вештачке интелигенције; Интелигентни едукативни системи). Поред тога, оснивач је и руководилац три студијска програма на УБ (*Рачунарство у друштвеним наукама; Напредна анализа података* (мастер студије) и *Интелигентни системи* (докторске студије). Поред професорског рада на ФОН-у и на УБ, годинама је изводио наставу и на Универзитету Медитеран у Подгорици, на Војнотехничкој академији у Београду и на Електротехничком факултету у Београду, а поред тога држао је предавања и на више универзитета у иностранству (Нови Зеланд, Белгија, Шведска, Канада, САД, Естонија,...). Увек је добијао највише оцене од стране студената на анкетама.

Менторство и образовање кадрова. До сада је био ментор при изради 16 докторских дисертација и 32 магистарске и мастер тезе. Четворо његових докторанада је потом изабрано у звање доцента (сада су ванредни/редовни професори) и преузело пуну одговорност за одржавање наставе на ФОН-у.

Недуго након почетка рада на ФОН-у, Владан Девеџић је на том факултету основао Лабораторију за вештачку интелигенцију, чији је и данас предводник. Лабораторија је од свог оснивања до данас сарађивала са многим факултетима и институтима у свету (Osaka University (Japan), U. of Canterbury (New Zealand), U. of British Columbia (Canada), Athabasca U. (Canada), U. of Technology Sydney (Australia), Katholieke Universiteit Leuven (Belgium), ATB Bremen (Deutschland), Tallinn U. (Estonia), и др).

Владан Девеџић је такође и оснивач је и руководилац истраживачке групе GOOD OLD AI, у којој је каријеру започело више младих истраживача који су касније постигли велики успех у свету у земљама у којима данас живе и раде. Језгро групе чини Лабораторија за вештачку интелигенцију, а неки од чланова су на Monash U. (Australia), U. of Adelaide (Australia), Salzburg Research (Austria), Sépage S.A.S. (France), итд.

Руковођење пројектима, међународна сарадња и остале активности кандидата. Владан Девеџић је до сада био руководилац следећих пројеката финансираних од стране Министарства просвете, науке и

технолошког развоја Републике Србије (раније Министарство науке и заштите животне средине): INTELIS (Infrastructure for Technology Enhanced Learning in Serbia) (2011-2020), најзначајнији српски истраживачки пројекат у области електронски подржаног учења; SOUL WEB (Software that Underlies Learning on the Web) (2008-2010); Web интелигенција и електронско учење (2005-2007); Истраживачки Web портали (2005); Интелигентни информациони системи (2002-2004); Објектно-оријентисани интелигентни системи (1996-2000).

Такође је био руководилац следећих међународних пројеката:

- GRASS (Grading Soft Skills) (2014-2016) – Трогодишњи пројекат финансиран од стране Европске комисије у оквиру њеног програма Lifelong Learning Programme (LLP). Пројекат је био посвећен развоју софтвера за праћење и оцењивање личних вештина (soft skills) ученика и студената. У пројекту је учествовало 8 образовних институција из Европе (4 универзитета и 4 средње школе). Пројекат је проглашен за један од 3 најбоља пројекта из те генерације пројеката (од укупно 296 пројеката).
- OP4L (Online Presence for Learning) (2010-2012) - Двогодишњи пројекат финансиран од стране Европске комисије у оквиру њеног програма SEE-ERA.NET PLUS. Циљ пројекта је било обезбеђивање софтверске подршке за напредно контролисање процеса учења коришћењем персонализованих окружења за учење, уз коришћење технологија Семантичког Web-а.
- E-LEARNING CENTER FORMATION (2005) – Шестомесечни билатерални пројекат са University of British Columbia, Vancouver, Canada, финансиран од стране Canadian International Development Agency у оквиру програма Partnerships for Tomorrow Program Phase II (PTP II), под окриљем Association of Universities and Colleges of Canada. Владан Девеџић је био координатор тима из Србије. Циљ пројекта је било успостављање Центра за електронски подржано учење у Србији. Пројекат је представљао наставак успешно завршеног ранијег билатералног пројекта са истим партнерима (в. доле).
- ONLINE LEARNING: COURSE DEVELOPMENT AND DELIVERY (2004) – Шестомесечни билатерални пројекат са University of British Columbia, Vancouver, Canada, финансиран од стране Canadian International Development Agency у оквиру програма Partnerships for Tomorrow Program Phase II (PTP II), под окриљем Association of Universities and Colleges of Canada. Владан Девеџић је био координатор тима из Србије. Циљ пројекта је било креирање модела за развој програма за учење на даљину.

Поред ових, кандидат је учествовао и у више других међународних пројеката као руководилац тима са УБ. Међу најзначајнијим таквим пројектима до сада су IntelLEO (FP7) [T2], ProLearn Network of Excellence (FP6), као и Health Information System in Serbia (EAR) [T3], [T5]. Корисници резултата су Volkswagen, INI Group, Министарство здравља Републике Србије, разни факултети и школе,... Тренутно ради на 3 Erasmus+ пројекта (Advanced Data Analytics in Business (ADA); Youth new personal & employable skills development (YNSPEED); Effective teaching for student engagement & success in digital learning environment (StudES)). Владан Девеџић је био на два студијска боравка у САД (University of California, Los Angeles (1992), NIST – National Institute of Standards and Technology (2006)), једном у Шведској (Mälardalen University, Västerås, (2018)), а током 2002. радио је као гостујући професор на University of Canterbury (New Zealand).

Квантитативни показатељи

Владан Девеџић је аутор:

- 52 рада у часописима на WoS листи, као и 39 радова у међународним часописима који нису на WoS листи (4 M21a, 24 M21);
- 5 монографија (од тога 2 међународне (Springer) од којих једна има 2 издања);
- 28 поглавља у међународним монографијама и 6 поглавља у националним монографијама;
- 148 радова на међународним и 49 на националним конференцијама.

Комплетна листа, његових досадашњих публикација дата је у прилогу овом реферату.

До сада је одржао 15 предавања по позиву на међународним конференцијама, као и преко 20 туторијала на међународним конференцијама.

Према бази података **Scopus број цитата без самоцитата је 1.953**, а индекс је **h= 24** (мај 2021). **Укупан број цитата** је према истој бази података **2200, h=25**. Према бази података **WoS број радова на листи је 104, са 740 цитата и h=16**, док је према бази података **Google Scholar број цитата једнак 5548 и h=35** (мај 2021). Према **"Стенфорд" листи**, налази се међу **0.8% најцитиранијих истраживача у категорији "career"** (за период 1996-2019; sm-subfield-1 = Artificial Intelligence, self-citations excluded, rank of c (ns) within category sm-subfield-1 = 1801, total number of authors within category sm-subfield-1 = 215114, 1801/215114 = 0.00837). **Према истој листи, од свих истраживача из Србије је 15. по цитираности, а први (најцитиранији) у области Artificial Intelligence.**

Најзначајнији резултати

У овом реферату су као најзначајнији досадашњи резултати Владана Девеџића издвојене публикације које се истичу по броју цитата и/или успешној примени резултата у пракси, као и резултати научно-технолошких, односно развојних пројеката којима је до сада руководио или у којима је био учесник.

Листа најзначајнијих публикација

- [P1] V. Devedžić, "Understanding Ontological Engineering", **Communications of the ACM**, Volume 45, No.4ve, Apr 2002, pp. 136-144.
- [P2] D. Gašević, D. Djurić, V. Devedžić, "Model Driven Engineering and Ontology Development", **Monograph, 2nd ed., Springer**, Berlin Heidelberg New York, 2009. (ISBN: 978-3-642-00281-6)
- [P3] V. Devedžić, "Semantic Web and Education", **Monograph, Springer**, Berlin Heidelberg New York, 2006. (Series: Integrated Series in Information Systems, Vol.12; ISBN: 0-387-35416-6)
- [P4] D. Gašević, V. Devedžić, "Petri Net Ontology", **Knowledge-Based Systems**, Vol.19, No.4, 2006, 220-234.
- [P5] V. Devedžić, J. Jovanović, "Developing Open Badges: a comprehensive approach", **Educational Technology Research & Development**, Vol.63, No.4, 2015, pp. 603-620. DOI: 10.1007/s11423-015-9388-3
- [P6] B. Tomić, J. Jovanović, N. Milikić, V. Devedžić, S. Dimitrijević, D. Đurić, Z. Ševarac, "Grading students' programming and soft skills with open badges – a case study", **British Journal of Educational Technology (BJET)**, Vol.50, No.2, 2019, pp. 518-530.
- [P7] V. Devedžić, J. Jovanović, D. Gašević, "The Pragmatics of Current eLearning Standards", **IEEE Internet Computing**, Vol.11, No.2, May/June 2007, pp. 16-24.
- [P8] D. Đurić, V. Devedžić, D. Gašević, "Adopting Software Engineering Trends in AI", **IEEE Intelligent Systems**, Vol.22, No.1, 2007, pp. 59-66.
- [P9] V. Devedžić, "Key Issues in Next-Generation Web-Based Education", **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C – Applications and Reviews**, Vol.33, No.3, August 2003, pp. 339-349.
- [P10] V. Devedžić, S.R. Milenković, "Teaching Agile Software Development: A Case Study", **IEEE Transactions on Education**, Vol.54, No.2, 2011, pp. 273-278. DOI: 10.1109/TE.2010.2052104
- [P11] D. Đurić, D. Gašević, V. Devedžić, "Ontology Modeling and MDA", **Journal of Object Technology**, Vol.4, No.1, Jan-Feb 2005, pp. 109-128. [Online]. Available: http://www.jot.fm/issues/issue_2005_01/article3.
- [P12] J. Jovanović, D. Gašević, C. Brooks, V. Devedžić, M. Hatala, T. Eap, G. Richards, "Using Semantic Web Technologies to Analyze Learning Content", **IEEE Internet Computing**, Vol.11, No.5, Sep/Oct 2007, 45-53.
- [P13] D. Đurić, V. Devedžić, "Incorporating the Ontology Paradigm into Software Engineering: Enhancing Domain-Driven Programming in Clojure/Java", **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews**, Vol.42, No.1, pp. 1-13, 2012. DOI: 10.1109/TSMCC.2011.2140316
- [P14] Devedžić, V.: "A Survey of Modern Knowledge Modeling Techniques", **Expert Systems with Applications**, Vol.17, No.4, 1999, pp. 275-294.
- [P15] Devedžić, V., "Knowledge Modeling - State of the Art", **Integrated Computer-Aided Engineering**, Vol.8, No.3, 2001, pp. 257-281.
- [P16] D. Gašević, J. Jovanović, V. Devedžić, "Ontology-based Annotation of Learning Object Content", **Interactive Learning Environments**, Vol.15, No.1, April 2007, pp. 1-26.

- [P17] V. Devedžić, D. Radović, "A Framework for Building Intelligent Manufacturing Systems", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C - Applications and Reviews, Vol.29, No.3, Aug 1999, pp. 422-439.
- [P18] D. Gašević, D. Djurić, V. Devedžić, "MDA-based Automatic OWL Ontology Development", **International Journal on Software Tools for Technology Transfer**, Vol. 9, N. 2, 2007, pp. 103-117.
- [P19] V. Devedžić, "Web Intelligence and Artificial Intelligence in Education", **Educational Technology & Society**, Vol.7, No.4, 2004, pp. 29-39.
- [P20] U. Krčadinac, J. Jovanović, V. Devedžić and P. Pasquier, "Textual affect communication and evocation using abstract generative visuals", **IEEE Transactions on Human-Machine Systems**, Vol.46, No.3, 2016, pp. 370-379. DOI: 10.1109/THMS.2015.2504081

Листа резултата примењене науке, технолошких, односно развојних пројеката

- [T1] JGRASS (2014-2016) – софтвер за online оцењивање студената применом технологије отворених дигиталних беџева, финансиран од стране Европске комисије.
- [T2] Content and knowledge provision service (2009-2013) – Web сервис развијен за Volkswagen (FP7 пројекат IntelLEO).
- [T3] HEALTH INFORMATION SYSTEM FOR BASIC HEALTH AND PHARMACEUTICAL SERVICES IN SERBIA (2006-2008) – информациони систем здравствене заштите и лекова уз коришћење електронског здравственог картона, финансиран од стране Европске агенције за реконструкцију. Наставак ранијег пројекта FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE HEALTH INFORMATION SYSTEM IN SERBIA, в. [T5].
- [T4] WELCON (2006-2007) – European Welding Consultant Tool, Web портал из области заваривања, финансиран од стране европске агенције Еурека у оквиру двогодишњег пројекта.
- [T5] FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE HEALTH INFORMATION SYSTEM IN SERBIA (2003-2004) – софтверски дизајн информационог система за здравствену заштиту уз коришћење електронског здравственог картона, финансиран од стране Европске агенције за реконструкцију.
- [T6] OBOA (1993-1995) – објектно-оријентисани модел база знања експертних система и пратећа библиотека C++ класа.
- [T7] ESKIMO (1990-1992) – експертни систем за управљање ротационом пећи у производњи цемента.
- [T8] ASIA (1990-1992) – софтверско окружење за развој експертних система за рад у реалном времену.
- [T9] SCLES (1985-1987) – експертни систем за избор модела и алгоритама при раду флексибилних технолошких ћелија.
- [T10] RL (1985-1987) – програмски језик за програмирање робота.
- [T11] ATS and TASI (1982-1985) – дигитални уређаји за обраду телеграфских сигнала у војним системима за радио осматрање.

Кратак приказ и оцена најзначајнијих резултата

Владан Девеџић је дао значајан допринос науци и струци у областима вештачке интелигенције, софтверског инжењерства и едукативних софтверских технологија. Анализом резултата може се уочити да је кандидат током читаве каријере настојао да што више приближи и комбинује разне технике из области софтверског инжењерства и оне из области вештачке интелигенције ([P1]-[P20]), као и да стално тежи практичним применама својих истраживачких резултата ([T1]-[T11]).

У његовом до сада најцитиранијем раду [P1] (до сада цитиран 149 пута према Scopus-у, без аутоцитата), такав приступ је примењен на област Семантичког Web-а и онтологија. Тај рад је први у свету поставио основе за контролисан, инжењерски приступ развоју онтологија као најважнијем градивном елементу Семантичког Web-а. Његова, такође много цитирана монографија "Semantic Web and Education" (Springer) [P3] примењује исти приступ у области едукативних софтверских технологија (Scopus не приказује цитираност ове монографије, а Google Scholar приказује да је цитирана 364 пута (в. [\)](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Semantic+Web+and+education+vladan+devedzic&btnG=)). Монографија је посвећена принципима развоја интелигентних едукативних софтверских апликација за Семантички Web и настала је по директном позиву упућеном аутору од стране издавачке куће Springer. Владан Девеџић је одржао више туторијала у иностранству на бази ове монографије.

Монографија [P2], као и радови [P4] и [P8] утемељују споменути приступ у областима MDE (Model Driven Engineering), Петријевих мрежа и развоја интелигентних софтверских система. Монографија [P2] цитирана је према Scopus-у, без аутоцитата, 198/149 пута (прво/друго издање). MDE је методологија развоја софтвера која се фокусира пре свега на креирање и коришћење доменских модела – концептуалних модела свих појмова и њихових релација везаних за конкретан домен. Кандидат је у овој књизи, заједно са својим коауторима, истакао значај правилног апстрактног представљања знања и активности које чине неки домен за који се развија софтвер, пре него што се крене у чисто софтверске (алгоритамске) сфере и технике. Рад [P4] представља прву комплетну онтологију Петријевих мрежа, развијену на основу приступа описаног у [P2], док рад [P8] одлази корак даље и објашњава значај коришћења етаблираних приступа софтверског инжењерства у развоју система вештачке интелигенције (AI) када се ради о стварним применама. Истој тематској целини припада и рад [P18], који се односи на примену познатог концепта софтверског инжењерства званог MDA (Model Driven Architecture) у развоју онтологија. Рад прави паралелу између слојевитости MDA и слојевитости језика OWL који се користи као de facto стандард у развоју онтологија. Важно је напоменути да је књига [P2] резултат вишегодишњег рада кандидата са младим истраживачима из поменуте групе GOOD OLD AI и да јој је претходило пуно других, високо цитираних публикација и радова објављених на престижним конференцијама и у угледним часописима. Рад [P11] је само један од примера таквих публикација, а комплетан уређивачки одбор часописа у коме је објављен и тај рад и још један рад кандидата чинила су у том тренутку најугледнија имена софтверског инжењерства у свету. Том раду је претходио и један рад на конференцији 13th International World Wide Web Conference, WWW 2004, чији је проценат прихваћених радова увек испод 10%.

Основна идеја о комбиновању техника софтверског инжењерства и вештачке интелигенције у развоју интелигентних софтверских система развијала се у истраживањима Владана Девеџића годинама пре објављивања споменутих публикација. Темелј на коме је разрађена та идеја чини опсежно истраживање те две широке области објављено у прегледним радовима [P14] и [P15]. Радови говоре о моделирању знања као важној области вештачке интелигенције, али јој дају критички осврт и сугеришу заокрет ка робуснијим имплементацијама тих модела уз систематично коришћење техника и алата софтверског инжењерства. Оба рада су била значајна за профилисање групе GOOD OLD AI која је основана у време кад су ти радови настајали и чије су истраживачки напори након тога почели да бивају препознатљиви у стручним круговима.

Кандидат је у једном делу својих истраживачких напора наставио да развија ту идеју и касније, пратећи нове трендове у областима софтверског инжењерства и вештачке интелигенције. Пример таквог истраживања је рад [P13], у коме се иста идеја провлачи кроз све популарније доменски специфичне програмске језике, као и кроз нове и стандардне програмске језике.

Други део истраживачких доприноса Владана Девеџића у последњих двадесетак година односи се пре свега на унапређивање едукативних софтверских технологија, нарочито оних које се односе на коришћење Интернета у образовању. Његов најзначајнији ранији рад из те области, [P9], представља преглед тадашњих трендова и технологија у области коришћења Интернета у образовању и предлог новог модела развоја таквих система. Део његових резултата из дугог периода бављења едукативним технологијама из угла интелигентних система и софтверског инжењерства може се пронаћи у радовима [P12], [P16] и [P19]. Радови [P12] и [P16] односе се на важну тему аутоматске анотације образовних садржаја на Web-у коришћењем онтологија и семантичких анотатора и плод су истраживања у више пројеката из тог периода. Рад [P19] је један од два прегледна рада из области примене вештачке интелигенције у едукативним системима која је кандидат објавио у периоду 2004-2005 и која су му донела велика признања (позив да одржи туторијал из те области на конференцијама 12th International Conference on Artificial Intelligence in Education, Amsterdam, 2005, и др., позив од стране издавачке куће Springer да за њу напише и објави монографију [P3], као и специјално признање часописа International Journal of Artificial Intelligence in Education, IJAIED – в. доле одељак *Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и свету*). Његови новији радови из области едукативних технологија, као што су [P5], [P6] и делимично [P20], настали су највећим делом из европских пројеката GRASS и OP4L којима је

руководио (в. стр. 2 овог реферата). Радови [P5] и [P6] баве се новим технологијама вредновања знања ученика и студената, нарочито њиховим личним вештинама (soft skills), што је један од најважнијих трендова у савременим образовним системима.

Поред тога, кандидат је дао допринос и развоју едукативних технологија и система кроз прагматичну и доследну примену стандарда [P7], као и кроз практично модификовање и усмеравање наставе и образовања из области софтверског инжењерства према актуелним трендовима у тој области [P10].

Владан Девеџић је велики заговорник практичне примене резултата научно-истраживачких пројеката. На пример, рад [P17], настао на основу примене резултата његовог рада на докторској дисертацији, говори о примени технологије експертних система за рад у реалном времену на интелигентно управљање радом ротационе пећи у процесу производње цемента, што је резултовало практичном имплементацијом једног таквог система за фабрику цемента у Новом Поповцу. Резултати његовог високо оцењеног пројекта GRASS [T1], везаног за оцењивање суптилних личних вештина појединаца (soft skills) у употреби су у 8 образовних институција у Европи. Неки од резултата којима је допринео у оквиру рада на FP7 пројекту IntelLEO и у оквиру Еурека пројекта WELCON користе се у индустрији (Volkswagen, INI Group) [T2], [T4], док је његов допринос у развоју прототипске верзије здравственог информационог система Србије [T3], [T5] био пре свега у дизајнирању језгра тог система праћењем етаблираних софтверско-инжењерских принципа.

Модели и софтвер из области вештачке интелигенције које је Владан Девеџић развијао на почетку своје каријере били су пионирског карактера у тој области код нас, али су увек налазили примену у практичним системима и у индустрији [T6], [T7], [T8], [T9]. Поред тога, допринео је и развоју програмског језика RL за програмирање индустријских робота [T10], као и развоју дигиталних уређаја за обраду телеграфских сигнала у војним системима за радио осматрање [T11].

Кандидат је већ дуги низ година водећа личност у области вештачке интелигенције и интелигентних система код нас. Оснивач је и предводник те дисциплине на ФОН-у, такође је оснивач и председник Програмског савета студијског програма докторских студија *Интелигентни системи* на Универзитету у Београду, а истраживачка група GOOD OLD AI коју је основао и коју предводи позната је на међународном нивоу по активностима својих млађих чланова, од којих су неки аутори међународних патената, неки раде на познатим универзитетима у свету, у познатим институтима или у успешним компанијама, а неки међу њима данас постају предводници истраживања у својим областима на међународном нивоу. О његовој репутацији пре неколико година је писала и *Политика* у свом недељном научном додатку.

Квалитативни показатељи

Награде и признања. Монографија Владана Девеџића [P7] добила је 2007. годишњу награду Универзитета у Београду (Задужбина "Веселин Лучић") за најбоље научно остварење у 2006, а његов рад "Architecture of a Cost-Effective Object-Oriented Intelligent Tutoring Shell" награђен је на Инфофесту у Будви, 1997. Најважнија међународна признања која је добио до сада везана су за међународни пројекат GRASS (Grading Soft Skills) (2014-2016), којим је руководио и који је био финансиран од стране Европске комисије у оквиру њеног програма Lifelong Learning Programme (LLP). Тај пројекат био је: проглашен за један од 3 најбоља пројекта из те генерације пројеката (од укупно 296 пројеката); презентирао на највећем европском скупу из области едукативних софтверских технологија, Online Educa Berlin, у Берлину, у децембру 2015, по позиву од стране Европске комисије; један од финалиста у такмичењу за најбољи истраживачки пројекат на конференцији EAPRIL 2016 (Porto, Portugal); један од финалиста у такмичењу за најбољи истраживачки пројекат на конференцији ECEL 2016 (Prague, Czech Republic).

Чланства у научним комитетима конференција. Владан Девеџић је до сада био организатор 7 међународних конференција (Program Chair или Program Co-Chair), а много пута је био члан програмских одбора међународних конференција. Током 1990-их био је вишегодишњи члан прог. одбора YU-INFO.

Уредништво у међународним часописима (стално и специјални бројеви). Члан је уређивачких одбора три међународна научна часописа (*International Journal of Web Based Communities*, *International Journal of*

Knowledge and Learning u Facta Universitatis). Током 2005 био је главни уредник, а након тога до 2017. члан уређивачког одбора међународног часописа *Computer Science and Information Systems*. Три пута је био гостујући уредник у специјалним издањима других међународних часописа, а рецензент је у више других међународних часописа (IEEE часописи, Int. J. of Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems, итд.).

Чланства у међународним и најзначајнијим националним одборима за регулисање питања науке. Члан је међународне асоцијације The International Artificial Intelligence in Education Society. До 2017. био је дуго члан Матичних научних одбора Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МНО за индустријски софтвер и информатику, МНО за информационо-комуникационе технологије, МНО за интегрална и интердисциплинарна истраживања).

Утицај техничких/примењених резултата кандидата на друштво и развој савремених технологија. У периоду 2011-2020, Владан Девеџић је водио пројекат успостављања инфраструктуре за електронски подржано учење (e-learning) у Србији, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (прој. бр. ИИИ47003). Био је то до сада најзначајнији пројекат у области рачунарски подржаног учења (Technology Enhanced Learning, TEL) у Србији и бавио се технолошким, организационим, административним и ширим друштвеним аспектима TEL у Србији. Резултати пројекта су велики број нових тзв. дигиталних објеката потребних за формирање наставних садржаја (креираних од стране истраживача са девет факултета из Србије који су учествовали у пројекту), као и велики број софтверских алата и сервиса који се користе у настави у разним образовним институцијама у Србији.

Као један од конкретних резултата споменутог пројекта GRASS којим је кандидат руководио, настао је JGRASS, софтвер за online оцењивање студената применом технологије отворених дигиталних беџева [T1]. Та технологија омогућује да се оцена нечијег испољеног знања и/или вештина прикаже у дигиталној форми ("беџ") која је везана за лако проверљиви дигитални артефакт који доказује то знање/вештину.

Кандидат је у првој декади 21. века био активан учесник два европска пројекта ([T3], [T5]) финансирана од стране Европске агенције за реконструкцију који су утрли пут дигитализацији здравственог система у Србији која је у току. Оба пројекта су била заснована на идеји тзв. електронског здравственог картона (Electronic Health Record, EHR) као online записа о здравственом стању појединца од рођења па надаље. Кандидат је у тим пројектима радио на развоју софтверског модела EHR и дизајну софтвера који користи EHR у складу са важећим медицинским и фармацеутским прописима у Србији и у Европи.

Остали показатељи успеха у науци. Владан Девеџић је добитник стипендије Erskine Fellow за гостовање на University of Canterbury, New Zealand, 2002. До сада је одржао 15 предавања по позиву и преко 20 тудоријала на међународним конференцијама.

Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету

Одјек у Србији. Као оснивач и руководилац више предмета на основним, мастер и докторским студијама на ФОН-у, као и на Студијама при Универзитету на УБ, а и као оснивач и руководилац три студијска програма на Универзитету у Београду (видети одељак *Педагошке активности* у првом делу овог реферата), Владан Девеџић је активно радио и на развоју ресурса за наставу. Аутор је једног уџбеника и 3 монографије на нашем језику из области којима се бави, а који су дуги низ година коришћени и у настави. Поред тога, сва његова предавања и ресурси за предавања на основним студијама доступни су online (<http://ai.fon.bg.ac.rs/osnovne/programiranje-2/materijali-sa-predavanja/>,

<http://ai.fon.bg.ac.rs/osnovne/intelligentni-sistemi/materijali-sa-predavanja/>)

Његов допринос организацији, развоју ресурса и функционисању система научног рада у земљи највише се огледа кроз деловање Лабораторије за вештачку интелигенцију на ФОН-у и активности истраживачке групе GOOD OLD AI (<http://goodoldai.org/>) које је основао и које предводи већ дуги низ година. Оне представљају својеврсну школу, односно истраживачко окружење кроз које су прошли многи његови бивши студенти, магистранти и докторанти који се данас самостално и са великим успехом баве областима софтверског инжењерства, вештачке интелигенције и едукативних софтверских технологија, како у земљи, тако и у свету (в. доле одељак *Одјек у свету*). Допринос кандидата функционисању

организација и асоцијација које се баве високим школством, науком и развојем технологије у Србији огледа се највише у његовом активном учествовању у разним телима таквих организација (матични научни одбори МНТР, Већа за студије при универзитету на УБ,...).

Одјек у свету. Споменута презентација пројекта GRASS на највећем европском скупу из области едукативних софтверских технологија, Online Educa Berlin, у Берлину, у децембру 2015, по позиву од стране Европске Комисије, била је изузетна прилика да се и пројекат и кандидат представе најширој стручној јавности. Online Educa Berlin сваке године окупља преко 15.000 стручњака из области едукативних софтверских технологија, како из образовних институција и софтверских компанија које производе ту врсту софтвера, тако и из највиших релевантних кругова Европске Комисије. Презентацији је присуствовало пуно учесника, а бар десетак међу њима било је управо из Европске Комисије.

Више сарадника Владана Девеџића из истраживачке групе GOOD OLD AI данас су успешни истраживачи у разним земљама у свету и често и вође истраживачких пројеката на својим факултетима или у другим институцијама у којима раде. Група броји преко 30 истраживача. Многи међу њима су до сада променили више институција у којима су радили, стално идући узлазном линијом у својим каријерама и ширећи значај групе из које су потекли. Чланови групе стално добијају позиве да се прикључе апликацијама за међународне пројекте (многе од њих су се завршиле успешно).

Интересантан куриозитет у позивима те врсте био је позив од уредника часописа International Journal of Artificial Intelligence in Education (IJAIED). Рад кандидата "Education and The Semantic Web", објављен у том часопису 2004 (Vol.14, pp. 39-65) био је један од најцитиранијих радова у 25-годишњој историји часописа и зато је Владан Девеџић позван да у свечаном броју тог часописа поводом 25-годишњице излагања објави и рад-осврт (commentary) на оригиналан рад (2016, Vol.26, pp. 378-386). Scopus приказује да су и неки други рани радови кандидата доста цитирани (нпр. рад Lj. Nedović, V. Devedžić, "Expert Systems in Finance - A Cross-Section of the Field", Expert Systems with Applications, Vol.23, No.1, 2002, pp. 49-66).

По позивима са више страних универзитета, до сада је одржао више гостујућих предавања (Tallinn University, Estonia; Massey University, Palmerston North, New Zealand; University of Wellington, New Zealand; Katholieke Universiteit Leuven, Belgium; University of Piraeus, Greece; Mälardalen University, Sweden, итд.).

Последњих година, Владан Девеџић интензивно ради на успостављању дубљих веза између Србије и Кине у области образовања и едукативних софтверских технологија. Најважнија конкретна активност кандидата у том смеру представља укључивање наше земље у иницијативу Belt & Road (<https://beltandroad.hktdc.com/>) у области образовних технологија и тзв. отворених образовних ресурса.

Предлог за пријем у чланство САНУ

На основу свега изложеног, потписници овог реферата сматрају да је у досадашњем раду Владан Девеџић постигао врхунске резултате у областима вештачке интелигенције, софтверског инжењерства и едукативних софтверских технологија. Поменути резултати га сврставају у врх српске науке, уз истовремени веома велики утицај на развој ових научних области у светским размерама. Стога, потписници реферата са задовољством предлажу да Владан Б. Девеџић буде примљен за дописног члана САНУ, у Одељење техничких наука.

У Београду, 06.05.2021.

Академик Душан Теодоровић

Академик Дејан Поповић

Академик Теодор Атанацковић

На својој седници од 21. априла 2021. године, Одељење техничких наука САНУ одредило нас је за референте за избор **др Бранимира Н. Гргура** за дописног члана наше Академије. У томе својству имамо част да Одељењу техничких наука поднесемо следећи

ИЗВЕШТАЈ

КРАТКА БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА

Др Бранимир Николе Гргур, редовни професор Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, рођен је 04.07.1965. г. у Кисељаку, БиХ. Основну и средњу електротехничку школу завршио је у Зрењанину. Дипломирао је 1992. г. на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду на одсеку за Неорганско-хемијску технологију, смер Електрохемија. Магистрирао је 1994. г. на Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, одсек за Конверзију енергије на развоју електрохемијског таложења легура сребро-паладијума за примену у микроелектроници. Докторирао је 1999. г. на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду са темом “Електрохемијска оксидација водоника, угљен-моноксида и њихових смеша на монокристалима платине и легурама платине са молибденом и калајем”. За истраживача сарадника - млади таленат при катедри за Физичку хемију и електрохемију изабран је 1992. г, а у звање асистента на предметима Електрохемија и Корозија и заштита изабран је 1995. г. У звање доцента изабран је 2000. г, на истим предметима. 2005. г. изабран је за ванредног професора из области Физичка хемија – Електрохемија и електрохемијске технологије, а 2010. г. у звање редовног професора из области Електрохемије. У Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), Berkeley, САД, боравио је на усавршавању током 1996-1998. г, где је урадио експериментални део докторске дисертације, као и на постдокторским студијама 2000. године. 2018 г. изабран је за дописног члана Академије инжењерских наука Србије, Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима. У студији Универзитета Станфорд 2020. се нашао на листи 2% најбољих светских научника за свеукупни рад, између 49 научника из Србије.

ДОПРИНОСИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ КАНДИДАТ ПРЕДЛАЖЕ

Укупна активност др Бранимира Н. Гргура одвија се у оквиру Електрохемијског инжењерства и Науке о материјалима. Увидом у резултате досадашњег рада, јасно се истичу његови доприноси у области научног рада, у оквиру стварања услова и организације научно-истраживачке делатности, као и доприноси у научно-наставној делатности и професионалним активностима.

Доприноси науци

Научно-истраживачка активност др Бранимира Гргура покрива већи део фундаменталне и примењене електрохемије. Његове основне научне области интересовања су: Електрохемијска конверзија и акумулација електричне енергије и Корозија и заштита материјала, које су уско повезане са Научком о материјалима. Почетна фаза рада др Гргура углавном је била посвећена електрохемијској катализи и кинетици одигравања различитих електрохемијских реакција. Изучавао је реакције повезане са нискотемпературним горивним галванским спрегавима (оксидација водоника, угљен-моноксида и редукције кисеоника), при чему је радио на развоју једног од најактивнијих анодних катализатора за примену у нискотемпературним горивним галванским спрегавима, на бази платине и молибдена у реакцији оксидације водоника у смеси са угљен-моноксидом. Бавио се утицајем кристалографске структуре платине на брзину реакције редукције кисеоника, реакције оксидације и издвајања водоника. Први пут у свету показано је да веома брзе електрохемијске реакције, као што је оксидација водоника у киселој средини, зависе од кристалографске структуре монокристала платине. Опус посвећен електрохемијској конверзији енергије и електрокатализи, који укључује и електрокаталитичке реакције издвајања водоника и оксидације различитих органских и неорганских супстанци, садржи 42 рада цитираних 3400 пута са h индексом 23. У том периоду бавио се и електрохемијским таложењем метала и електрометалургијом, из чега је произашла монографија водећег међународног значаја и универзитетски уџбеник. Даљи рад је био, углавном, усмерен на испитивање проводних полимера (“пластичних метала”) и њиховој примени у активној заштити метала од корозије, као и складиштењу електричне енергије у секундарним електрохемијским изворима електричне енергије (акумулаторима и

суперкондензаторима). Бавио се, такође, развојем биоелектрохемијских сензора на бази проводних полимера. Из области електропроводних полимера публиковао је 42 радова са СЦИ листе, који су цитирани 763 пута, без аутоцитата, са *h*-индексом 16. Кандидат је остварио ширу међународну репутацију у области електрокатализе и примене проводних полимера у заштити од корозије и развоју нових типова хибридних акумулатора са суперкондензаторским карактеристикама. Као велики поборник примене алтернативних извора енергије, последњих година активно ради на електрохемијској деградацији органских загађујућих материја и симултаном производњи биоводоника, као горива будућности. Активно ради на развоју нових типова фотоелектрохемијских и биоелектрохемијских горивних галванских спрегова, у симултаном оксидацији загађујућих материја и производњи електричне енергије.

У научно-истраживачком раду показао је завидне резултате. Библиографија др Гргура обухвата 275 јединица. Аутор је и коаутор 122 научна рада у часописима категорије М20 са СЦИ листе, 70 у часописима М21 (15 у часописима М21а) од чега је на 27 радова први, а на 32 рада последњи аутор, и на три рада као једини аутор, 43 рада у часописима националног значаја, неколико предавања по позиву (5) на конференцијама међународног значаја и (4) пленарна предавања на конференцијама регионалног значаја, као и већег броја научних саопштења на међународним (57) и домаћим скуповима (26) штампаних у целини или изводу. Коаутор је монографије водећег међународног значаја: Konstantin I. Popov, Stojan S. Đokić, Branimir N. Grgur: *Fundamental Aspects of Electrometallurgy*, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2002, 328 стр. (цитиране преко 300 пута), аутор монографије националног значаја: Бранимир Н. Гргур, *Алтернативни Извори Енергије: Принципи конверзије и складиштења*, Инжењерско друштво за корозију, 2015, 177 стр. као и три поглавља у књигама међународног значаја.

Одабрани квантитативни показатељи дати су у Табели 1.

Табела 1: Одабрани квантитативни показатељи резултата.*

Врста резултата	
Радови у часописима на SCI листи	122
Радови у домаћим часописима	43
Радови на међународним конференцијама (пленарна и предавања по позиву)	57 (5)
Радови на домаћим конференцијама (пленарна и предавања по позиву)	26 (4)
Предавања по позиву на угледним универзитетима и истраживачким лабораторијама у свету	-
Инжењерски пројекти	27
Патенти (патентне пријаве)	2 (4)
Техничка решења	1
Монографије, поглавља у књигама (по позиву)	5 (2)

*Дато према SCOPUS бази података.

Организација и стварање услова за научно-истраживачки рад

Професор Гргур био је учесник (27) и руководилац (19) научних и пројеката сарадње са привредом, као и руководилац на два пројекта основних истраживања Министарства: “Модификација металних и неметалних материјала електропроводним полимерима за примену у новим технологијама”, ОИ 142044, 2006-2010. године, и “Електрохемијска синтеза и карактеризација наноструктурираних функционалних материјала за примену у новим технологијама” ОИ 172046, 2010-2020. године. Био је, такође, учесник три међународна пројекта. Коаутор је два прихваћена патента, једног техничког решења и четири патентне пријаве. Резултати пројеката су преточени у бројна техничка побољшања привредне делатности, посебно са аспекта заштите материјала од корозије и експлоатационих карактеристика акумулатора, кроз сарадњу са привредним субјектима, од којих издвајамо: ПРИМ–КОСТОЛАЦ, Костолац; Металац, Горњи Милановац; ИМЛЕК, Београд; Градско Саобраћајно Предузеће, Београд; КРОНОС-МН,

Цетиње, Црна Гора; Телеком Србија АД, Београд; Хемијска Индустрија ЖУПА, Крушевац; Галеника а.д, Београд; Књаз Милош, Аранђеловац; ЕТАЖ д.о.о, Београд; АРМАЛ, Београд; Златарна Цеље, Словенија. Активно сарађује са Универзитетом у Марибору и Златарном Цеље. За потребе Војске Југославије и Србије учествовао је на пројектима развоја нових типова акумулаторских система. Био је учесник пројекта “Студија енергетског потенцијала Србије за коришћење сунчевог зрачења и енергије ветра”, НПЕЕ 2004. године, као и више иновационих пројеката Министарства: “Индустријска производња соларних фотонапонских ћелија на бази силицијума”, 2007-2008. године, “Електрохемијско постројење за производњу средстава за дезинфекцију са модуларним реактором и реверсним електродама” 2005. године, “Електрохемијски генератори средстава за дезинфекцију (активног хлора, јонског сребра, и бакра) са шаржним и рецикулационим типом реактора”, 2005. године, “Електрохемијски поступак дезинфекције воде за пиће” 1996-1997. године. Др Гргур је развијао нове технологије електроорганске синтезе фери-декстана и калцијум-глуколата, нових начина дезинфекције воде на бази електрохемијски генерисаног хипохлорита, јонског сребра, бакра и озона. Развио је технологију и израдио уређај за електрохемијску производњу средстава за дезинфекцију на бази јода и повидон-јода, за који је поднета објављена патентна пријава (П -2008/0088) и за шта је добио Златну медаљу са ликом Николе Тесле за нове технологије (Проналазаштво, Београд, 2009. Бр. 085-09).

Самостално је оформио и опремио лабораторију за електрохемијска и фотоелектрохемијска истраживања и формирао истраживачки тим са којим успешно учествује на пројектима основних истраживања Министарства и бројним другим пројектима. У земљи и региону се сматра за једног од највећих стручњака из области заштите метала од корозије и електрохемијских извора електричне енергије.

Наставна активност

Др Бранимир Гргур је веома посвећен педагошком раду. На основним студијама предаје и држи вежбе из предмета: Електрохемијски и биообновљиви извори енергије (осмислио предмет); Електрохемија; Електрометалургија; Корозија и заштита материјала; Електрохемијски извори енергије; Пројектовање система заштите од корозије. На мастер студијама држи предмет Алтернативни извори енергије (осмислио предмет), а на докторским Електрокатализа, Електродни материјали, Електрохемијски и обновљиви извори енергије (осмислио предмет), Корозија и заштита од корозије. За већину вежби на предметима осмислио је и унапредио експериментални рад. Аутор је три универзитетска уџбеника, Константин И. Попов, Бранимир Н. Гргур, *Основи Електрометалургије*, ТМФ, Београд, 2002. г, 124 стр. и Бранимир Н. Гргур, *Електрохемија*, ТМФ, Београд, 2018. г, 152 стр, Бранимир Н. Гргур, *Корозија и заштита*, ТМФ, Београд, 2020, 159 стр., као и више скрипти за предавања. Професор Гргур је активно учествовао у формирању и развоју научног подмлатка. Руководио је израдом и био ментор десет одбрањених докторских дисертација. Његови докторанди су и самостално остварили научни успех, два су редовни и ванредни професори Универзитета у Београду, један је научни саветник, а два су у звању научни сарадник. Био ментор 30 радова на свим нивоима додокторских студија и члан 48 комисија за оцену и одбрану радова на свим нивоима студија. Добитник је Захвалнице за допринос у развоју рада са надареном и талентованом школском популацијом, од Регионалног центра за таленте, Београд. Одржао је и већи број научно-популарних предавања у САНУ, Коларчевој народној задужбини, Музеју науке и технике, Друштву инжењера и техничара Србије, итд.

Професионална активност

Др Бранимир Гргур активно учествује у различитим активностима Факултета, ресорног Министарства и научне заједнице. Био је члан научног одбора и предавач летње школе “The 4th European summer school on electrochemical engineering (SSEE)”, 2006. г, Палић, Суботица, СЦГ, члан локалног организационог комитета: Second Regional Symposium on Electrochemistry South-East Europe, Сава Центар, Београд, 2010. г. и члан организационог одбора, Symposium 7: Electrochemical capacitors: beyond double-layer storage, ISE 2020, on-line meeting, 2020, Belgrade. У периоду 2012-2015. г. био је члан уређивачког одбора часописа *Electrocatalysis*, Springer (M22), а тренутно је и заменик главног уредника домаћег часописа *Заштита материјала*. Члан је Српског Хемијског Друштва, Председник електрохемијске секције СХД, члан Управног одбора СХД, члан је Академијског одбора за материјале-САНУ, међудодељенског Одбора за заштиту животне средине - АИНС друштва, International Society of Electrochemistry, The Electrochemical Society, USA, American Nano Society, European Federation of Chemical

Engineers, Савеза хемијских инжењера Србије, као и члан стручног савета и руководиоца сектора за Акумулаторе и горивне ћелије-H₂ технологија “НАЕВ-Националне асоцијације за електрична возила” Београд. Др Гргур је рецензирао пројекте: основних истраживања (3), иновационе делатности (2) и билатералне сарадње (8) ресорног Министарства. Био је рецензент акредитационе комисије студијских програма факултета: основних (5), мастер (3) и докторских студија (3). У оквиру рада Факултета, од 2018 године члан је Савета Технолошко-металуршког факултета, био је члан наставно-научног већа у више мандата и члан комисије за студентску праксу. Био је, такође, рецензент осам домаћих монографских и уџбеничких материјала.

Рецензије радова: О научној компетентности професора Гргура у свету лепо указује велики број рецензија радова, преко 600 (190 у претходне три године), углавном у водећим међународним часописима, за чега је добио 10 диплома “Outstanding Reviewer”, и 14 диплома “Recognized Reviewer” од Elsevier-а, а 2019 је добио диплому “1% Top Peer Reviewer in Cross Field” од Publons. Потребно је напоменути да је значајан број рецензија урадио за међународне часописе изузетних вредности M21a, Journal of Power Sources (128), IF 8.247, Sensors & Actuators: B. Chemical (40) IF 7.1, Chemical Engineering Journal (33) IF 10.652 M21, Electrochimica Acta (105) IF 6.215, Energy Conversion and Management (17) IF 8.208 и друге, као и већи број рецензија за часописе националног значаја.

Награде и признања: За свој научно-истраживачки и проналазачки рад добио је 25 награда и признања на домаћем (18) и међународном нивоу (7), од којих су најбитније: Златна медаља за проналазаштво Привредне Коморе Београда за 2005 годину, Медаље и дипломе Српског хемијског друштва за прегалаштво и успех у науци за 2000. годину, Диплома и медаља Министарства науке и образовања Руске федерације за високи научно-технички допринос развоју проналазаштва, Мађарска 2007, Специјална награда Украјинске Академије наука, Проналазаштво, Београд, 2012., Grand prix награду на “ПРОНАЛАЗАШТВО” – Београд 2016, као и осам златних, једне сребрне и једне бронзане медаље и плакете са ликом Николе Тесле за проналазаштво, на истој изложби, као и признање Савеза Инжењера и Техничара Србије за најбољу публикацију у 2016. г. Београд.

СПИСАК ОДАБРАНИХ НАУЧНИХ РАДОВА

Табела 2: Одабрани научни радови публиковани у врхунским међународним часописима

1.	N.M. Marković, B.N. Grgur , P.N. Ross, Temperature Dependent Hydrogen Electrochemistry on Platinum Low-Index Single Crystal Surfaces in Acid solutions, <i>Journal of Physical Chemistry B</i> , 101 (27) (1997) 5405-5413. <i>Chemistry, Physical</i> 19/92 IF 3.611 broj citata 603
2.	B.N. Grgur , N.M. Marković, P.N. Ross, Temperature-Dependent Oxygen Electrochemistry on platinum Low-Index Single Crystal Surfaces in Acid solutions, <i>Canadian Journal of Chemistry</i> , 75 (11) (1997) 1465-1471. <i>Chemistry, Multidisciplinary</i> 37/126 IF 1.092 broj citata 137
3.	N.M. Marković, B.N. Grgur , C.A. Lucas, P.N. Ross, Electrooxidation of CO and H ₂ /CO Mixtures on Pt(111) in Acid Solutions, <i>Journal of Physical Chemistry B</i> , 103 (3) (1999) 487-495. <i>Chemistry, Physical</i> 14/90 IF 3.611 broj citata 246
4.	B.N. Grgur , N.M. Marković, P.N. Ross, The Electrooxidation of H ₂ , CO and H ₂ /CO Mixtures on a Well-Characterized Pt ₇₀ Mo ₃₀ Alloy Surface, <i>Journal of Physical Chemistry B</i> , 102 (14) (1998) 2494-2501. <i>Chemistry, Physical</i> 14/90 IF 3.611 broj citata 178
5.	B.N. Grgur , G. Zhuang, N.M. Marković, P.N. Ross, The Electrooxidation of H ₂ /CO Mixtures on a Well-Characterized Pt ₇₅ Mo ₂₅ Alloy Surface, <i>Journal of Physical Chemistry B</i> , 101 (20) (1997) 3910-3913. <i>Chemistry, Physical</i> 19/92 IF 3.611 broj citata 129
6.	B.N. Grgur , N.M. Marković, P.N. Ross, Electrooxidation of H ₂ , CO and H ₂ /CO Mixtures on a Well-Characterized Pt-Re Bulk Alloy Electrode and Comparison with Other Pt Binary Alloys, <i>Electrochimica Acta</i> , 43 (24) (1998) 3631-3635. <i>Electrochemistry</i> 5/13 IF 1.591 broj citata 84
7.	Grgur B.N. , Marković N.M., Ross P.N., The Electro-oxidation of H ₂ and H ₂ /CO Mixtures on Carbon-Supported Pt _x Mo _y Alloy Catalysts, <i>Journal of the Electrochemical Society</i> , 146 (5) (1999) 1613-1619. <i>Materials Science, Coatings & Films</i> 1/13 IF 2.598 broj citata 159
8.	M. D. Obradović, B.N. Grgur , Lj.M.Vračar, Adsorption of Oxygen Containing Species and Their Effect

	on Oxygen Reduction on Pt ₃ Co Electrode, <i>Journal of Electroanalytical Chemistry</i> , 548 (2003) 69-78. <i>Electrochemistry</i> 4/15 IF 2.076 broj citata 42
9.	B. Jugović, M. Gvozdenović, J. Stevanović, T. Trišović, B. Grgur , Characterization of electrochemically synthesized PANI on graphite electrode for potential use in electrochemical power sources, <i>Materials Chemistry and Physics</i> , 114 (2-3) (2009) 939-942. <i>Materials Science, Multidisciplinary</i> 49/214 IF 2.015 broj citata 33
10	B.Z. Jugović, T. Lj. Trišović, J.S. Stevanović, M.D. Maksimović, B.N. Grgur , Comparative studies of chloride and chloride/citrate based electrolytes for zinc–polyaniline batteries, <i>Electrochimica Acta</i> , 51 (28) (2006) 6268-6274. <i>Electrochemistry</i> 5/22 IF 2.955 broj citata 21
11	B.Z. Jugović, T. Lj. Trišović, J.S. Stevanović, M.D. Maksimović, B.N. Grgur , Novel electrolyte for zinc–polyaniline batteries, <i>Journal of Power Sources</i> , 160 (2) (2006), 1447-1450. <i>Energy & Fuels</i> 4/67 IF 3.521 broj citata 22
12	Grgur B.N. , Ristić B, Gvozdenović MM, Maksimović MD, Jugović BZ. Polyaniline as possible anode materials for the lead acid batteries, <i>Journal of Power Sources</i> , 180 (1) (2008) 635-640. <i>Energy & Fuels</i> 4/67 IF 3.477 broj citata 23
13	Grgur B.N. , Gvozdenović M.M, Stevanović J, Jugović B.Z, Marinović B.M, Polypyrrole as possible electrode materials for the aqueous-based rechargeable zinc batteries. <i>Electrochimica Acta</i> , 53 (14) (2008) 4627-4632. <i>Electrochemistry</i> 5/22 IF 3.078 broj citata 40
14	B.N. Grgur , N.B. Krstajić, M.V. Vojnović, Č. Lačnjevac, Lj. Gajić-Krstajić, The influence of polypyrrole films on the corrosion behavior of iron in acid sulfate solutions, <i>Progress in Organic Coatings</i> , 33 (1) (1998) 1-6. <i>Chemistry, Applied</i> 24/49 IF 0.741 broj citata 81
15	B.N.Grgur , P. Živković, M. M. Gvozdenović, Kinetics of the mild steel corrosion protection by polypyrrole-oxalate coating in sulfuric acid solution, <i>Progress in Organic Coatings</i> , 56 (2-3) (2006) 240-247. <i>Chemistry, Applied</i> 17/61 IF 1.591 broj citata 36
16	M.M. Popović, B.N. Grgur , Electrochemical synthesis and corrosion behavior of thin polyaniline-benzoate film on mild steel, <i>Synthetic Metals</i> , 143 (2) (2004) 191-195. <i>Materials Science, Multidisciplinary</i> 45/173 IF 1.278 broj citata 64
17	Elkais, A.R., Gvozdenović, M.M., Jugović, B.Z., Grgur, B.N. The influence of thin benzoate-doped polyaniline coatings on corrosion protection of mild steel in different environments, <i>Progress in Organic Coatings</i> , 76 (4) (2013) 670-676. <i>Chemistry, Applied</i> 18/71 IF 2.302 broj citata 28
18	M.M. Popović, B.N. Grgur , V.B. Mišković–Stanković, Corrosion studies on electrochemically deposited PANI and PANI/epoxy coatings on mild steel in acid sulfate solution, <i>Progress in Organic Coatings</i> , 52(4) (2005) 359–365. <i>Materials Science, Coatings & Films</i> 5/17 IF 1.535 broj citata 69
19	B.N.Grgur , M. M. Gvozdenović, V. Mišković–Stanković, Z. Kačarević–Popović, Corrosion behavior and thermal stability of electrodeposited PANI/epoxy coating system on mild steel in sodium chloride solution, <i>Progress in Organic Coatings</i> , 56 (2-3) (2006) 214-219. <i>Chemistry, Applied</i> 17/61 IF 1.591 broj citata 45
20	B.N. Grgur , A.R. Elkais, M.M. Gvozdenović, S.Z. Drmanić, T.Lj. Trišović, B.Z. Jugović, Corrosion of mild steel with composite polyaniline coatings using different formulations, <i>Progress in Organic Coatings</i> 79 (2015) 17–24. <i>Chemistry, Applied</i> 15/72 IF 2.302 broj citata 50

Табела 3: Одабрана техничка решења

1.	Т. Тришовић, Б. Гргур , С. Танасковић, Н. Тришовић, Ј. Стевановић, Електрохемијски уређај за производњу дезинфицијенаса са коаксијалним плаг реактором, (М82) верификован одлуком 1282/19-VIII од 05.07.2010. год. Агрономског Факултета у Чачку, Универзитет у Крагујевцу.
2.	Б. Гргур , Електрохемијско добијање јодоформа, Технички елаборат и пилот постројење, за потребе предузећа Хемијска Индустрија “ЖУПА” Крушевац, ТМФ, Бр 04 735/1, 2002. стр. 1-20.
3.	Б. Гргур , Д. Питић, З. Загорац, Узроци корозије и отклањање последица цевног измењивача топлоте у базену ледене воде, -За потребе предузећа ИМЛЕК, Београд, Контрол инжењеринг-ТМФ, Бр, елабората: 1085/2017, стр. 1-44.
4.	Б. Гргур , Б. Југовић, Предлог мера и поступака заштите од корозије погонског редуктора тракастог транспортера тип А1-320 у Предузећу ПРИМ – “КОСТОЛАЦ”, Костолац, 2006, Технички Факултет у Чачку, Технички елаборат., Бр, елабората: 1523/2, стр. 1-39.

5.	Б. Гргур , Љ. Рајаковић, Испитивање узрока појаве корозије дела производног програма Металац – Горњи Милановац и предлог решења заштите од корозије, 2006, ТМФ, Технички елеборат, стр. 1-46.
6.	Б. Гргур , Корозија алуминијумских цеви испаривача расхладних уређаја и предлог мера решења, произвођача “КРОНОС-МН” – Цетиње, ТМФ, Технички елеборат, 2007. стр. 1-28.
7.	Б. Гргур , Студија корозионе отпорности констукционог материјала са заштитном анафоретском превлаком палете радијатора типа VOX-alpha, произвођача ГЛОБАЛ, Италија, у растворима са рН вредношћу од 5 до 10., за потребе предузећа ПФФ Традерс, Београд, Број ТМФ пројекта: 24/3 од 13.01.2017. стр. 1-13
8.	Б. Гргур , Студија корозионе отпорности хемијски пасивираног констукционог материјала палете радијатора модела FR2 NC, произвођача GRUPPO RAGAINI SpA, Италија, у растворима са рН вредношћу од 5 до 10. за потребе предузећа ДОМИНГ, Шимановци, Број ТМФ пројекта: 24/18 од 31.01.2017. год. стр. 1-13
9.	Б. Гргур , М. Гвозденовић, Б. Југовић, Студија квалитета акумулаторских батерија марке PROATOMIC, Градско Саобраћајно Предузеће – Београд, ИЦ ТМФ, 283/1 од 27.09.2012. стр. 1-22.
10	Б. Гргур , М. Војновић, З. Стојковић, Студија оптималног избора стационарних оловних батерија са контролом притиска у зависности од њихових електрохемијских и експлоатационих карактеристика-Телеком Србија АД, Београд, Студија, ЕТФ-ТМФ, Бр. 1934. 2004. стр 1-186.

КРАТКА АНАЛИЗА НАУЧНИХ РАДОВА СА ОДЈЕКОМ У НАУЧНОЈ ЈАВНОСТИ

Цитираност кандидата 29.04.2021. г. према бази SCOPUS, без аутоцитата, је 4920 са h-индексом 31, а према бази Web of Science цитираност је 4682 пута, без аутоцитата, са h-индексом 32, а према Google academic: 7447 са h-индексом 40. Према методологији Министарства просвете и науке Србије, индекс научне компетенције др Гргура је преко 1000. Истраживачка активност др Бранимира Гргура може се поделити на неколико целина:

Електрохемијска конверзија енергије

У области електрохемијске конверзије енергије његов рад се може поделити на две подобласти. У првој подобласти бавио се утицајем кристалографске оријентације монокристала платине на реакцију оксидације водоника и његовим смешама са угљен-моноксидом, као и редукције кисеоника (радови 1-3, табела 2), као веома битним реакција у нискотемпературним горивним галванским спрегивима. Први пут у свету је показано да и веома брзе електрохемијске реакције, под доминантном дифузионом контролом, као што је реакција оксидације водоника у киселој средини, поседују кристалографску зависност, а активност опада у секвенци Pt(110)>Pt(100)>Pt(111), што је објашњено различитим енергијама адсорпције и међудејствима са адсорбованим честицама подпотенцијално депонованог водоника (рад 1, т.2). Ово откриће је веома битно, пошто поступак синтезе катализатора може да утиче на кристалографске граничне површине наночестица. За одређене реакције, као што је редукција кисеоника, установљена је, такође, структурна зависност у истој секвенци Pt(110)>Pt(100)>Pt(111), али је она објашњена, посредним ефектом структурне зависности адсорпције хидроксилних и сулфатних анјона (рад 2, т.2). За оксидацију чистог угљен-моноксида на Pt(111) граничној површини, установљено је да при високим степенима покривености, услед латерарних интеракција, долази до формирања посебног слабо везаног стања угљен-моноксида, који лако оксидише и при веома негативним потенцијалима (рад 3, т.2). Радови 1-3 имали су велики утицај на даљи развој електрокаталитичких материјала и електрокатализе, уопште. У другој подобласти (радови 4-6), испитивана је реакција оксидације водоника у смеси са угљен-моноксидом на легурама платине са молибденом и ренијумом, као и редукција кисеоника (рад 8) на легури платине са кобалтом за коју је показано да поседује сличну активност као платина, али за трећину нижу цену. У радовима 4-6, поред класичних електрохемијских метода, коришћене су различите вакуумске и спектроскопске технике (XPS, AIS, LEIS) за карактерисање стања површине катализатора и праћење промена које се одигравају на њима током електрохемијских реакција. Ова испитивања на тзв. модел-системима, поред добијених теоријских сазнања о кинетици одигравања реакција, послужила су за синтезу реалних катализатора на угљеничном носачу (рад 7), при чему је катализатор на бази платине са молибденом показао високу активност у реакцији оксидације

водоника у смеси са угљен-моноксидом, који се и данас сматра једним од најбољих и широко користи у изради реалних катализатора за горивне галванске спрегове.

Електрохемијски извори електричне енергије

У трећој области кандидат је испитивао нове типове еколошки прихватљивих електрохемијских акумулаторских система, при чему се могу издвојити радови 9-13, табела 2, у којима су испитивани синтеза и електрохемијске карактеристике електропроводних полимера (полианилина и полипирола) на угљеничним материјалима, због потенцијалне примене као активни материјали секундарних електрохемијских извора енергије система метал (цинк, олово, алуминијум и магнезијум) - електропроводни полимер. Установљено је да еколошки прихватљиви цинк-полианилин и полианилин - олово-диоксид акумулатори (радови 9-12, т. 2) поседују повољне електрохемијске и електричне карактеристике, поредиве са класичним системима на бази водених раствора. Ови радови су утицали на развој нових врста хибридних суперкондензатора акумулаторског типа, који се данас све више испитују и представљају идеалну комбинацију два система, суперкондензатора са високом специфичном снагом и акумулатора са високом специфичном енергијом. Рад 13 један је од пионирских радова у примени полипирола као активног материјала еколошки прихватљивих акумулаторских система са цинком, што је привукло посебну пажњу, а сада се све више испитује као биокompatibilни извор енергије за напајање различитих медицинских уређаја, пејсмејкера и сензора.

Активна заштита метала од корозије

У овој области др Гргур се бави синтезом и применом електропроводних полимера (полианилина и полипирола) у активној заштити метала од корозије. У радовима 14-17, Табела 2, испитивања су била усмерена на избор оптималних услова електрохемијске синтезе танких филмова електропроводних полимера на челику и проучавању механизма заштите од корозије у електролитима, као и од атмосферске корозије. Установљено је да електропроводни полимери представљају активну врсту заштите челика, односно да се штите и оштећени делови превлаке, за разлику од класичних премаза који представљају пасивну заштиту. Предложен је механизам заштите челика који претпоставља делимичну замену катодне реакције издвајања водоника или редукције кисеоника реакцијом дедопирања (отпуштања анјона) из електропроводног полимера. Предложени механизам заштите широко је прихваћен у свету. У радовима 18-19 унапређивани су начини примене електропроводних полимера у смислу електрохемијског наношења веома танких филмова полианилина, дебљине око 1 μm , као подслоја катафоретским епоксидним превлакама. Показано је да изузетно танке превлаке полианилина, драматично повећавају корозиону отпорност основне епоксидне превлаке, што омогућава бољу заштиту метала, уз значајно мању количину премазног средства. У раду 20, унапређена је примена полианилина, који је синтетисан хемијском методом у облику праха и коришћен као додатак класичним премазним средствима композитног типа. Установљено је да додатак праха полианилина спречава појаву деламинације превлака и пружа дуготрајнију заштиту, што је објашњено новим механизмом, редукцијом кисеоника на честицама полианилина преко двоелектронског (водоник-пероксид), уместо четвороелектронског (хидроксилног) пута, као код класичних премаза. Овим механизмом је указано на смањено формирање хидроксилних јона, одговорних за деламинацију превлаке са метала, и поспешено формирање пасивног филма на челику. Радови 18-20 привукли су пажњу шире научне заједнице, која се бави овом проблематиком, а предложени механизам заштите има све већи број присталица у свету.

Техничка и развојна решења и технологије

Др Гргур је аутор или коаутор већег броја техничких решења примењених у пракси, од којих су неки наведени у Табели 3. Решења 1. и 2. баве се новим развојним поступцима електрохемијске производње дезинфекционих средстава за пијаћу воду (рад 1) и у медицинске сврхе (рад 2), за које је направљено пилот постројење. Техничка решења, 3-8, концентрисана су на испитивање узрока појаве корозије и превенцију штета насталих од корозије. У студијама узрока појаве корозије и предлога за њихову елиминацију (решења 3-6), примењена су теоријска знања и успешно решени значајни проблеми са корозијом у низу важних привредних субјеката у земљи и окружењу, као што су ИМЛЕК, Београд, ПРИМ – КОСТОЛАЦ, Костолац, Металац, Горњи Милановац, КРОНОС-МН, Цетиње. У решењима

6 и 7, Табела 3, др Гргур је развио поступак стандардизоване процедуре испитивања и давања мишљења о квалитету о корозионој отпорности легура алуминијума, која се данас широко користе за израду грејних радијаторских тела. Ова процедура је веома значајна у превенцији штета насталих због неадекватног квалитета котловске воде и корозије грејних тела система даљинског грејања, веома честа у Републици Србији. Студије 9 и 10 баве се узроцима отказивања и избором оптималног типа оловних акумулаторских батерија, које су рађене за Градско саобраћајно предузеће, Београд, и Телеком Србија А.Д., Београд. У тим студијама, због честих отказа са којима су се корисници сретали у пракси, први пут су у Србији детаљно анализирани карактеристике различитих врста херметичких и отворених оловних акумулаторских система, као стартерских, као и акумулатора за резервно напајање, где је указано на њихове предности и мане, са смерницама за њихову економичну експлоатацију.

ЗАКЉУЧАК

Др Бранимир Гргур, ред. проф. је научник који је према постигнутим научним резултатима познат и признат у свету, посебно у областима Електрохемијске конверзије и акумулације енергије, корозије и заштите, које су уско повезане са Научком о материјалима. Резултати његовог истраживања у значајној мери су утицали на развој наведених области и допринели угледу наше науке и технике у свету. Српска академија наука и уметности, његовим избором, добила би за члана угледног научника и педагошког радника. Узимајући у обзир несвакидашњи обим, квалитет и утицај инжењерског, педагошког и научно-истраживачког рада др Бранимира Гргура, сматрамо да његов досадашњи опус испуњава високе критеријуме САНУ, па са великим задовољством предлажемо Одељењу техничких наука да га предложи за избор за дописног члана Српске академије наука и уметности.

У Београду, 14. мај 2021. године.

Академик Дејан Поповић

Академик Зоран Ђурић

Велимир Радмиловић, дописни члн САНУ

На својој седници од 21. априла 2021. године, Одељење техничких наука САНУ одредило нас је за референте за избор др Весне Б. Мишковић-Станковић за дописног члана САНУ. У томе својству имамо част да Одељењу техничких наука САНУ поднесемо следећи

ИЗВЕШТАЈ

1. КРАТКА БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА

Весна Мишковић-Станковић је рођена 26. маја 1957. у Београду где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Технолошко-металуршком факултету (ТМФ) Универзитета у Београду 1981. као студент генерације са средњом оценом 9,85 и уписала магистарске студије на истом факултету. Магистарски рад са темом *Кополимери 4-винил-пиридина и n-бутил-акрилата* је одбранила на ТМФ-у у Београду 1984. а докторску дисертацију са темом *Кинетика и механизам катафоретског таложења органских превлака* 1990. под менторством академика Драгутина Дражића. Боравила је на постдокторском усавршавању на Универзитету у Тренту, Италија, као стипендиста ТЕМПУС пројекта 1992. и Италијанске владе 1993. Запослена је на Катедри за физичку хемију и електрохемију ТМФ-а у Београду од новембра 1983. где је бирања у сва научна звања: асистент-приправник 1983, асистент 1987, доцент 1992, ванредни професор 1997. и редовни професор 2002. Била је члан Савета ТМФ-а и шеф Катедре за физичку хемију и електрохемију од 2006. до 2012. Држи наставу на основним академским, мастер и докторским студијама из предмета *Неметалне превлаке, Заштитне превлаке, Физичка хемија и Електрохемијска синтеза полимерних и биокерамичких превлака*.

Била је гостујући професор на Универзитету у Тренту, Италија (1995), Институту за корозију и технологију мултифазног тока Охајо Универзитета у Атени, Охајо, САД (септембар 2009-март 2011), Лавал Универзитету у Квебеку, Канада (2011) и Кјунг Хи Универзитету у Сеулу, Република Кореја (март 2015-март 2019). Такође, имала је краће стручне боравке у Институту Јожеф Штефан у Љубљани, Словенија (2010, 2011), на Универзитету Политехника у Букурешту (2012) и Националном институту за ласере, плазму и радијациону физику у Букурешту, Румунија (2012), на Шандонг Универзитету у Ђинану, Кина (2009, 2014), Ђангсу Универзитету у Шузоу, Кина (2014) и Фудан Универзитету у Шангају, Кина (2014).

За доприносе у научном раду изабрана је за члана Академије инжењерских наука Србије 2018. године и члана Научног друштва Србије 2008. године, где је од 2019. секретар Одељења техничких наука.

Од 2008. је члан Управног одбора и Председништва Српског хемијског друштва (СХД), 2010. је изабрана је за заслужног члана, 2016. за подпредседника и 2017. за председника СХД. Национални је представник СХД-а у Међународној унији за чисту и примењену хемију и у Европском хемијском друштву. Члан је Америчког електрохемијског друштва, Међународног друштва за електрохемију и Европске федерације за корозију, где је била и национални представник. Била је члан/председник организационог и научног одбора бројних међународних и домаћих симпозијума. У оквиру Универзитета у Београду била је члан и председник Одбора Задужбине Веселина Лучића, члан Комисије за универзитетска одликовања, члан Стручног већа за хемију, физичку хемију и биохемију и члан Стручног већа области природних наука. Стални је члан националне Комисије за стандарде из области заштите од корозије челичних конструкција системима боја и била је члан Републичке фондације Србије за развој научног и уметничког подмлатка.

2. ДОПРИНОСИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ КАНДИДАТ ПРЕДЛАЖЕ

Увидом у досадашње активности проф. др Весне Мишковић-Станковић, јасно се уочавају њени доприноси у области научног рада, стварања услова и организације научно-истраживачке делатности, у научно-наставној делатности и професионалном ангажовању.

Доприноси науци

Научни рад проф. Весне Мишковић-Станковић се одвија у оквиру широке групе нових функционалних материјала, електрохемијских технологија за њихово добијање и примене у заштити метала од корозије и у биомедицини. Развила је две области, нове у свету и по први пут код нас. Прва, којом се бави од 1985. године је област електрофоретских органских превлака на металима и металима модификованим превлакама легура цинка, полианилина, силана, церијума, фосфата, оксида и графена, за заштиту метала од корозије. Друга, којом се бави од 2000. године, је област електрохемијске синтезе биоматеријала за примене у медицини, и то (а) биокерамичких композитних превлака хидроксиапатита са сребром, лигнином, графеном, хитозаном, графеном, поливинил-алкохолом и гентамицином на титану, за имплантате коштаног ткива и (б) полимерних хидрогелова поливинил-пиролидона, алгината, поливинил-алкохола, хитозана и графена са сребром и гентамицином, за имплантате меких ткива и облоге за ране. Радови које је објавила били су пионирски у свету и код нас и отворили су нове истраживачке правце и могућности примене нових материјала за заштиту од корозије и у медицини.

У области заштите метала од корозије органским превлакама највећи доприноси науци, као и реализације у виду техничких решења и примењених пројеката који илуструју најзначајније резултате инжењерског рада, су следећи: предложен и потврђен оригиналан механизам таложења и раста електрофоретских органских превлака на челику и алуминијуму и механизам продирања корозионог агенса кроз органску превлаку и њене деградације; предложен и потврђен оригинални механизам синтезе електрофоретских органских превлака на површинама челика и алуминијума модификованим иновативним електрохемијским легурама цинк-никл, цинк-кобалт и цинк-гвожђе, превлакама полианилина, силана, церијума, фосфата, оксида и графена, чиме је значајно повећана корозиона стабилност и адхезија органске превлаке новим еколошки прихватљивим слојевима за заштиту метала од корозије; осмишљена је и развијена нова метода за ефикасну заштиту од корозије цевовода за транспорт нафте и гаса инхибитором талоил диетилентриамин имидазолином који се успешно транспортује помоћу пене у горње тешко доступне делове цевовода. У области биоматеријала највећи доприноси су следећи: електрофоретским таложењем на титану су успешно добијене нове биокерамичке композитне превлаке хидроксиапатита са сребром, лигнином, хитозаном, графеном и гентамицином, које су доказане да су биоактивне, антибактеријске и нетоксичне према хуманим ћелијама, за примене у медицини као имплантати коштаног ткива; предложена и оптимизирана иновативна електрохемијска синтеза наночестица сребра у хидрогелу полимера поливинил-пиролитона, алгината, поливинил-алкохола, хитозана и графена, за добијање полимерних биокompatibilних хидрогелова са антибактеријском активношћу и нетоксичних према хуманим ћелијама, за примене у медицини као облоге за ране и имплантати меких ткива. Део њених истраживачких активности био је везан за фундаментална истраживања у оквиру 11 пројеката које је финансирао Министарство за науку и технологију Владе Р. Србије и 13 међународних пројеката, чији је циљ био унапређење технологија производње постојећих и освајање производње нових материјала.

У својој библиографији др Мишковић-Станковић има укупно 591 библиографску јединица у целој каријери. Од тога 1 националну научну монографију, 8 поглавља у међународним научним монографијама (по позиву), 195 научних радова у часописима са рецензијом од чега 144 рада са SCI (Science Citation Index) листе, 8 у међународним часописима и 43 у националним часописима; 185 радова презентованих на међународним конференцијама, штампаних у зборницима радова и књигама апстраката у целини или изводу, од којих је 13 пленарних или предавања по позиву; 109 радова презентованих на националним конференцијама, штампаних у зборницима радова и књигама апстраката у целини или изводу, од чега је 13 пленарних или предавања по позиву; 16 предавања по позиву на угледним светским универзитетима, институтима и истраживачким лабораторијама, 13 међународних и 11 националних научних пројеката и примењених пројеката за домаћу и инострану индустрију; поседује 2 регистрована национална патента, 4 националне патентне пријаве и 4 техничка решења призната од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На основу ових резултата основана је компаније *KreativTeh d.o.o.* 2012. године као *spin off* компаније ТМФ-а. Добила је 10 награда на међународним и 3 награде на националним изложбама иновација. Од 195 радова у часописима, 144 рада (~74 %) је категорије M20, од чега је 24 рада (~17 %) изузетних вредности M21a, а 48 радова (~33%) је категорије M21. У истакнутим часописима категорије M22 објавила је 34 рада или ~24%, а у часописима категорије M23 објавила је 38 радова (~26%).

Налази се на листи најутицајнијих научника у свету из свих области науке коју је објавио Стенфорд универзитет (Top 2% scientists in the world) и то за целу каријеру (Table S6 career) и за календарску 2019. годину (Table S7 singleyr 2019), на основу којих је на листи Top 10 српских научница које живе и раде у Србији. Према методологији Министарства науке Републике Србије индекс научне компетенције је 1249,8. Одабрани квантитативни показатељи дати су у табели 1, а одабрани радови у табели 2.

Табела 1: Одабрани квантитативни показатељи резултата.*

Врста резултата	
Радови у часописима на SCI листи	144
Радови у домаћим часописима	43
Радови на међународним конференцијама (пленарна и предавања по позиву)	185 (13)
Радови на домаћим конференцијама (пленарна и предавања по позиву)	109 (13)
Предавања по позиву на угледним универзитетима и истраживачким лабораторијама у свету	16
Инжењерски пројекти	24
Патенти (патентне пријаве)	2 (4)
Техничка решења	4
Монографије, поглавља у књигама (по позиву)	9 (8)

*Дато према SCOPUS бази података.

Организација и стварање услова за научно-истраживачки рад

Проф. Мишковић-Станковић је учествовала, као руководилац и/или сарадник на бројним пројектима које је финансирало МПНТР Србије, или чији су резултати преточени у нове технологије и нове материјале (одабрани пројекти и техничка решења дата су у табели 3) као што су: нови технолошки поступак за заштиту челика и поцинкованог челика од корозије катафоретским таложењем епоксидне превлаке, који је нашао примену у индустрији *Застава* у Крагујевцу; иновативне електрохемијске легуре цинк-никл, цинк-кобалт и цинк-гвожђе на челику, у компанији *PPG Industries, Inc.*, САД; конверзиона превлака на бази церијума, у компанији *Хемпо д.о.о.*, *Нова Пазова*; еколошка фосфатна превлака, у компанији *Икарбус* у Земуну; инхибитор талоил диетилентриамин имидазолин у пени као носачу за ефикасну заштиту од корозије цевовода за транспорт нафте и гаса, у компанији *ConocoPhillips Company*, САД; биокерамичке превлаке хидроксиапатита са сребром, лигнином и графеном на титану за имплантате коштаног ткива, и хидрогелови полимера алгината са сребром за облоге за ране и имплантате меких ткива, у компанијама *BIA* и *Educell Ltd.*, Словенија. На ТМФ-у је формирала Лабораторију за електрохемијска мерења и физичко-хемијску карактеризацију органских и керамичких превлака и први пут увела методу спектроскопије електрохемијске импеданције за карактерисање отпорности и капацитивности органских превлака на површини метала. Оформљена истраживачка група је имала од оснивања више од 20 сарадника, доктораната и магистраната. Проф. Мишковић-Станковић је успоставила сарадњу и заједничке пројекте са бројним институцијама у иностранству: Универзитет у Тренту, Италија; Институт за корозију и технологију мултифазног тока Охајо Универзитета, САД; Лавал Универзитет у Квебеку, Канада; Кјунг Хи Универзитет у Сеулу, Јужна Кореја; Институт Јожеф Штефан у Љубљани, Словенија; Универзитет Политехника и Национални институт за ласере, плазму и радијациону физику у Букурешту, Румунија, где су докторанди и млађи сарадници боравили на усавршавању (3 докторанда на Охајо Универзитету, 1 докторанд на Лавал Универзитету, 1 докторанд на Универзитету Политехника у Букурешту, 2 докторанда и 1 сарадник на Институту Јожеф Штефан у Љубљани, 1 докторанд и 1 сарадник на Националном институту за ласере, плазму и радијациону физику у Букурешту).

Наставна активност

Проф. Мишковић-Станковић од доласка на Катедру за физичку хемију и електрохемију ТМФ-а држи наставу (вежбе и предавања) на основним академским студијама из предмета *Неметалне превлаке* и *Физичка хемија*, на мастер студијама из предмета *Неметалне превлаке-одабрана поглавља* и *Заштитне превлаке* и на докторским студијама из предмета *Електрохемијска синтеза полимерних и биокерамичких превлака*. Увела је у наставу нове програме и експерименталне вежбе за предмете *Неметалне превлаке*, *Неметалне превлаке-одабрана поглавља*, *Заштитне превлаке* и *Електрохемијска синтеза полимерних и биокерамичких превлака*, и написала је уџбеничке материјале: 1 монографију, 2 практикума, 3 скрипте, и 2 уџбеника за средње школе. Била је ментор 15 дипломских радова, 10 завршних радова, 3 магистарске тезе, 4 мастер рада, 9 докторских дисертација, и члан комисије за одбрану 6 дипломских радова, 2 завршна рада, 7 мастер рада, 1 магистарске тезе и 7 докторских дисертација. Такође, била је известилац у 14 и члан у 12 комисија за припрему извештаја за изборе у наставна и научна звања.

Била је гостујући професор на Универзитету у Тренту, Италија (1995) и држала курс на редовним *студијама Protezione dei materiali con rivestimenti organici*; Институту за корозију и технологију мултифазног тока Охајо Универзитета, САД (2009-2011), где су три докторанда са ТМФ-а под њеним менторством радила експерименталне делове теза; Лавал Универзитету у Квебеку, Канада (2011), где је један докторанд са ТМФ-а под њеним менторством радио експериментални део тезе; Кјунг Хи Универзитету у Сеулу, Република Кореја (2015-2019) и држала курс на докторским студијама *Selected topics in Mechanical Engineering*. Приликом краћих студијских боравака држала је предавања студентима на Институту Јожеф Штефан у Љубљани, Словенија (2010, 2011); на Универзитету Политехника у Букурешту (2012); Националном институту за ласере, плазму и радијациону физику у Букурешту, Румунија (2012); Шандонг Универзитету у Ђинану, Кина (2009, 2014); Ђангсу Универзитету у Шузоу, Кина (2014) и Фудан Универзитету у Шангају, Кина (2014).

Професионална активност

Поред научног, стручног и педагошког рада, проф. Мишковић-Станковић је учествовала у раду бројних тела и комисија на ТМФ-у, Универзитету у Београду, професионалним међународним и националним организацијама, као и у организацији скупова. На ТМФ-у је била шеф Катедре за Физичку хемију и електрохемију (2006-2012) и заменик председника Савета (2002-2004). На Универзитету у Београду је била члан и председник Одбора Задужбине Веселина Лучића (2003-2009); члан Стручног већа за хемију, физичку хемију и биохемију (2003-2007); члан Комисије за Универзитетска одликовања (2004-2008) и члан Већа научних области природних наука (2010-2018). У управним телима међународних професионалних организација је била представник Савеза инжењера и техничара за заштиту материјала Југославије у Европској федерацији за корозију (1998-2003); национални представник Српског хемијског друштва (СХД) и члан одбора у Дивизији за физичку и биофизичку хемију Међународне уније за чисту и примењену хемију, IUPAC (2010-2016); национални представник Српског хемијског друштва у Дивизији за електрохемију

Европског хемијског друштва (2010-2016) и национални представник Српског хемијског друштва у Европском хемијском друштву (2017-). У управним телима националних професионалних организација је била председник Електрохемијске секције СХД (2006-2010); члан Управног одбора и члан Председништва СХД-а (2008-); потпредседник СХД (2016-2017) и председник СХД (2017-); заменик секретара Одељења техничких наука Научног друштва Србије (2016-2019), секретар Одељења техничких наука и члан Председништва Научног друштва Србије (2019-) и члан Одељења за технологију, металургију и науку о материјалима Академије инжењерских наука Србије (2018-). Стални је члан националне Комисије за стандарде из области заштите од корозије челичних конструкција системима боја и била је члан Републичке фондације Србије за развој научног и уметничког подмлатка.

У организацији међународних скупова била је председник Организационог одбора 2. Регионалног симпозијума о електрохемији југоисточне Европе (2. RSE-SEE), Београд, 2010; и COST Action TD1305: Improved Protection of Medical Devices Against Infection (*IPROMEDIA*), Београд, 2018; члан Научног одбора 1. RSE-SEE, Ровињ, Хрватска, 2008; 3. RSE-SEE, Букурешт, Румунија, 2012; 4. RSE-SEE, Љубљана, Словенија, 2013; 8. Интернационалне конференција хемијских друштава југоисточне Европе (8. ICOSECS), Београд, 2013; 5. RSE-SEE, Софија, Бугарска, 2015; 9. ICOSECS, Тарговиште, Румунија, 2019; и 7. RSE-SEE, Сплит, Хрватска, 2019. У организацији националних научних скупова била је члан Научног одбора 45. Саветовања СХД, Београд, 2007; 46. Саветовања СХД, Београд, 2008; 47. Саветовања СХД, Београд, 2009; и 56. Саветовања СХД (Ниш, 2019).

Рецензира радове за угледне међународне часописе: *Materials Chemistry and Physics*, *Electrochimica Acta*, *Journal of The Electrochemical Society*, *Corrosion Science*, *Corrosion*, *Journal of Applied Electrochemistry*, *Surface and Coatings Technology*, *Applied Surface Science*, *Electrochemistry Communications*, *Thin Solid Films*, *Progress in Organic Coatings*, *International Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, *Industrial & Engineering Chemistry Research*, *Carbohydrate Polymers*, *The Journal of Physical Chemistry*, *Journal of Nanomaterials*, *Colloids and Surfaces A*, *Colloids and Surfaces B*, *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, *Composites Part A*, *Composites Part B*, *Materials Science & Engineering A*, *Materials Science & Engineering B*, *Materials Science & Engineering C*, *ACS Applied Materials & Interface*, *Journal of the Serbian Chemical Society*. Члан је уређивачких одбора часописа *Заштита материјала и Ochrona przed Korozja (Corrosion Protection)*.

3. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ

Одабрани научни радови, који репрезентују истраживачку активност проф. Мишковић-Станковић, приказани су у табели 2, а у табели 3 наведен је део инжењерских пројеката у којима је проф. Мишковић-Станковић учествовала као аутор или коаутор.

Табела 2. Одабрани радови.*

1.	V.B.Mišković-Stanković , D.M.Dražić, M.J.Teodorović, "Electrolyte Penetration through Epoxy Coatings Electrodeposited on Steel", <i>Corros. Sci.</i> 37, 2 (1995) 241-252; ЦП = 133; ИФ = 0,901; M21.
2.	V.B.Mišković-Stanković , D.M.Dražić, Z.Каћаревић-Поповић, „Sorption Characteristics of Epoxy Coatings Electrodeposited on Steel During Exposure to Different Corrosive Agents", <i>Corros. Sci.</i> 38 (1996) 1513-1523; ЦП = 92; ИФ = 0,901; M21.
3.	J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković , M.D.Maksimović, D.M.Dražić, S.Zec, "Electrochemical Deposition and Characterization of Zn-Co Alloys and Corrosion Protection by Electrodeposited Epoxy Coating on Zn-Co Alloy", <i>Electrochim. Acta</i> , 47 (2002) 4101-4112; ЦП = 64; ИФ = 2,078; M21.
4.	M.M.Popović, B.N.Grgur, V.B.Mišković-Stanković , "Corrosion Studies on Electrochemically Deposited PANI and PANI/Epoxy Coatings on Mild Steel in Acid Sulfate Solution", <i>Prog. Org. Coat.</i> 52 (2005) 359-365; ЦП = 69; ИФ = 1,535; M21.
5.	J. B. Bajat, Ž. Jovanović, R. M. Jančić-Heinemann, M. Dimitrijević, V. B. Mišković-Stanković , "Corrosion protection of aluminium pretreated by vinyltriethoxysilane in sodium chloride solution", <i>Corros. Sci.</i> 52 (2010) 1060-1069; ЦП = 51; ИФ = 3,265; M21a.
6.	B.V.Jegdić, J.B.Bajat, J.P.Popić, S.S.Stevanović, V.B.Mišković-Stanković , "The EIS investigation of powder polyester coatings on phosphated low carbon steel: the effect of NaNO ₂ in the phosphating bath", <i>Corros. Sci.</i> 53 (2011) 2872-2880; ЦП = 30; ИФ = 3,734; M21a.
7.	Obradovic B., Stojkovska J., Jovanovic Z., Miskovic-Stankovic V. , "Novel alginate based nanocomposite hydrogels with incorporated silver nanoparticles", <i>J. Mater. Sci-Mater. M.</i> 23 (2012) 99-107. ЦП = 41; ИФ=2,316 ; M21
8.	S.Eraković, A.Janković, Dj.Veljović, E.Palcevskis, M.Mitrić, T.Stevanović, Dj.Janačković, V.Mišković-Stanković , The corrosion stability and bioactivity in simulated body fluid of silver/hydroxyapatite and silver/hydroxyapatite/lignin coatings on titanium obtained by electrophoretic deposition, <i>J. Phys. Chem. B</i> , 117 (2013) 1633-1643; ЦП = 73; ИФ= 3,377; M21.
9.	Ivana Jevremović, Marc Singer, Srđan Nešić, Vesna Mišković-Stanković , „Inhibition properties of self-assembled corrosion inhibitor talloil diethylenetriamine imidazoline for mild steel corrosion in chloride solution saturated with carbon dioxide", <i>Corros. Sci.</i> 77 (2013) 265-272; ЦП = 83; ИФ = 3,686; M21a.
10.	V.Mišković-Stanković , I.Jevremović, I.Jyng, K.Y. Rhee, „Electrochemical study on corrosion behaviour of graphene coatings on copper and aluminium in chloride solution", <i>Carbon</i> , 75 (2014) 335-344; ЦП = 101; ИФ = 6,196; M21a.
11.	Stojkovska J., Kostic D., Jovanovic Z, Vukasinovic-Sekulic M, Miskovic-Stankovic V. , Obradovic B., A comprehensive approach to <i>in vitro</i> functional evaluation of Ag/alginate nanocomposite hydrogels, <i>Carbohydr. Polym.</i> 111 (2014) 305-314., ЦП = 44; ИФ = 4,074; M21a.

12.	Ana Janković, Sanja Eraković, Miodrag Mitrić, Ivana Z. Matić, Zorica D. Juranić, Gary C.P. Tsui, Chak-yin Tang, Vesna Mišković-Stanković , Kyong Yop Rhee, Soo Jin Park, „Bioactive Hydroxyapatite/Graphene Composite Coating and Its Corrosion Stability in Simulated Body Fluid”, <i>J. Alloy. Compd.</i> 624 (2015) 148–157; ЦР = 114; ИФ = 3,014; M21a.
13.	Ana Janković, Sanja Eraković, Maja Vukašinić-Sekulić, Vesna Mišković-Stanković , Soo Jin Park, Kyong Yop Rhee, „Graphene-based antibacterial composite coatings electrodeposited on titanium for biomedical applications”, <i>Prog. Org. Coat.</i> 83 (2015) 1-10; ЦР = 79; ИФ = 2,632; M21a.
14.	Željka Jovanović, Aleksandra Radosavljević, Zorica Kačarević-Popović, Jasmina Stojkowska, Aleksandra Perić-Grujić, Mirjana Ristić, Ivana Z. Matić, Zorica D. Juranić, Bojana Obradović, Vesna Mišković-Stanković , „Bioreactor validation and biocompatibility of Ag/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) hydrogel nanocomposites”, <i>Colloid Surfaces B</i> 105 (2013) 230–235; ЦР = 24; ИФ = 4,287; M21.
15.	Rade Surudžić, Ana Janković, Nataša Bibić, Maja Vukašinić-Sekulić, Aleksandra Perić-Grujić, Vesna Mišković-Stanković , Soo Jin Park, Kyong Yop Rhee, „Physico-chemical and mechanical properties and antibacterial activity of silver/poly(vinyl alcohol)/graphene nanocomposites obtained by electrochemical method”, <i>Compos. Part B-Eng.</i> 85 (2016) 102-112; ЦР = 49; ИФ = 4,727; M21a.
16.	M.M. Abudabbus, I. Jevremović, A. Janković, A. Perić-Grujić, I. Matić, M. Vukašinić-Sekulić, D. Hui, K.Y. Rhee, V. Mišković-Stanković , Biological activity of electrochemically synthesized silver doped polyvinyl alcohol/graphene composite hydrogel discs for biomedical applications, <i>Compos. Part B Eng.</i> 104 (2016) 26-34; ЦР = 28; ИФ = 4,727; M21a.
17.	M.Đošić, S.Eraković, A.Janković, M.Vukašinić-Sekulić, I.Z. Matić, J.Stojanović, K.Y.Rhee, V.Mišković-Stanković , <i>In vitro</i> investigation of electrophoretically deposited bioactive hydroxyapatite/chitosan coatings reinforced by graphene, <i>J. Ind. Eng. Chem.</i> 47 (2017) 336-347; ЦР = 24; ИФ = 4,841; M21.
18.	Milena Stevanović, Marija Đošić, Ana Janković, Vesna Kojić, Maja Vukašinić-Sekulić, Jovica Stojanović, Jadranka Odović, Milkica Crevar Sakač, Kyong Yop Rhee, Vesna Mišković-Stanković , Gentamicin-loaded bioactive hydroxyapatite/chitosan composite coating electrodeposited on titanium, <i>ACS Biomater. Sci. Eng.</i> 4, 12 (2018) 3994–4007; ЦР = 21; ИФ = 4,511; M21.
19.	Garima Mittal, Kyong Y. Rhee, Vesna Mišković-Stanković , David Hui, Reinforcements in multi-scale polymer composites: Processing, properties, and applications, <i>Compos. Part B-Eng.</i> 138 (2018) 122-139; ЦР = 103; ИФ = 6,864; M21a
20.	Katarina Nešović, Ana Janković, Vesna Kojić, Maja Vukašinić-Sekulić, Aleksandra Perić-Grujić, Kyong Yop Rhee, Vesna Mišković-Stanković , Silver/poly(vinyl alcohol)/chitosan/graphene hydrogels – synthesis, biological and physicochemical properties and silver release kinetics, <i>Compos. Part B-Eng.</i> 154 (2018) 175-185; ЦР = 31; ИФ = 6,864; M21a.

*Цитираност радова-ЦР (према СКОПУС бази података), импакт фактор-ИФ, а категоризација часописа-М.

Табела 3: Одабрани инжењерски пројекти и техничка решења.

1.	„Пројектовање и реализација технолошког поступка катафоретског таложења епоксидне превлаке на челику и поцинкованом челику за заштиту од корозије каросерија аутомобила“, примењени пројекат Застава, Крагујевац, 1991.
2.	„Пројектовање и реализација технолошког поступка катафоретског таложења епоксидне превлаке на челику модификованом иновативним електрохемијским легурама цинк-никл, цинк-кобалт и цинк-гвожђе за заштиту челика од корозије“, примењени пројекат PPG Industries, Inc., САД, 2005.
3.	НаноАктив облоге за ране: алгинатне микрочестице са наночестицама сребра, ново техничко решење, МПНТР, 2011.
4.	НаноАктив облоге за ране: алгинатни хидрогелови са наночестицама сребра, ново техничко решење, МПНТР, 2012.
5.	NanoAktiv Wound Dressings, Фонд за иновациону делатност из средстава претприступних фондова ЕУ IPA I 2011 у оквиру Пројекта подршке иновацијама у Србији који имплементира Светска банка, 2013.
6.	„Заштита од корозије цевовода за транспорт нафте и гаса инхибитором талоил диетилентриамин имидазолин у пени као носач“, примењени пројекат СопосоPhillips Company, САД, 2012-2014.
7.	Пројектовање и реализација електрохемијског поступка добијања нове биокерамичке превлаке на бази хидроксиапатита за имплантате коштаног ткива и алгинатног хидрогела за облоге за ране, примењени пројекат BIA и Educell Ltd., Љубљана, Словенија, 2012-2015.
8.	Биомимични биореакторски системи за примену у биомедицини BIOMIMETIKA, Еурека!6749, 2012-2015.
9.	„Конверзиона превлака на бази церијума – замена за токсичну и канцерогену хроматну конверзиону превлаку“, ново техничко решење МПНТР и примењени пројекат Хемло д.о.о., Нова Пазова, 2015.
10.	„Унапређење технолошког процеса фосфатирања нискоугљеничног челика“, битно побољшано техничко решење МПНТР и примењени пројекат Икарбус, Земун, 2015.

4. ОДЈЕК У НАУЧНОЈ ЈАВНОСТИ У СРБИЈИ И СВЕТУ И ПРИКАЗ НАУЧНИХ РАДОВА

Научни резултати проф. Мишковић-Станковић имали су значајан одјек у међународној научној јавности, што се може видети из података о цитираности (ЦР), Хиршовом индексу (Х), и категоризацији часописа (М) у којима су радови објављени.

Према SCOPUS бази података укупна цитираност: ЦР=3351, Х=34; без самоцитата: ЦР=2776, Х=30; без самоцитата свих коаутора: ЦР=2595, Х=30.

Према Web of Science бази података, укупна цитираност: ЦР=2581, Х=31; без самоцитата: ЦР=2171, Х=31.

Према Google Scholar бази података, укупна цитираност: ЦР= 4516, Х=39.

Налази се на листи најутицајнијих научника у свету из свих области науке коју је објавио Стенфорд универзитет (Top 2% scientists in the world) и то за целу каријеру (Table S6 career) и за календарску 2019. годину (Table S7 singley 2019), на основу којих је на листи Top 10 српских научница које живе и раде у Србији, што такође указује на велики одјек у научној јавности и висок квалитет њених научних резултата.

Одржала је 42 предавања по позиву на бројним универзитетима, институтима и истраживачким лабораторијама у бројним земљама у свету, на пример: *Италија*: Универзитет у Тренту, Универзитет у Ђенови и Универзитет у Удинама; *САД*: Институт за корозију и технологију мултифазног тока Охајо Универзитета у Атини; *Канада*: Лавал Универзитету у Квебеку; *Кина*: Шандонг Универзитет у Ђинану, Ђангсу Универзитету у Шузоу и Фудан Универзитету у Шангају; *Јужна Кореја*: Кјунг Хи Универзитет у Сеулу и Инха Универзитет у Инчону; *Румунија*: Универзитет Политехника у Букурешту и Национални институт за ласере, плазму и радијациону физику у Букурешту; *Словенија*: Институт Јожеф Штефан у Љубљани; *Словачка*: 4. COST iPRPOMEDIA S&T&MC у Братислави; *Србија*: ТМФ, Факултет организационих наука, Институт Винча, САНУ, Српско хемијско друштво, Научно друштво Србије, Музеј науке и технике. Поред тога, одржала је и 13 пленарних или предавања по позиву на међународним конференцијама и 13 пленарних или предавања по позиву на националним конференцијама.

Проф. Мишковић-Станковић је руководила/учествовала на 13 међународних пројеката, и то као руководилац: Preparation of panels containing Zn-Ni, Zn-Co and Zn-Fe alloys for anticorrosion testing, PPG Industries, Inc. USA, 2005; Electrochemical non-metallic coatings on modified metal surfaces, Jožef Štefan Institute, Slovenia, 2010-11; Electrodes modifiées à base de carbonate de calcium, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) - l'Université Politehnica de Bucarest (Roumanie), l'Université Joseph Fourier, Grenoble 1 (France), l'Université de Belgrade (Serbie), 2011-12; Fullerene-carbon Nanotube Hybrids Based Composites As Energy Materials, Research Committee of The Hong Kong Polytechnic University 2014-15; COST Action TD1305 Improved Protection of Medical Devices Against Infection (iPROMEDIA) 2014-18; и као учесник: CRP Nanoscale Radiation Engineering of Advanced Materials for Potential Biomedical Applications, International Atomic Energy Agency, 2009-12; TCP Supporting Radiation Synthesis and the Characterisation of Nanomaterials for Health Care, Environmental Protection and Clean Energy Applications, International Atomic Energy Agency, 2009-11; COST Action MP1005 From nano to macro biomaterials (design, processing, characterization, modeling) and applications to stem cells in regenerative orthopedic and dental medicine (NAMABIO) 2011-15; BIOMIMETIKA, Eureka! 6749, 2012-15; NanoAktiv Wound Dressings (Pr. ID 212), Innovation Fund within Innovation Serbia Project funded by EU IPA I 2011 and administered by the World Bank, 2013; New economic system for corrosion protection of steel in concrete, Bilateral project between Republic of Serbia and Republic of Slovenia, 2014-15; Twinning to excel materials engineering for medical devices –ExcellMater, grant no. 952033, H2020-WIDESPREAD-2018-2020/H2020-WIDESPREAD-2020-5, 2020-2023; и на 11 националних пројеката - 1 пројекат САНУ (руководилац), 8 пројеката основних истраживања Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије (на 5 руководилац, на 3 учесник), 1 пројекат технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије (учесник), 1 иновациони пројекат МПНТР Републике Србије (руководилац).

Досадашња истраживачка активност др Мишковић-Станковић може да се подели на неколико целина:

Електрофоретске органске превлаке на металним супстратима

Ова целина обухвата проучавање кинетике и механизма електрофоретског (катафоретског) таложење и раста заштитних органских превлака на металном супстрату. Постављен је и верификован оригинални математички модел таложења и раста органске превлаке, објашњен је утицај параметара таложења на дебљину превлаке и кинетичке параметре таложења и одређени су оптимални услови таложења за бројне испитиване превлаке. На основу испитивања електрохемијских и сорпционих карактеристике објашњен је механизам продирања корозионог агенса кроз превлаку. Од интереса у светској научној јавности су била и испитивања електрохемијских, транспортних и термичких карактеристике органске превлаке на алуминијуму због велике корозионе стабилности настале услед споре реакције издвајања водоника и добре квашљивости алуминијума раствором полимера. Радови из ових истраживања су цитирани укупно 767 пута и публиковани су у угледним светским часописима: *Surf. Technol.*, 1985 (M22); *Surf. Coat. Technol.*, 1986 (M22); *Prog. Org. Coat.*, 1988 (M21); *Prog. Org. Coat.*, 1990 (M21); *Corros. Sci.*, 1990 (M21) *Corros. Sci.*, 1992 (M21); *Corrosion*, 1994 (M21); *Corros. Sci.*, 1995 (M21); *Corros. Sci.*, 1996 (M21); *Prog. Org. Coat.*, 2015 (M21).

Модификација површине метала конверзионим превлака

У овом истраживачком подручју разматрана је модификација површине метала (челика, алуминијума) пре nanoшења органске превлаке новим еколошки прихватљивим конверзионим превлакама, као замена за до тада коришћених канцерогених хроматних превлака. Показано је да модификација површине челика електрохемијским таложењем легура цинк-никл, цинк-кобалт, цинк-гвожђе и цинк-манган при оптимизованим вредностима густине струје и састава купатила, повећава отпорност органске превлаке и смањује густину струје корозије и коефицијент

дифузије корозионог агенса. Поред модификације површине челика легурама цинка, значајну пажњу у светској литератури имају радови у којима је показан утицај модификације површине метала превлакама полианилина, силана, церијума, фосфата и оксида, чиме је значајно повећана корозиона стабилност и адхезија органске превлаке. Варирањем хемијског састава превлака ових превалака и електрохемијским параметрима може за неколико редова величине повећати отпорност и адхезија органске превлаке и смањити и густина струје корозије, што је од изузетног значаја за примене у индустрији. Посебно су интересантна новија истраживања превлака графена добијених CVD поступком на баку, алуминијуму и молибдену које такође могу да пруже заштиту од корозије. Радови из ових истраживања су цитирани укупно 1843 пута и публиковани су у угледним светским часописима: *Electrochim. Acta*, 1999 (M22); *Electrochim. Acta*, 2002 (M21); *Prog. Org. Coat.*, 2000 (M22); *Prog. Org. Coat.*, 2002 (M22); *Prog. Org. Coat.*, 2004 (M21); *Prog. Org. Coat.*, 2005 (M21); *Prog. Org. Coat.*, 2006 (M21); *Prog. Org. Coat.*, 2008 (M21); *Corros. Sci.*, 2008 (M21a); *Corros. Sci.*, 2010 (M21a); *Appl. Surf. Sci.*, 2010 (M21); *Corros. Sci.*, 2011 (M21a); *Prog. Org. Coat.*, 2011 (M21); *Appl. Surf. Sci.*, 2011 (M21); *J. Electrochem. Soc.*, 2012 (M21a); *Prog. Org. Coat.*, 2013 (M21); *Surf. Coat. Technol.*, 2014 (M21); *Carbon*, 2014 (M21a); *Prog. Org. Coat.*, 2015 (M21); *Corros. Sci.*, 2016 (M21a); *Corros. Sci.*, 2018 (M21a); *Prog. Org. Coat.*, 2019 (M21a); *J. Mater. Res. Technol.*, 2020 (M21a).

Инхибитори корозије

У овој области су проучавани механизми заштите металног супстрата од корозије применом различитих органских инхибитора корозије који су базирани на адсорпцији органских молекула инхибитора на површини метала и применом електрохемијских метода поларизационих кривих, поларизационе отпорности и спектроскопије електрохемијске импеданције је анализиран утицај хемијског састава и концентрације инхибитора на смањење брзине корозије до неколико редова величине. Од посебног интереса у научној јавности је нова метода која је и развијена за ефикасну заштиту од корозије цевовода за транспорт нафте и гаса инхибитором талоил диетилентриамин имидазолин који се успешно транспортује помоћу пене површинске активне материје у горње тешко доступне делове цевовода. Радови из ове области, укупно цитирани 197 пута, су објављени у угледним светским часописима: *Corros. Sci.*, 2013 (M21a); *Corrosion*, 2013 (M21a); *Corrosion*, 2015 (M21a); *Mater. Corros.*, 2016 (M21).

Биокерамичке композитне превлаке за примене у медицини

У овој области истраживања су катафоретским таложењем на титану успешно добијене керамичке превлаке монетита и брушита и биокерамичких композитних превлака хидроксиапатита са сребром, лигнином, хитозаном, графеном и гентамицином, које су биоактивне јер у симулираној телесној течности индукују раст нове фазе хидроксиапатита, антибактеријске према према сојевима бактерија *Staphylococcus aureus* и *Escherichia coli* и нетоксичне према хуманим (MRC-5) и мишијим фибробластима (L929), и хуманим мононуклеарним ћелијама периферне крви (PBMC). Ови резултати су указали на потенцијал примене у медицини као имплантата коштаног ткива (вештачки кукови, колена, зубни имплантати). Радови из ових истраживања су цитирани укупно 917 пута и публиковани су у угледним светским часописима: *Mater. Chem. Phys.* 2008 (M21); *Prog. Org. Coat.* 2012 (M21); *J. Phys. Chem. B*, 2013 (M21); *Mater. Chem. Phys.* 2013 (M21); *Appl. Surf. Sci.* 2014 (M21); *J. Alloy. Compd.* 2015 (M21a); *Prog. Org. Coat.* 2015 (M21); *J. Ind. Eng. Chem.* 2017 (M21); *ACS Biomater. Sci. Eng.* 2018 (M21); *J. Biomed. Mater. Res. A*, 2020 (M21); *ACS Omega* 2020 (M22); у 2 поглавља истакнуте монографији међународног значаја (Springer) *Modern Aspects in Electrochemistry*, 2014 и *Modern Aspects in Electrochemistry*, 2016; и у регистрованом патенту на националном нивоу (PC 58334 (A1)/2017).

Полимерни хидрогелови са наночестицама сребра за примене у медицини

Ова област истраживања се односи на добијање нових хидрогелова полимера поливинил-пиролидона, алгината, поливинил-алкохола, хитозана и графена са наночестицама сребра иновативном електрохемијском синтезом наночестица сребра унутар хидрогела, у специјално дизајнираној електрохемијској ћелији „сендвич“ структуре. Они имају антибактеријску активност према сојевима бактерија *Staphylococcus aureus* и *Escherichia coli*, и нетоксични су према хуманим (MRC-5) и мишијим фибробластима (L929), и хуманим мононуклеарним ћелијама периферне крви (PBMC), што је указало на потенцијал њихове примене у медицини као имплантата меких ткива и облога за ране. Радови из ових истраживања су цитирани укупно 689 пута и публиковани су у угледним светским часописима: *Mater. Chem. Phys.* 2012 (M21); *J. Mater. Sci.-Mater. M.*, 2012 (M21); *Colloid Surfaces B*, 2013 (M21); *Polym. Composite.*, 2014 (M21); *Carbohydr. Polym.*, 2014 (M21a); *J. Ind. Eng. Chem.*, 2016 (M21); *Compos. Part B-Eng.* 2016 (M21a); *Compos. Part B-Eng.* 2018 (M21a); *Ind. Eng. Chem.* 2019 (M21); *Eur. Polym. J.* 2019 (M21); у поглављу истакнуте монографије међународног значаја (Springer) *Modern Aspects in Electrochemistry*, 2016; и у регистрованом патенту на националном нивоу (PC 53508 (B1)/2015).

Техничка и развојна решења, нови материјали, нове и побољшане технологије

Проф. Мишковић-Станковић је аутор или коаутор бројних техничких и развојних решења, нових материјала и технологија, од којих су неки наведени у табели 3. Међу најзначајнијима су **регистровани патенти**: Добијање микрочестица хидрогела алгината са инкорпорисаним наночестицама сребра (RS 53508 (B1)/2015); Добијање биокompatibilних композитних превлака хидроксиапатит/хитозан/графен на титану (RS 58334 (A1)/2017); **патентне пријаве**: Електрохемијска синтеза наночестица метала у полимерним хидрогеловима (П-2012/0019); Добијање композитних дискова хидрогелова поливинил-алкохол/графен са инкорпорисаним наночестицама сребра (П-2015/0784); Добијање биокompatibilних композитних превлака хидроксиапатит/хитозан са гентамицином на титану из водене суспензије (П-2017/0732); Добијање биокompatibilних композитних превлака хидроксиапатит/хитозан/графен са гентамицином на титану из водене суспензије (П-2017/0731); и **призната техничка решења од стране МПНТР**: НаноАктив облоге за ране: алгинатне микрочестице са наночестицама сребра (категиорија М85), 2011; НаноАктив облоге за ране: алгинатни хидрогелови са наночестицама сребра (категиорија М85), 2012; Конверзиона превлака на бази церијума – замена за токсичну и канцерогену хроматну конверзиону превлаку (категиорија М82), 2015; Унапређење технолошког процеса фосфатирања нискоугљеничног челика (категиорија М84), 2015.

Награде и признања

За свој научни и професионални рад добила је бројна признања и награде: награда Министарства за науку и технологију Владе Републике Србије за најуспешније истраживаче у 2002. години, Заслужни члан Српског хемијског друштва 2008. год., чланство у Научном друштву Србије, 2008. године; чланство у Академији инжењерских наука Србије, 2018. године; прва награду МПНТР Србије на Такмичењу за најбољу технолошку иновацију у Србији 2011. године; награду МПНТР Србије за најбоље пласирани женски тим на Такмичењу за најбољу технолошку иновацију у Србији 2012. године; 9 златних медаља за иновације: три Златне медаље са ликом Николе Тесле на Међународној изложби проналазака у Београду 2011, 2012 и 2016. године; Златна медаља на Међународној изложби иновација у Севастопољу, Русија, 2017. и Куп 2018. године; Бронзана медаља на Међународној изложби иновација у Скопљу, Македонија, 2017. и Златна медаља 2019. године; две Сребрне медаље са ликом Николе Тесле на Међународној изложби проналазака у Београду 2018. године; годишња награда Привредне коморе Београда за најбољи проналазак 2013. године; грант Фонда за иновациону делатност из средстава претприступних фондова ЕУ IPA I у оквиру Пројекта подршке иновацијама у Србији који имплементира Светска банка за пројекат NanoAktiv Wound Dressings, 2013; пленарни и предавач по позиву на бројним међународним конференцијама, универзитетима и истраживачким лабораторијама.

5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ

Проф. Весна Мишковић-Станковић је научница која је, према постигнутим научним резултатима, позната и призната у свету, посебно у областима науке о материјалима, електрохемијског инжењерства и корозије и заштите. Резултати њених истраживања у значајној мери су утицали на развој ових области у Србији и Свету. На основу свега наведеног у овом Извештају, може да се закључи да је истраживачка делатност проф. Мишковић-Станковић резултовала великим бројем публикација објављеним у врхунским светским часописима, као и великим бројем пленарних и предавања по позиву на међународним научним скуповима, угледним светским универзитетима, институтима и истраживачким лабораторијама. Тиме је допринела угледу наше науке у овим областима у Свету. Дала је значајан допринос у подизању научног подмлатка, како у Србији, тако и у неколико других земаља. Узимајући у обзир велики обим, квалитет и утицај инжењерског, педагошког и научно-истраживачког рада проф. др Весне Мишковић-Станковић, сматрамо да њен досадашњи опус испуњава високе критеријуме САНУ, па са задовољством предлажемо Одељењу техничких наука САНУ да је предложи за избор за дописног члана САНУ.

У Београду, 12. мај 2021. године.

Академик Зоран В. Поповић

Академик Зоран Љ Петровић

Проф. Др Влада Вељковић, дописни члан САНУ

КАНДИДАТУРА ВЛАДИМИРА Д. СТЕВАНОВИЋА ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА САНУ

1. Кратки биографски подаци о кандидату

Владимир Д. Стевановић је рођен 29. новембра 1960. године у Београду. Завршио је Математичку гимназију у Београду 1979. године. Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Београду 1983. године. На истом факултету је магистрирао и докторирао. Магистарски рад под насловом „Нумеричко решавање простирања таласа притиска у систему флуида и структуре термоенергетских постројења“ је одбранио 1986. године. Докторску дисертацију под насловом „Супротносмерно струјање течности и гаса у хоризонталним цевима“ је одбранио 1992. године. Школске 1988./1989. године је био 12 месеци на специјализацији у компанији Siemens AG као стипендиста Међународне агенције за атомску енергију (IAEA) из Беча на међународном експерименталном истраживачком пројекту из области сигурности нуклеарних реактора “Тест постројење горњег пленума“ („Upper Plenum Test Facility – UPTF“).

Након дипломирања, у периоду од 1983. до 1985. године је био укључен у научно-истраживачки рад на Машинском факултету у Београду као стипендиста Заједнице науке града Београда. Од 1985. је запослен на Машинском факултету Универзитета у Београду, на Катедри за термоенергетику, прво као истраживач сарадник, а затим је изабран за асистента 1989, доцента 1993, ванредног професора 1998. и редовног професора 2003. године. Руководилац је Лабораторије за генераторе паре и нуклеарне реакторе од 2001. године. Поред проф. Стевановића, Лабораторија има још три члана, од којих су два пројектно финансирана у периоду од 2001. године до данас.

На Машинском факултету предаје неколико предмета из области термоенергетике на мастер академским студијама: Генератори паре, Нуклеарни реактори, Планирање у енергетици, Заштита животне средине у термоенергетици, као и два нова предмета која је увео у наставу: Двофазна струјања течности и гаса са фазним прелазом и Компјутерске симулације струјнотермичких процеса (CFD). На докторским студијама предаје Моделирање прелазних процеса и нови предмет Нумеричка механика вишефазних струјања (наставу на докторским студијама је држао и на енглеском језику). Био је ментор 6 докторских дисертација које су одбрањене на Машинском факултету Универзитета у Београду и коментор једне докторске дисертације одбрањене на Машинском факултету Универзитета у Нишу. Тренутно је ментор 2 докторске дисертације чија је израда у току. Био је ментор 6 магистарских радова.

У оквиру научно-истраживачког рада у областима вишефазних струјања флуида са фазним прелазом, нумеричке механике флуида и развоја термоенергетских постројења остварио је значајну међународну сарадњу са неколико међународних компанија из области енергетике и аутомобилске индустрије и са иностраним универзитетима. У периоду од 1996. до 2001. године је са истраживачким центром компаније Siemens AG у Ерлангену у Немачкој развијао термохидрауличке моделе, нумеричке методе за њихово решавање и компјутерске програме, које је користио за симулације и анализе погонских и поремећених услова рада нуклеарних генератора паре. У мају 2000. године је 20 дана био на студијском боравку у Јапанском институту за нуклеарну енергију (Japan Atomic Energy Agency-JAERI) у Токаи-мура и на Универзитету у Кјотоу, на Катедри за нуклеарно инжењерство (Department of Nuclear Engineering, Kyoto University) и у посети Јапанском удружењу за вишефазна струјања (The Japanese Society for Multiphase Flow) у Осаки. У институту JAERI, на Универзитету у Кјотоу и у Јапанском удружењу за вишефазна струјања проф. Стевановић је одржао предавања о сопственим резултатима истраживања. Студијски боравак је финансирао Siemens AG. У периоду од 2002. до 2006. године је за потребе Framatome ANP у Немачкој развио физичко-математичке моделе и компјутерски програм HELIO за симулације и анализе акумулације радиолитичких гасова у пароводима сигурносних система нуклеарних електрана са кључајућим реакторима. Такође, за потребе Framatome ANP је 2004. године спровео анализу термохидрауличких услова који су довели до удеса приликом хемијског чишћења нуклеарних горивних елемената на нуклеарној електрани Пакш у Мађарској. У оквиру сарадње са Visteon Deutschland и Halla Visteon Deutschland у Немачкој и са University of Illinois at Urbana-Champaign у САД је у периоду од 2009. до 2017. године руководио пројектима у оквиру кога су применом метода нумеричке механике вишефазних струјања изучавани термички и хидраулички процеси у расхладним системима аутомобила и развијана су унапређена решења испаривача и компресора. У оквиру сарадње са највећим произвођачем парних котлова у Европи, RAFAKO из Пољске, кандидат је у периоду од 2011. до 2016. године био одговорни пројектант идејног и пројекта за извођење реконструкције котлова на блоковима B1 и B2 снаге 2x620 MWe у Термоелектрани „Никола Тесла Б“ у Обреновцу. При реализацији ових пројеката је примењено оригинално патентно решење кандидата и остварено је значајно повећање електричне снаге и повећање степена корисности ових блокова у односу на првобитно пројектно решење. Истраживања у оквиру сарадње са иностраним институцијама су спроведена на Машинском факултету у Београду и у реализацији пројеката су учествовали истраживачи-сарадници и наставници Лабораторије за генераторе паре и нуклеарне реакторе.

Кандидат је руководио израдом неколико научних и иновационих пројеката које је финансирало ресорно министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. У периоду од 2005. до 2007. године руководио је

пројектом „Оптимизација рада система даљинског грејања применом нумеричких модела за симулацију транспорта топлоте у сложеним топоводним мрежама у стационарним и прелазним режимима“ који је спроведен у оквиру Националног програма енергетске ефикасности. У периоду од 1992. године до данас је учесник и руководилац израдом пројектних задатака у оквиру неколико пројеката из програма основних истраживања ресорног министарства за науку Републике Србије, као што су: „Механизми размене масе, количине кретања и енергије на разделној површини фаза у двофазном току“ (у периоду 1992-1996. год.), „Истраживање основних процеса у енергетици“ (1996-2000), „Нелинеарно моделирање и динамика мултифазних токова са применама у термоенергетици и индустрији“ (2002-2005), „Нелинеарни феномени и динамика комплексних система и флуидних токова“ (2006-2010) и „Напредне аналитичке, нумеричке и методе анализе примењене механике флуида и комплексних система“ (од 2011. до данас, као истраживач у категорији А1). Такође, руководио је израдом два иновациона пројекта, чији су резултати тржишно примењени. Пројекат „Развој импулсног пнеуматског система код берача јагодичастиг воћа“ је спроведен 2007. године и довео до производње машине за брање малина. У оквиру иновационог пројекта „Уређај за мерење влажности паре“ је патентиран и произведен уређај који омогућава мерења на високим притисцима паре блиским критичном притиску, који је примењен на термоелектранама Електропривреде Србије (спроведено у периоду 2008-2011). Кандидат је имао интензивну сарадњу са домаћом индустријом и руководио је израдом 30 пројекта у оквиру којих је применио резултате свог научно-истраживачког рада. Корисници резултата ових пројеката су Електропривреда Србије, комунална предузећа, машиноградња и процесна индустрија. Аутор је 4 патента од којих су 2 реализована.

На Машинском факултету у Београду је руководио Комисијом за организовање и спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника од 2006. до 2015. године. Био је члан Савета Машинског факултета од 2012. до 2015. године. Тренутно је члан Комисије за научно-истраживачку делатност.

2. Квантитативни показатељи

Кандидат је аутор 70 радова штампаних у часописима, од тога 37 радова у часописима на Web of science (WoS) листи. Први аутор је био у 21 раду у часописима на WoS листи. Већину радова у часописима на WoS листи кандидат је објавио у међународним часописима изузетних вредности M21a (16 радова), у врхунским међународним часописима категорије M21 (7 радова) и истакнутим међународним часописима M22 (4 рада). Аутор је једне монографије на енглеском језику у издању Машинског факултета у Београду, коаутор једне техничке публикације у издању Министарства рударства и енергетике Републике Србије, аутор и коаутор 7 прилога у књигама, 78 радова објављених у зборницима међународних конференција и 64 рада на националним скуповима. Одржао је 7 предавања по позиву на међународним скуповима и на иностраним универзитетима, као што су Међународна конференција из нуклеарног инжењерства (Int. Conf. on Nuclear Engineering – ICONE) 2003. и 2004. године у организацији Америчког и Јапанског удружења машинских инжењера (ASME и JSME), 3. српско-грчки симпозијум из механике (3rd Serbian-Greek Symposium Recent Advances in Mechanics) у организацији САНУ 2008. год., два предавања на University of Illinois at Urbana-Champaign у оквиру програма Stoecker Int. Visitor Seminar 2015. год., као и већи број предавања по позиву на домаћим скуповима и трибинама научних и стручних организација у земљи (предавања у оквиру Академије инжењерских наука Србије, Научног друштва Србије, трибина Друштва термичара Србије, програми Инжењерске коморе Србије и др.). Био је гост уредник 8 посебних бројева часописа Energy у издању Elsevier-а. Збирни приказ остварених резултата је дат у следећој табели.

	Број Радова	Једини аутор	Први аутор
Књиге, монографије	2	1	0
Прилози у књигама	7	0	1
Радови у часописима на WoS листи	37	1	21
Радови у међународним часописима који нису на WoS листи и радови у домаћим часописима	33	7	9
Предавања по позиву (одржао)	7	5	2
Радови у зборницима (међународни)	78	10	22
Радови у зборницима (домаћи)	64	10	27
Патенти	4	1	3

Према подацима базе Scopus, Владимир Стевановић има 70 публикација које су цитиране 593 пута (без самоцитата) и има Хиршов индекс 13. Према потврди Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, број његових цитата без самоцитата у бази Web of Science је 479 и Хиршов индекс је 11. Према бази података Google Scholar број цитата је 1054, док је Хиршов индекс 17.

3. Листа 20 најзначајнијих резултата кандидата

Владимир Стевановић је остварио најзначајније научне резултате у областима вишефазних струјања и нумеричке механике флуида и развоја термоенергетских постројења. Већина резултата је имала техничко-технолошку примену или је била део развојних пројеката. Следи листа најзначајнијих резултата.

1. **V. Stevanovic**, M. Studovic, A Simple Model for Vertical Annular and Horizontal Stratified Two-Phase Flows with Liquid Entrainment and Phase Transitions, Nuclear Engineering and Design, 154 (1995) 357-379.
2. Z. Stosic, **V. Stevanovic**, Advanced Three-Dimensional Two-Fluid Porous Media Method for Transient Two-Phase Flow Thermal-Hydraulics in Complex Geometries, Numerical Heat Transfer, Part B-Fundamentals, 41(3-4) (2002) 263-289, (категорија часописа **M22**).
3. **V. Stevanovic**, Z. Stosic, U. Stoll, Condensation induced non-condensables accumulation in a non-vented vertical pipe, Int. J. Heat and Mass Transfer, 48 (2005) 83-103, (**M21a**).
4. **V. Stevanovic**, Z. Stosic, U. Stoll, Three-dimensional numerical simulation of non-condensables accumulation induced by steam condensation in a non-vented pipeline, Int. J. Heat and Mass Transfer, 49 (2006) 2420-2436, (**M21a**).
5. M. Pezo, **V. Stevanovic**, Z. Stevanovic, A two-dimensional model of the kettle reboiler shell side thermal-hydraulics, Int. J. Heat and Mass Transfer, 49 (2006) 1214-1224, (**M21a**).
6. **V. Stevanovic**, Thermal-Hydraulics of Steam Generators: Modelling and Numerical Simulation, Monograph, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Planeta print, 2006, ISBN 86-7083-569-X.
7. Z. Simovic, S. Ockoljic, **V. Stevanovic**, Interfacial friction correlations for the two-phase flows across tube bundles, Int. J. Multiphase Flow, 33 (2007) 217-226, (**M21**).
8. **V. Stevanovic**, S. Prica, B. Maslovaric, B., Zivkovic, S. Nikodijevic, Efficient numerical method for district heating system hydraulics, Energy Conversion and Management, Vol. 48, No. 5, (2007), pp. 1536-1543. (**M21**)
9. **V. Stevanovic**, M. Stanojevic, D. Radic, M. Jovanovic, Three-fluid model predictions of pressure changes in condensing vertical tubes, Int. J. Heat and Mass Transfer, 51 (2008) 3736-3744, (**M21a**).
10. **V. Stevanovic**, B. Zivkovic, S. Prica, B. Maslovaric, V. Karamarkovic, V. Trkulja, Prediction of thermal transients in district heating systems, Energy Conversion and Management, 50 (2009) 2167-2173, (**M21**).
11. **V. Stevanovic**, S. Cucuz, W. Carl-Meissner, B. Maslovaric, S. Prica, A numerical investigation of the refrigerant maldistribution from a header towards parallel channels in an evaporator of automotive air conditioning system, Int. J. Heat and Mass Transfer, 55 (2012) 3335-3343, (**M21a**).
12. **V. Stevanovic**, B. Maslovaric, S. Prica, Dynamics of steam accumulation, Applied Thermal Engineering, 37 (2012) 73-79, (**M21a**).
13. B. Maslovaric, **V. Stevanovic**, S. Milivojevic, Numerical simulation of two-dimensional kettle reboiler shell side thermal-hydraulics with swell level and liquid mass inventory prediction, Int. J. Heat and Mass Transfer, 75 (2014) 109-121, (**M21a**).
14. **V. Stevanovic**, T. Wala, S. Muszynski, M. Milic, M. Jovanovic, Efficiency and power upgrade by an additional high pressure economizer installation at an aged 620 MWe lignite-fired power plant, Energy, Vol. 66, (2014), pp. 907-918, (**M21a**).
15. **V. Stevanovic**, M. Petrovic, S. Milivojevic, B. Maslovaric, Prediction and control of steam accumulation, Heat Transfer Engineering, 36 (2015) 498-510, (**M22**).
16. Идејни пројекат и пројекат за извођење реконструкције парног котла на блоку ТЕНТ Б2, одговорни пројектант **В. Стевановић**, Машински факултет, Београд, 2016.
17. **V. Stevanovic**, P. Hrnjak, Numerical simulation of three dimensional two-phase flow and prediction of oil retention in an evaporator of the automotive air conditioning system, Applied Thermal Engineering, 117 (2017) 468-480, (**M21a**).
18. **V. Stevanovic**, M. Ilic, Z. Djurovic, T. Wala, S. Muszynski, I. Gajic, Primary control reserve of electric power by feedwater flow rate change through an additional economizer-A case study of the thermal power plant "Nikola Tesla B", Energy, Vol. 147, (2018), pp.782-798, (**M21a**).
19. **V. Stevanovic**, M.M. Petrovic, T. Wala, S. Milivojevic, M. Ilic, S. Muszynski, Efficiency and Power Upgrade at The Aged Lignite-Fired Power Plant by Flue Gas Waste Heat Utilization: High Pressure Versus Low Pressure Economizer Installation, Energy, Vol. 187, (2019), article 115980, (**M21a**).
20. **V. Stevanovic**, M.M. Petrovic, S. Milivojevic, M. Ilic, Upgrade of the thermal power plant flexibility by the steam accumulator, Energy Conversion and Management, Vol. 223, (2020), article 113271, (**M21a**).

4. Сажет приказ и оцена 5 најзначајнијих доприноса кандидата

4.1 Нумеричка симулација и анализа тродимензионалних вишефазних струјања флуида. Владимир Стевановић је развио нови поступак за нумеричке симулације и анализе тродимензионалних вишекомпонентних и вишефазних струјања око цеви у снопу и у сложеним геометријама енергетских, термотехничких и процесних

постројења и уређаја. Модел је заснован на билансним једначинама масе, количине кретања и енергије за сваку од фаза у току и одговарајућим конститутивним моделима за предвиђање транспортних феномена на разделним површинама фаза. Струјање око цеви у снопу је разматрано као струјање у порозној средини. Од посебног значаја је развој нових конститутивних корелација за предвиђање међуфазног трења течне и гасне фазе у широком опсегу двофазних струјања, од мехурастог, преко пенастог, до ануларног и магленог тока. За потребе решавања добијеног комплексног модела, кандидате је развио нумерички поступак заснован на методу коначних запремина и семи-имплицитном решавању билансних једначина које су спрегнуте притиском („Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations – SIMPLE“). Постојећи SIMPLE метод је унапредио извођењем и решавањем нове једначине корекције притиска, која узима у обзир запремински удео сваке од фаза у току. На основу развијеног термохидрауличног модела и нумеричког поступка, кандидат је развио сопствени компјутерски програм који је применио за симулације и анализе стационарних и прелазних услова рада хоризонталних генератора паре и двофазних струјања око нуклеарних горивних штапова. Развијени метод је приказан у монографији [6] (наведена у поглављу 3. Листа 20 најзначајнијих резултата кандидата). Кандидат је развијени метод користио за анализе сигурности нуклеарних генератора паре у сарадњи са Siemens AG [2]. Развијени метод је под менторством проф. Стевановића коришћен у оквиру магистарских и докторских радова за истраживање термохидрауличких процеса у индустријским генераторима паре и испаривачима [5,7,13]. Остварени резултати су од значаја за развој хоризонталних генератора паре у нуклеарним електранама типа ВВЕР и посебно се истиче њихова цитираност од стране пројектанта ових генератора паре ОКБ Гидропрес у водећем часопису из области термоенергетике у Русији „Теплоенергетика“¹. Такође, институт VTT Technical Research Centre of Finland је један истраживачки програм из сигурности нуклеарних електрана² у периоду 2007-2010. година засновао на наведеним радовима. Даља индустријска примена развијеног метода је остварена у сарадњи са међународним компанијама из области енергетике и аутомобилске индустрије и са водећим универзитетима:

- сарадња са Framatome ANP на предвиђању акумулације радиолитичких гасова (кисеоника и водоника) у невентилираним пароводима сигурносних система нуклеарних електрана са кључајућим реакторима, добијању подлога за пројектовање система за спречавање акумулације експлозивних смеша радиолитичких гасова и анализи удеса који се одиграо 2003. године на нуклеарној електрани Хамаока у Јапану (за те потребе је кандидат развио посебну варијанту компјутерског програма под називом HELIO, која се користи у Framatome ANP, а у коју је кандидат уградио моделе дифузије радиолитичких гасова и њихове апсорпције/десорпције на површини течног филма) [3,4];
- сарадња са Visteon Deutschland на предвиђању неравномерне расподеле истицања течне и парне фазе из колектора у паралелне канале испаривача, који се користе у расхладним системима аутомобила [11];
- сарадња са University of Illinois at Urbana-Champaign у САД на симулацијама и анализама акумулације уља које се додаје расхладним флуидима у циљу подмазивања компресора, а акумулира се у испаривачима и кондензаторима расхладних система возила, што смањује њихов капацитет за размену топлоте [17].

Овде наведени радови [2,3,4,5,7,11,13,17] су цитирани укупно 96 пута према бази Scopus, а заједно са другим радовима кандидата у којима су приказани резултати остварени применом овде приказане методе, публикованим на конференцијама и часописима који нису на WoS листи, укупни број цитата је 134.

4.2 Термохидраулика топловода. Кандидат је развио оригинални поступак за нумеричке симулације и анализе прелазних процеса транспорта топлоте у системима даљинског грејања и указао је на њихов значај за енергетску ефикасност, што је покренуло истраживања у овој области на светском нивоу. У раду наведеном под [10] у поглављу 3. је примењена оригинална нумеричка шема за решавање једначина конвективног транспорта топлоте и материје која значајно смањује нумеричку дифузију и обезбеђује задовољавајућу тачност предвиђања простирања температурских таласа. Заснована је на примени интерполационог полинома Лагранжа трећег степена за одређивање почетне температуре флуидног делића у струјном пољу и на праћењу његовог кретања у просторно-временском координатном систему. Расподела притиска у сложеним цевним мрежама се одређује помоћу нумеричког поступка који је развио кандидат, а који се заснива на линеаризацији једначина биланса количине кретања по прстеновима топловодне мреже и њиховом итеративном решавању [8]. Развијени метод показује бржу конвергенцију резултата у односу на стандардну Харди-Крос методу која се користи у хидраулици. Радови [8] и [10], у којима је кандидат први аутор, цитирани су укупно 133 пута.

4.3 Прелазни услови рада акумулатора паре. Кандидат је развио неравнотежни термодинамички модел испаравања и кондензације у посудама под притиском испуњеним течном и парном фазом [12]. Брзина фазног прелаз је одређена у зависности од термичке неравнотеже течне фазе, до које долази при пуњењу и пражњењу посуде. Развијени модел је примењен у индустрији за дефинисање оперативних процедура погона и система управљања акумулатором паре, којим се снабдева сушара угља у оквиру постројења Електропривреде Србије:

¹ Н.Б. Трунов, Исследование теплогидравлических процессов в парогенераторах для АЭС с ВВЭР, Теплоэнергетика, 1 (2006) 27-37.

² SAFIR2010, The Finnish Research Program on NPP Safety 2007-2010, Final Report, pp. 225-236, www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2011/T2571.pdf

- **В. Стевановић** и др., Израда технолошког пројекта – анализе рада акумулатора паре и постројења за акумулацију паре, на основу снижених технолошких параметара, Пројектна документација, Машински факултет, Београд, 2011.

Остварени резултати су приказани у раду [15]. Развијени модел је коришћен и при изради техничког решења примене акумулатора паре за примарну и секундарну регулацију снаге термоелектране, што је приказано у раду [20] и у патентом решењу:

- **В. Стевановић**, М. Илић, С. Миливојевић, М.М. Петровић, Инсталација за повећање флексибилности регулације снаге парног блока на бази акумулације паре, Патент, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, број 1664, 2020. год.

Радови [12,15,20] су цитирани укупно 47 пута.

4.4 Двофазна струјања у цевним системима. У оквиру своје докторске дисертације кандидат је развио нови трофлуидни модел за прорачун двофазног тока који се састоји од течног филма и тока гасне фазе са укљученим капима у једнодимензионим каналима различитог нагиба. Обухваћен је утицај промене хидростатичког притиска у течном филму на динамику тока, развијена је теоријска корелација за одређивање брзине кондензације на потхлађеном течном филму, заснована на турбулентном транспорту топлоте на површини течног филма и развијен је модел за прорачун депозиције капи [1]. У даљем раду модел је примењен за прорачун промене притиска при кондензацији у ануларном току [9] и при прорачуну струјања у цевном систему котла у оквиру пројекта за индустрију:

- **В. Стевановић** и др., Израда документације термохидраулике струјања у цевним системима котлова на блоковима Б1 и Б2 ТЕНТ Б, Пројектна документација, Иновациони центар Машинског факултета, Београд, 2010.

Радови [1,9] су цитирани укупно 47 пута.

4.5 Повећање ефикасности и снаге парних блокова термоелектрана. У оквиру технолошких и развојних пројеката којима је руководио кандидат, по постигнутим економским ефектима посебно се истиче учешће кандидата у пројекту ревитализације и модернизације котловских постројења на блоковима Б1 и Б2 на Термоелектрани „Никола Тесла Б“ у Обреновцу“, који су највећи парни блокови у Електропривреди Србије. Кандидат је руководио изработом идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције котловских постројења [16]. У оквиру ових пројеката је примењено патентно решење кандидата

- **Стевановић, В.**, Инсталација за повећање енергетске ефикасности парних блокова велике снаге са посебним начином уградње додатног економајзера, Патент, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, број 1390, 2015.

које је омогућило повећање електричне снаге сваког блока са 620 MW на 650 MW, уз повећање степена корисности блока од 0,53 процентна поена у односу на пројектно решење, што је приказано у раду [14]. Ово повећање степена корисности доводи до смањења потрошње угља за преко 160.000 тона годишње на оба блока. Вредност избегнуте потрошње угља је преко 2.400.000 евра годишње, а вредност електричне енергије која се може добити сагоревањем те количине угља у Термоелектрани „Никола Тесла“ је преко 12 милиона евра годишње према садашњим ценама угља и електричне енергије. Додатна погодност примењеног патентног решења уградње додатног економајзера је што омогућава ефикасну примарну регулацију снаге парног блока термоелектране, без енергетских губитака до којих долази при уобичајеној методи регулације пригушивањем паре на улазу у турбину [18]. Предности примењеног решења у односу на нека друга стандардна решења су анализирана у раду [19]. Резултати приказани у радовима [14,18,19] су остварени у сарадњи са произвођачем котла RAFAKO, Пољска. Публиковани су у часопису изузетних вредности (M21a) Energy и до сада су цитирани укупно 54 пута.

5. Квалитативни показатељи

Владимир Стевановић је активан у организовању међународних скупова и уређивању међународних часописа. Организовао је 2 научно-стручна скупа у земљи са међународним учешћем:

- Термохидраулички процеси у енергетици – Термохидраулика '94, Симпозијум, организатори Машински факултет Универзитета у Београду и Југословенско друштво термичара (преседник организационог одбора: **В. Стевановић**), Београд, 1994.
- Workshop on Energy Mix and Outlook Options for Serbia and the Region, организатор Машински факултет у Београду уз подршку Министарства рударства и енергетике Републике Србије (преседник организационог одбора: **В. Стевановић**), Београд, 2011.

Учествовао у организацији 12 међународних скупова:

- 24th Int. Conf. on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems – ECOS 2011, Novi Sad, 2011. (**В. Стевановић** је био члан организационог одбора)
- The Int. Conf. of Nuclear Engineering – ICONE, организатори the American Society of Mechanical Engineers – ASME, the Japanese Society of Mechanical Engineers – JSME и the Chinese Nuclear Society – CNS, на годишњим конференцијама 2003-2006, 2014-2020. (**В. Стевановић** је руководилац Студентског програма за Европу).

Кандидат је био члан научног одбора три међународне конференције:

- CPOTE 2018 - Contemporary Problems of Thermal Engineering, Гливице, Пољска, у организацији Silesian University of Technology из Гливица и Technical University Berlin;
- ECOS 2019 у организацији Silesian University of Technology и University of Wroclaw;
- CPOTE 2020, одржана „on-line“ у организацији Silesian Univ. of Technology и AGH Univ. of Science and Technology из Кракова.

Члан је научних и стручних удружења: Научно друштво Србије (изабран 2008. године), Академија инжењерских наука Србије, дописни члан (изабран 2010. године), Друштво термичара Србије, Америчко удружење машинских инжењера–ASME.

Члан је уређивачких одбора часописа:

- Energy, издавач Elsevier, на WOS листи, категорија M21a, <https://www.sciencedirect.com/journal/energy/about/editorial-board>
- Thermal Science, издавач Друштво термичара Србије, на WOS листи, категорија M23, <http://thermalscience.vinca.rs/Editorial>
- Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science, Transactions of the ASME, “WOS - Emerging Sources Citation Index”, <https://journaltool.asme.org/home/Mastheads.cfm?JournalID=28>
- FME Transactions, издавач Машински факултет Универзитета у Београду, “WOS - Emerging Sources Citation Index”, <https://www.mas.bg.ac.rs/istrazivanje/fme/start>

Кандидат је рецензент радова у истакнутим међународним часописима: Energy, International Journal of Heat and Mass Transfer, Applied Thermal Engineering, Energy Conversion and Management, International Journal of Refrigeration, Applied Energy, Chemical Engineering Science, ASME Journal of Fluids Engineering, Powder Technology и другим. Број радова које рецензира у току године је преко 20.

Кандидат је био гост-уредник 8 посебних бројева часописа Energy из категорије M21a:

- V. Stevanovic, Introduction to ECOS 2011, Editorial, Energy, 45 (2012) 2.
- D. Fiaschi, V. Stevanovic, N. Zhang, ECOS 2012, Editorial, Energy, 58 (2013) 1.
- V. Stevanovic, N. Zhang, Y. Hao, Introduction to ECOS 2013, Editorial, Energy, 74 (2014) 1.
- V. Stevanovic, R. Zevenhoven, ECOS 2014, Editorial, Energy, 88 (2015) 1.
- V. Stevanovic, J-P. Bedecarrats, ECOS 2015, Editorial, Energy, 117 (2016) 315.
- V. Stevanovic, A. Poredos, T. Morosuk, A. Kitanovski, Energy special issue on ECOS 2016, Editorial, Energy, 138 (2017) 374.
- V. Stevanovic, A. Beyene, Virtual special issue ECOS 2017, Editorial, Energy, 158 (2018) 484.
- V. Stevanovic, J. Teixeira, S. Teixeira, ECOS 2018 Special Issue, <https://www.sciencedirect.com/journal/energy/special-issue/10PHLWSMT99>

Одржао је 7 предавања по позиву на међународним конференцијама и иностраним универзитетима:

- V. Stevanovic, Z. Stosic, U. Stoll, *CMFD modelling of radiolytic gases accumulation in non-vented pipes*, 11th Int. Conf. on Nuclear Engineering – ICONE 11, Tokyo, Japan, 2003.
- V. Stevanovic, *Modelling and simulation of steam generators thermal-hydraulics*, 12th Int. Conf. on Nuclear Engineering – ICONE 12, Arlington, USA, April 27, 2004.
- V. Stevanovic, *Computational multi fluid dynamics of vapour-liquid two-phase flows in energy Equipment*, 3rd Serbian-Greek Symp. “Recent Advances in Mechanics”, Novi Sad, 2008.
- V. Stevanovic, *Upgrade by an Innovative Installation of Additional Economizer at the 620 MWe Lignite-Fired Power Plant*, 16th Symp. on Thermal Science and Engineering of Serbia, Soko Banja, 2013.
- V. Stevanovic, T. Wala, S. Muszynski, *Capital overhaul of thermal power units with the aim of efficiency and power upgrade*, Int. Conf. Power Plants, Zlatibor, 2014.
- V. Stevanovic, *Oil retention in components of refrigeration systems: modelling and numerical prediction*, the Stoecker Int. Visitor Seminar, Dep. of Mechanical Science and Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2015.

- **V. Stevanovic, *Condensation induced water-hammer***, the Stoecker Int. Visitor Seminar, Dep. of Mechanical Science and Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2015.

Владимир Стевановић је као члан истраживачког тима добио Октобарску награду града Београда 1990. године за истраживање неравнотежних ефеката испаравања и кондензације са применом на акумулацију паре. Добио је неколико захвалница Америчког и Јапанског друштва машинских инжењера (ASME и JSME) и Кинеског нуклеарног друштва (CNS) за допринос организацији Међународне конференције из нуклеарног инжењерства – ICONE у периоду од 2003. до 2016. године. За патентно решење уређаја за мерење влажности паре

- **Стевановић, В.**, Масловарић, Б., Прица, С., Јовановић, М., Милић, М., Уређај за мерење влажности паре, Патент, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, број 1172 У, 2011

добио је златну медаљу Савеза проналазача Београда 2011. год. Коаутор је рада под насловом „One Approach to Combustion Control in Thermal-Power Plant Boilers“, који је награђен на конференцији POWER-GEN Europe 2013. год. у Бечу, као један од три најбоља рада у области аутоматизације у термоенергетским постројењима.

Део најзначајнијих научних резултата Владимира Стевановића је остварен у сарадњи са иностраним компанијама Siemens AG, Framatome ANP, Visteon Deutschland, Halla Visteon Deutschland, RAFAKO и нашао је примену на међународном нивоу у области сигурности нуклеарних електрана, развоја компоненти аутомобилских расхладних система и повећања енергетске ефикасности и снаге парних блокова термоелектрана, као што је показано у поглављу 4 овог реферата. Поред тога, резултати научног рада кандидата су нашли примену у реализованим пројектима у Електропривреди Србије и домаћој индустрији енергетске, термотехничке и процесне опреме.

6. Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету

Професор Владимир Стевановић је лидер у области термохидраулике вишефазних струјања у термоенергетским, термотехничким и процесним постројењима и опреми у нашој земљи. Резултате сопственог научно-истраживачког рада, који обухватају физичко-математичке моделе вишефазних струјања течности и гаса са или без фазног прелаза, одговарајуће компјутерске програме за симулације и анализе термохидрауличких процеса, као и развијене експерименталне методе, применио је у инжењерској пракси у земљи у циљу повећања сигурности, поузданости и ефикасности рада термоелектрана, генератора паре и топлотних система. Сопствена патентна решења је реализовао у оквиру пројеката повећања снаге и енергетске ефикасности рада термоелектрана. Руководио је израдом идејних пројеката, пројеката за извођење, студија и елабората од значаја за продужење радног века постојећих термоелектрана у земљи и повећање сигурности, поузданости, енергетске ефикасности и економичности њиховог погона. У истраживања је укључио млађе сараднике, а његови докторанти су наставили успешне истраживачке каријере.

На међународном нивоу значај резултата кандидата се сагледава следећим показатељима: (а) већина радова кандидата у међународним часописима је објављена у часописима који су ранжирани у првих 10% (категирија M21a) и 30% (категирија M21) у својој области; (б) радови кандидата су цитирани од стране других аутора значајан број пута, при чему су поједини истраживачки пројекти у иностраним институцијама засновани на термохидрауличким моделима и нумеричким поступцима развијеним од стране кандидата; (в) од укупно 37 радова објављених у часописима на WoS листи, кандидат је први аутор у 21 раду; (г) највећи број радова које је аутор објавио у водећим међународним часописима су резултат истраживања за потребе иностране или домаће индустрије, или су остварени резултати касније примењени у пракси; (д) кандидат је остварио значајну међународну сарадњу са неким од водећих компанија у својим областима, као што је Siemens AG и Framatome ANP у нуклеарној енергетици, RAFAKO у котлоградњи и Visteon Deutschland у области климатизације у аутомобилској индустрији, као и са једним од водећих универзитета у свету University of Illinois at Urbana-Champaign; (ђ) члан је уређивачког одбора водећег часописа из области енергетике Energy и гостујући је уредник посебних годишњих издања овог часописа са радовима са међународне конференције ECOS; (е) одржао је неколико предавања по позиву на међународним конференцијама и на иностраним универзитетима.

Добитник је неколико захвалница Америчког и Јапанског друштва машинских инжењера за вишегодишње вођење студентског програма на међународној конференцији из нуклеарног инжењерства, признања за презентацију изузетног рада на међународној конференцији POWER-GEN, као и домаћих признања: Октобарска награда града Београда и златна медаља савеза проналазача Београда. Члан је водећих домаћих научних и стручних удружења: Научно друштво Србије, Академија инжењерских наука Србије, Друштво термичара Србије, Инжењерска комора Србије.

7. Закључак и предлог

У своме досадашњем раду, кандидат Владимир Стевановић је постигао веома значајне научне и стручне резултате у областима вишефазних струјања флуида, нумеричке механике флуида и термоенергетике. Већину својих радова је публикувао у међународним часописима изузетних вредности (M21a) као први аутор.

Публиковани радови су остварили и значајну цитираност. Има веома развијену сарадњу са нашим најзначајнијим термоенергетским постројењима, као и са неким водећим иностраним компанијама из области енеретике и аутомобилске индустрије. Руководилац је већег броја пројеката из којих су произашла значајна техничка решења, примењена у индустрији, како на националном, тако и на међународном нивоу. Све то чини да се Владимир Стевановић данас сматра нашим најистакнутијим термоенергетичаром, веома познатим и у међународним оквирима. Остварио је допринос универзитетском образовању увођењем нових предмета и као ментор докторских радова. Активно доприноси светској науци као члан уређивачких одбора истакнутих међународних часописа и учествовањем у организацији водећих међународних конференција. С обзиром на наведене постигнуте резултате и личне моралне квалитете, предлажемо кандидата др Владимира Стевановића, редовног професора Машинског факултета Универзитета у Београду, за дописног члана Одељења техничких наука САНУ.

У Београду, 08.05.2021. год.

Подносиоци реферата

Академик Владан Ђорђевић

Академик Теодор Атанацковић

Академик Милош Којић

РЕФЕРАТ

о др Биљани Шкрбић, редовном професору Универзитета
кандидату за дописног члана Српске академије наука и уметности

2.1.1. Биографија кандидата

Биљана Д. Шкрбић је рођена 08.02.1953. године у Новом Саду. Дипломирала је на Технолошком факултету (ТФ) (смер Хемијско инжењерство) као први студент и студент генерације 1976. и награђена за свеобухватни успех у току студија Изузетном наградом Универзитета у Новом Саду (УНС). Као студент, такође је награђивана Изузетном наградом УНС за постигнути успех-просек 10,00 на трећој години -1974. и четвртој години студија 1975. Магистрирала је 1980. на ТФ УНС. Као стипендиста British Council боравила је на University of Leeds, Department of Fuel and Energy, Енглеска (1982-1983.) где је реализовала део експерименталних истраживања за потребе докторске дисертације. Докторску дисертацију под називом "Допринос одређивању карактеристика природног гаса са аспекта његове заменљивости алтернативним гасовитим горивима" одбранила је 1985. на ТФ УНС и стекла звање доктора техничких наука. Запослила се на ТФ УНС 1976. у звању асистента приправника. У звању асистента изабрана је 1980, у звању доцента 1985, ванредног професора 1991. а у звању редовног професора изабрана је 1996. На Технолошком факултету у Новом Саду, обављала је дужност продекана за науку од 1996-1998., шефа катедре 1999-2001., 2018-2020. Била је члан Савета 1994-1996. и Наставно-научног већа 2001-2003. Технолошког факултета. На Универзитету у Новом Саду је бирања за члана Наставно-научног већа 1994-1996., Стручног већа Инжењерства за одрживи развој и животну средину Асоцијације центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и развојна истраживања – АЦИМСИ 1999-2001., 2004-2008., 2012-2018. У области технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије била је члан Матичног одбора за биотехнологије и пољопривреду од 1996-1998. Обавља дужност члана Стручног савета за технолошке науке Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно истраживачку делатност АП Војводине од 2017.год. Председник је Одбора Фонда "др Зоран Ђинђић" за доделу награда најбољим младим истраживачима.

Овде издвајамо пројекте финансиране претежно из националних и европских фондова. *Руководила је пројектима основних истраживања Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије: Развој еколошки прихватљивих процеса и производа у нафтно-петрохемијској индустрији, 0935, 1991-1995.[п.1], Развој нових и иновационих технологија за пречишћавање отпадних гасова и вода и метода праћења њиховог квалитета, 02Е31, 1996-2000.[п.2], Развој метода идентификације токсичних и канцерогених полутаната у масовним културама и поступака њиховог издвајања, 1775, 2002-2005.[п.3], пројектом технолошког развоја Пекарски и брашноно кондиторски производи са додатком семена индустријског биља, БТН-321004Б, 2006-2007.[п.4], и пројектима основних истраживања Идентификација извора и изналажење корелација између садржаја органских једињења и елемената у абиотским и биотским матриксама ради праћења и унапређења стања животне средине и процене ризика, 152001Б, 2008-2010.[п.5], Развој и примена напредних хроматографских и спектрометријских метода за анализу ксенобиотика и путева њихове разградње у биотским и абиотским узорцима, 172050, 2011-2019.[п.6].*

Такође, од 2011. године руководила је четири пројекта Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно истраживачку делатност АПВ и то два дугорочна: 2016-2019., 2011-2015. и два краткорочна: 2014-2015., 2013-2014. Руководила је пројектима Савезног Министарства за науку: 1993-1994., 1995-1996. Била је координатор пројекта "Технол центар: Производња новог сертификованог референтног материјала" у оквиру такмичења Најбоља технолошка иновација 2007. који је освојио 2 место. Учествовала је у управљачким одборима три COST Action пројекта у области одрживог развоја и валоризације отпадних токова применом "зелених технологија". Учесник је текућег COST Action пројекта из области форензичких наука.

Сви ови пројекти су успешно реализовани, током којих је, објављен велики број радова у еминентним међународним часописима и одбрањено више од 20 докторских дисертација. Кроз вишедеценијско успешно руковођење пројектима финансираним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и Покрајинског секретаријата АПВ, који су сви базирани на мултидисциплинарним активностима у области хемијског инжењерства-развој нових и иновационих технологија, инжењерства заштите животне средине и утицаја која загађујућа једињења из животне средине могу имати на ланац исхране и здравље популације, као и примене статистичких (хеометријских) метода у утврђивању сличности и разлика у процесима, изворима загађења, класификацији једињења, успоставила је међуинституционалну и интердисциплинарну сарадњу са домаћим научним институцијама и то са Природно-математичким факултетом Нови Сад, Медицинским факултетом Нови Сад, Институтом за нуклеарне науке "Винча", Институтом за ратарство и повртарство Нови Сад, Институтом за кукуруз "Земун поље", Научним институтом за прехранбене технологије Нови Сад и Факултетом техничких наука Нови Сад.

Својим интензивним ангажовањем у припреми међународних и билатералних пројеката, као и у реализацији прихваћених за финансирање у оквиру европских фондова: 1. "Development of soil type adapted microbiological products promoting ecological pest management (PLANTSVITA)", INTEREG IPA HUSRB/1602/41/0031, 2018-2020. [п. 7]; 2. "Development of an enzymological (laccase-based) remediation product and technology (LACREMED)", INTEREG IPA HU-SRB/1002/214/147, 2013-2014. [п. 8]; 3. "Influence of the wastewater discharge on the recipient-Preliminary study on

„sustainable water management in the Danube Basin (Serbia)”, добијен на тендеру у сарадњи са Institute for Sanitary Engineering, Water Quality and Solid Waste Management (ISWA), University of Stuttgart”, 2014-2015.[п.9]; 4. EU FP7 CEFSER бр. 229629 „Reinforcing research potential in the Laboratory for Chemical Contaminants at the Faculty of Technology towards the establishment of the Center of Excellence in Food Safety and Emerging Risks“, 2009-2012.[п.10] укупног буџета **1 007 652 евра**. (Пројекат је оцењен са максималном оценом (15/15)); 5. „Development of xenobiotic-degrading bioaugmentation products(BIOXEN)”, INTEREG IPA HU-SRB/0901/214/150, 2010-2011.[п.11]; 6. „Course Development Plus“ бр. 056, ”Support to Higher Education in Serbia and Montenegro in 2005/2007” WUS и Аустријско Федерално Министарства спољних послова, 2006.)[п.12] и *седам* из *билатералних* програма Б.Шкрбић је успоставила изузетно значајну међународну сарадњу са престижним институцијама у Европи, Јапану и Кини у којима је боравила и радила, као на пример: *Institute of Environmental Assessment and Water Research-Spanish Council for Scientific Research*, Барселона (Шпанија), *Catalan Institute for Water Studies*, Ђирона (Шпанија), *Institute of Chemical Technology*, Праг (Чешка Република), *Chemical Research Center, Hungarian Academy of Sciences*, Будимпешта (Мађарска), *University of Szeged*, Сегедин (Мађарска), *Faculty of Veterinary Medicine, University of Lisbon*, Лисабон (Португалија), *University of Kitakyushi, Faculty of Environmental Engineering*, Китакуши (Јапан), *National Institute for the Environmental Study*, Токио (Јапан), *College of Environmental Science and Engineering, Nankai University*, Тјенцин (Кина), *Research Center for Health and Environment GmbH, Helmholtz Zentrum Muenchen*, Нојхерберг (Немачка), *University of York*, Јорк (Велика Британија) доприносећи подизању међународног угледа српских истраживачких потенцијала и унапређењу квалитета истраживачког рада у наведеним областима истраживања, уврштавајући на тај начин Србију у академску мрежу важних чиниоца светског и европског истраживачког простора. Као резултат руковођења пројектом EU FP7 CEFSER Б.Шкрбић је основала: ЕУ Центар за безбедност хране и нове ризике (2009.) и Лабораторију за хемијске контаминенте и одрживи развој (2015.) на ТФ УНС и опремила их са најсавременијом опремом и инструментима, чиме је ова домаћа институција стекла материјалне капацитете у рангу водећих европских институција.

У оквиру активности којим је руководила запослено је 17 младих истраживача, од којих су 4 (3 у Шпанији, 1 у Хрватској) наставили успешну каријеру у иностранству, 8 (1 редовни професор, 1 ванредни професор, 1 доцент, 3 виши научни сарадник, 1 научни сарадник и 1 истраживач-сарадник) успешан рад на УНС, а остали су запослени у институцијама у Србији, чиме је створена значајна научна и стручна база за даљи успешан рад. Ови подаци указују да је Б. Шкрбић радила у континуитету на стварању научног подмлатка и наставног кадра као и потребама привреде.

На матичном факултету је изводила наставу из већег броја предмета у области хемијског и инжењерства заштите животне средине на свим нивоима студија. Изузетним ангажовањем у наставним активностима допринела да се уведу нови, препознатљиви наставни садржаји, који се ослањају на најновија научна достигнућа не само у матичној кући него и шире. Креирала програме и увела предмете на ОАС, МАС и ДАС у области хемијског инжењерства: Технологија производње и примене гаса ОАС,1986-; Транспорт нафте и гаса ОАС,2005-[п.12]; Течни природни гас ОАС,2007-; Технологија обраде индустријских отпадних гасова ОАС,2007-; Заштита околине ОАС, 2007-; Инструменталне методе анализе у хемијској индустрији ОАС,2007-; Производња и примена водоника, супституисаног природног гаса и био-пропана МАС,2010-; Когенерациска постројења и еколошки аспекти њихове примене МАС,2010-, Карактеризација угљоводоничних смеша ДАС,2008-, Одабрана поглавља заштите ваздуха ДАС,2008-, Процеси сагоревања као извори загађења животне средине ДАС,2008-, Одабрана поглавља заштите земљишта ДАС,2008-), Ремедијација земљишта у хемијској индустрији ДАС,2010-.

Била је ментор 5 докторских дисертација, 7 магистарских теза, 7 мастер рада и више од 30 дипломских радова и члан међународне комисије за оцену две докторске дисертације (2012.,2015.) одбрањене на *University of Barcelona*, Барселона (Шпанија). Дала је посебно значајан допринос у организацији, креирању и извођењу наставе на УНС у оквиру *ОАС Природно-математичког факултета* и у оквиру *МАС Асоцијације центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и развојна истраживања-АЦИМСИ* на смеровима: Инжењерство за заштиту животне средине и Метеорологија и моделирање заштите животне средине. У оквиру Центра за мултидисциплинарне студије форензике „др Арчибалд Рајс“ Универзитета у Новом Саду, МАС, увела је предмет: Експертиза пожара, (2016-).

2.1.2. Квантитативни показатељи

Аутор је **125 радова** у часописима са **импакт факторима: М21а-32, М21-44, М22-23, М23-26** на којима је у 78% једини или први аутор, а у 20% ”кореспондинг” или последњи аутор, *што илуструје водећу улогу и доминантност доприноса у радовима*. Кандидат је објавио 20 радова у међународним часописима који нису или су касније прикључени WoS листи, 73 рада у домаћим часописима, 96 радова у међународним и 48 радова у националним зборницима радова. Саопштила је 346 научних резултата штампаних у књигама сажетака на скуповима међународног и националног значаја. Предавач по позиву на 12 међународних конференција.

Кандидат је аутор/коаутор осам универзитетских уџбеничких материјала (5 уџбеника, 1 монографије, 1 збирке задатака, 1 практикума за потребе студената), 1 уџбеника за потребе средње школе. Аутор је и два поглавља у међународним монографијама. Уредник 3 Proceedings и 8 Book of Abstracts.

Према подацима Матице Српске, за период 1976-2020.год., број цитата њених радова, без самоцитата је 2060, h-индекс је 27. Број цитата према SCOPUS бази података (16.04.2020.) је **2662** укупно (без аутоцитата =2374), **h-индекс је 29 (27)**. Према Google Scholar број цитата је **3855** укупно, **h-индекс 34**, **i10-индекс је 76**.

Од 125 радова на SCI листи, по цитираности 4 имају више од 100 цитата, а 10 имају више од 50 цитата.

2.1.3. Листа најзначајнијих резултата кандидата

Овде, као најзначајније, издвајамо следеће референце кандидата, које се истичу по броју цитата (у SCOPUS бази података) и/или рангу часописа у коме су штампане:

[1] M. Čelić, B.D. Škrbić, S. Insa, J.Živančev, M. Gros, Occurrence and assessment of environmental risks of endocrine disrupting compounds in drinking, surface and wastewaters in Serbia, *Environmental Pollution* 262, 114344, 2020. (M21a; IF 6,793)

[2] Biljana D. Škrbić, V. Marinkovic, Occurance, seasonal variety of organochlorine compounds in street dust of Novi Sad, Serbia, and its implication for risk assessment, *Sci. Total Environ.*, 662, 895-902, 2019.(M21a; IF 6,551)

[3] Biljana D. Škrbić, N. Đurišić-Mladenović, J. Cvejanov, Differentiation of syngases produced by steam gasification of mono- and mixed sources feedstock: A chemometric approach, *Energy Convers. Manage.*, 171, 1193-1201, 2018. (M21a; IF 7,181)

[4] B. D. Škrbić, K. Kadokami, I. Antić, Survey on the micro-pollutants presence in surface water system of northern Serbia and environmental and health risk assessment, *Environ. Res.*, 166, 130-140, 2018. (M21a; IF 5,026)

[5] N. Đurišić-Mladenović, F. Kiss, B. Škrbić, M. Tomić, R. Mičić, Z. Predojević, Current state of the biodiesel production and the indigenous feedstock potential in Serbia, *Renew. Sust. Energ. Rev.*, 81, 280-291, 2018. (M21a; IF 10,556)

[6] P. Schröder, B. Helmreich, B. Škrbić, M. Carballa, M. Papa, C. Pastore, Z. Emre, A. Oehmen, A. Langenhoff, M. Molinos, J. Dvarioniene, K. P. Tsagarakis, E. Martinez-Lopez, S. Meric Pagano, C. Vogelsang, G. Mascolo, Status of hormones and painkillers in wastewater effluents across several European states—considerations for the EU watch list concerning estradiols and diclofenac, *Environ. Sci. Pollut. Res.*, 23, 12835-12866, 2016. (M21; IF 2,76; 60 цитата)

[7] M. Arshadi, T. M. Attard, ...P. Rupérez, B. Škrbić, ...,F. Yuste (аутори по абс-дном реду), Pre-treatment and extraction techniques for recovery of added value compounds from wastes throughout the agri-food chain, *Green Chem.*, 18, 6160-6204, 2016. (M21a; IF 9,125; 66 цитата)-tutorial review

[8] B. Škrbić, Y. Ji, N. Đurišić-Mladenović, J.Zhao, Occurence of the phthalate esters in soil and street dust samples from the Novi Sad city area, Serbia, and the influence on the children's and adults' exposure, *J. Hazar. Mater.*, 312, 272-279, 2016. (M21a; IF 6,065; 56 цитата)

[9] N. Đurišić-Mladenović, B. Škrbić, A. Zabaniotou, Chemometric interpretation of different biomass gasification processes based on the syngas quality: Assessment of crude glycerol co-gasification with lignocellulosic biomass, *Renew. Sust. Energ. Rev.*, 59, 649-661, 2016. (M21a; IF 8,05)

[10] F. Pérez, M. Llorca, M. Köck-Schulmeyer, B. Škrbić, L. Silva Oliveira, K. da Boit Martinello, N. A. Al-Dhabi, I. Antić, M. Farré, D. Barceló, Assessment of perfluoroalkyl substances in food items at global scale, *Environ. Res.*, 135, 181–189, 2014. (M21a; IF 4,373; 85 цитата)

[11] M. Petrović, B. Škrbić, J. Živančev, L. Ferrando-Climent, D. Barcelo, Determination of 81 pharmaceutical drugs by high performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry with hybrid triple quadrupole–linear ion trap in different types of water in Serbia, *Sci. Total Environ.*, 468-469, 415-428, 2014. (M21a; IF 4,099; 158 цитата)

[12] B. Škrbić, J. Živančev, I. Antić, M. Godula, Levels of aflatoxin M1 in different types of milk collected in Serbia: Assessment of human and animal exposure, *Food Control*, 40, 113-119, 2014. (M21; IF 2,806; 69 цитата)

[13] B. Škrbić, J. Cvejanov, The enrichment of wheat cookies with high-oleic sunflower seed and hull-less barley flour: Impact on nutritional composition, content of heavy elements and physical properties, *Food Chemistry*, 124, 1416-1422, 2011. (M21a; IF 3,655, 32 цитата)

[14] M.Šćiban, M.Klašnja, M. Antov, B.Škrbić, Removal of water turbidity by natural coagulants obtained from chestnut and acorn, *Bioresour. Technol.*, 100, 6639-6643, 2009. (M21a; IF 4,253; 115 цитата)

[15] B. Škrbić, S. Milovac, D. Dodig, B. Filipčev, Effects of hull-less barley flour and flakes on bread nutritional composition and sensory properties, *Food Chemistry*, 115, 982-988, 2009. (M21a; IF 3,146; 51 цитата)

[16] B. Škrbić, B. Filipčev, Nutritional and sensory evaluation of wheat breads supplemented with oleic-rich sunflower seed, *Food Chemistry*, 108, 119-129, 2008. (M21a; IF 2,696; 62 цитата)

[17] M.Šćiban, M.Klašnja, B.Škrbić, Adsorption of copper ions from water by modified agricultural by-products, *Desalination*, 229, 170-180, 2008. (M22; IF 1.155; 101 цитата)

[18] B. Škrbić, N. Đurišić-Mladenović, Principal component analysis for soil contamination with organochlorine compounds, *Chemosphere*, 68, 2144-2152, 2007. (M21; IF 2,739; 71 цитата)

[19] M.Šćiban, M.Klašnja, B.Škrbić, Modified softwood sawdust as adsorbent of heavy metal ions from water, *J. Hazard. Mater.*, B136, 266-271, 2006. (M21a; IF 1,855; 156 цитата)

2.1.4. Сажет приказ и оцена најзначајнијих доприноса кандидата

У досадашњем научноистраживачком раду Б.Шкрбић је постигла веома значајне резултате који су је сврстали према вредновању њеног укупног научног рада у каријери међу првих 2% утицајних научника у свету (резултати Универзитета у Стенфорду, САД, 2020.) што свакако представља својеврсно признавање научног рада и потврду релевантности истраживачких тема и препознатљивости на међународној научној сцени.

Кроз вишедеценијско успешно руковођење пројектима већински финансираних из националних и међународних фондова базираним на мултидисциплинарним активностима у области: хемијског и биохемијског инжењерства-развој нових и иновативних технологија, валоризација отпадних сировина у пречишћавању отпадних вода и производњи алтернативних горива [п.1-п.2,п.5-п.6,3,5,7,9,14,17,19], инжењерства заштите животне средине-интердисциплинарним приступом одрживом развоју применом зелених технологија и утицаја која загађујућа једињења из животне средине могу имати на ланац исхране и здравље популације [п.7-п.8,п.11,2,10,12], развојем и оптимизацијом метода идентификације и квантификације новооткривених загађујућих једињења у различитим матриксама животне средине [п.4-п.5,п.10,1,4,8,10,11] и примене хеометрије у изналажењу сличности и разлика [п.4-п.5,2-4,9,18,20], остварила је резултате који су поред високог научног значаја и од високог опште-друштвеног значаја. Б.Шкрбић је изузетан допринос интердисциплинарном приступу заштите животне средине дала кроз "пионирска" истраживања новооткривених загађујућих једињења, као и кроз "пионирске" и прве резултате који су проистекли из примене хеометријских метода у изналажењу сличности и разлика у процесима, изворима загађења, класификацији и предвиђању понашања једињења [п.4-п.5,3,9,18,20]. Њени главни научни и инжењерски резултати су углавном објављени у еминентним међународним часописима.

Преглед укупног научног опуса показује да је у оквиру пројеката [п.1-п.2] интензивно радила и дала допринос развоју еколошки прихватљивих процеса и иновационих технологија са акцентом на методе пречишћавања отпадних гасова ради уклањања оксида сумпора, првенствено на бази лимунске киселине, регенерацијом апсорбента, због чега не долази до стварања отпадног материјала као што је то случај код конвенционалних метода са калцијум оксидом и хидроксидима, што је и данас велики изазов и допринос. Истраживања хидродинамичких и масеносносних карактеристика колоне са пакованим слојем, резултирала развојем полуиндустријске колоне са ефикасношћу уклањања оксида сумпора већом од 95%, имају, такође, значајне научне (објављено је 4 рада са IF и одбрањена докторска дисертација) и инжењерске резултате. Такође, је потребно истаћи развој полуиндустријског постројења за производњу еколошки прихватљивог потисног гаса за потребе индустрије аеросола, инсталираног у оквиру погона Рафинерије гаса Елемир, реализованог у оквиру пројекта Савезног министарства "Развој адсорпционе колоне за добијање еколошки прихватљивог потисног гаса" 1993-1994. У оквиру истраживања одбрањен је један магистарски рад.

Пројектом [п.2], као претечом започета су истраживања посвећена испитивању и изучавању могућности примене лигноцелулозног материјала као погодног био-адсорбента за обраду отпадних вода, која су настављена и касније с обзиром да су различити лигноцелулозни материјали углавном свуда лако доступни и јефтине, нарочито у крајевима са интензивном пољопривредном производњом као што је Србија, те стога имају значајан потенцијал у зеленим технологијама. Највећи део резултата ових истраживања реализован је [п.5-п.6]. Међу резултатима истичу се радови [14,17,19,] у којима је испитана ефикасност уклањања одабраних група једињења, органских као носилаца мутноће воде [14], односно јона тешких елемената [17,19], из водене фазе применом различитих лигноцелулозних материјала (љуске, пиљевина, слама, кора), као и могућности њихове модификације (формалдехидом, базом, киселином или само испирањем водом) ради повећања ефикасности. Треба истаћи да су радови која припадају овим истраживањима, покренули друге истраживаче широм света на даља истраживања, што се може закључити из велике цитираности (4 рада/443 цитата). У ову групу радова свакако спада и ревијални рад IF9,125 [7] валоризације биомасе, у коме је дат критички преглед класичних и иновативних физичких, физичко-хемијских и хемијских метода предтретмана биомасе и екстракције ради издвајања вредних једињења, као и модерних метода њихове анализе, цитиран 66 пута. Радови [3,5,9] се баве различитим аспектима примене и карактеризације биогорива и/или могућих сировина за производњу, са посебним освртом на нејестиве сировине, процесе припреме оваквих сировина, а затим и на процесе производње. У ревијалном раду IF10,556 [5], који се бави валоризацијом биомасе дат је исцрпан приказ сировина за производњу биодизела, посебно наглашавајући могуће нејестиве сировине чијим коришћењем се не угрожава производња хране. У раду је такође приказано стање код нас, са аспекта могућих јестивих и нејестивих сировина, њихових потенцијала у производњи биодизела и у односу на циљеве постављене домаћом стратегијом о коришћењу обновљивих извора енергије.

Радови [3,9] припадају теми енергија и биогорива, валоризација биомасе, али и примени хеометрије указујући на њен значај у мултидисциплинарним областима истраживања. У раду IF8,05 [9] разматрани су састави синтезног гаса гасификацијом различитих облика биомасе са или без глицерола (споредан производ у производњи биодизела, чија вредност на тржишту опада због велике производње биодизела, смањујећи економичност производње биодизела). Ово је прва студија која се бави хеометријским приступом у циљу изналажења сличности/разлика у разматраним гасификационим процесима у циљу изналажења оптималног у зависности од полазне сировинске основе. Радом IF7,181 [3] који се бави хеометријском анализом ко-гасификације у односу на улазне доступне

литературне податаке: врсте гасификационе сировине (биомаса, полиетилен, отпадне гуме, угаљ; чиста или мешана), параметара процеса, типа гасификатора, протока напојног тока, односа пара/гориво, дошло се до значајних генералних закључака који се односе на могуће изборе процесних параметара у зависности од жељеног састава сингаса, указујући да је хеометријска анализа атрактивни прелиминарни приступ у односу на захтевне и скупе експерименталне анализе. Резултати ових истраживања значајни су будући да је сингас полазна сировина за добијање алтернативних гасовитих горива: водоника и супституисаног природног гаса. Поред примена мултиваријантне технике у области биогорива, кандидат је њену примену истраживао и у раним радовима [18,20] посвећеним заштити животне средине за поређење експерименталних резултата и литературних података, како би утврдио просторну расподелу, као и преовладајуће изворе загађења. У раду [18/71цитат], испитано је постојање корелација између физичко хемијских особина земљишта и садржаја полихлорованих бифенила и органохлорних пестицида, њихове просторне и временске расподеле, ради утврђивања сличности/разлика у садржају испитиваних једињења у земљиштима различитих намена: индустријском, руралном, урбаном, рекреативном. Утврђено је да садржаји у већини земаља света укључујући и Србију имају тенденцију смањења, као и да су највеће концентрације биле 1966. У Кини и Индији утврђене су више концентрације метаболита ДДТ. Рад [20/71цитат], бави се применом хеометријских техника у предвиђању расподеле приоритетних полицикличних ароматичних једињења у индустријским земљиштима у свету у зависности од броја ароматичних прстенова[п.5]. На основу броја цитата, произилази да су оба рада имала велики одзив и подстакла истраживаче да примењују хеометријске технике у интерпретацији, обради, и предвиђању резултата истраживања.

Истраживањима реализованим кроз пројекте[п.7-п.8,п.11] међуграничне сарадње Мађарска-Србија успостављена је чврста сарадња са колегама из Сегедина у којима су комплементарне експертизе оба тима дошле до изражаја у развоју и испитивању ефикасности производа на бази микроорганизама у ремедијацији обрадивог земљишта и смањењу негативних ефеката пестицида и других загађујућих једињења на приносе усева и здравље популације не само у региону него и шире на простору ЕУ. Изабрани су они микробиолошки агенси који су омогућили деградацију полазних ксенобиотика идентификованих у обрадивом земљишту до крајњих нетоксичних једињења. Пuteви деградације идентификовани су и потврђени високо резолуционим инструментима. Развијени производи и зелене технологије су лиценцирани и налазе се у примени. Реализацијом [п.10] пројекта Б.Шкрбић је набавила најсавременију опрему којом је опремила ново основане лабораторије, у оквиру којих је остварила *пионирске* резултате на пољу развоја савремених аналитичких приступа на принципима "зелене хемије"(минимални утрошци органских растварача, минималан број корака припреме узорак и минимално стварање отпада) и примени хибридних инструмената на бази хроматографије и масене спектрометрије и идентификацији присуства новооткривених загађујућих једињења у различитим матриксама из животне средине[1,2,4,8,11] и намирица[10,12]. Треба истаћи да захваљујући набављеној опреми, први пут у Србији су развијене и валидоване методе испитивања и добијени *први* резултати присуства новооткривених једињења природних и синтетичких хормона[1], естара фталне киселине[4] фармацеутски активних[11] и перфлуорованих једињења[4,п-9] (која могу штетно да утичу на ендокрини систем) у отпадним токовима[п.9], водотоковима [п.6,п.9] пијаћој води и прадини [п.6,1]. У светлу овог истиче се и рад [6/60цитата] у коме се сагледава стање европских постројења за обраду отпадних вода, као и уклањања микрополутаната из групе новооткривених једињења технолошким приступима који се користе. Закључено је да комбинација конвенционалних и напредних технологија, укључујући и биолошке приступе, представља могуће решење за смањење степена загађености животне средине услед испуштања отпадних вода, што добија нарочито на значају, будући да се у Србији пречишћава само 5-10% отпадних вода и да избор технологија које ће бити инсталиране круцијално зависи од расположиве технике за поуздану идентификацију нежељених једињења.

Такође, важна област истраживања Б.Шкрбић која је дала значајне резултате и привреди и друштву, тј. српској популацији је реализована кроз пројекте[п.3-п.4](биотехнологије оријентисане на заштиту здравља популације) у оквиру којих су развијени нови функционални производи обогаћени омега-3-6-9 киселина (присутним у високо олефинском семену сунцокрета)[13,16], и бета глуканом (присутном у голозрном јечму) [15]. У овим, ново развијеним производима, поред анализе хранљивих састојака, испитано је и присуство потенцијално штетних и могуће токсичних једињења и елемената, како би се добила потпуна слика о њиховој нутритивној и здравствено-безбедној вредности. Конзумирањем развијених производа смањује се потреба за узимање вештачких саплемената, с обзиром да је производ дизајниран да задовољи дневне потребе организма. Радови су побудили интерес истраживачке јавности и цитирани су 32,62,51 пута, одговарајуће. У њима је користењем реализован приступ развоја нових нутритивних производа са позитивним здравственим ефектима уз употребу других природних додатака производу. Овај правац истраживања су наставили да користе и истраживачи из матичне куће, Института за прехранбене технологије Нови Сад. У оквиру пројекта [п.6] у време "Афере са афлатоксином М1", развијено је техничко решење за потребе индустрије млека, које је потврђено и реализовано на млеку и меким и тврдим сиревима. У наведеним најзначајнијим доприносима Б.Шкрбић је имала улогу предводника како на националном, тако и регионалном и међународном нивоу.

2.1.5. Квалитативни показатељи

Награде: Добитник је награде "Милутин Миланковић" за свеобухватни допринос науци и научном раду, 2020.

Носилац је врхунског научног резултата УНС у 2019. год., за резултате [п.7] развоја два нова иновативна производа и зелене технологије намењене обнови и заштити квалитета земљишта и организовање 21st Danube-Kris-Mures-Tisza-DKMT Euroregional Conference on Environment and Health, Novi Sad, Serbia, June 6-8, 2019.

Носилац врхунског научног резултата УНС у 2016. год., за прво испитивање и прве резултате присуства естара фталне киселине (новооткривених загађујућих једињења) у прабини на глобалном нивоу [8].

Japan Society for the Promotion of Science уврстио је у 2014.год., у 100 утицајних међународних истраживача које позива за заједнички научни рад. По позиву боравила и радила 2014. на University of Kitakyushi.

Добитник 2007. друге награде МПНТР Србије за "Најбољу технолошку иновацију";

Добитник за 2004-2005. Специјалне повеље ТФ УНС за изузетне резултате у научноистраживачком раду.

Повеља за изузетан рад и допринос научноистраживачкој делатности Технолошког факултета поводом 40 година Технолошког факултета УНС, 1999.

Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за свеобухватни успех у току студија, 1976.

Чланство у научним одборима конференција: Б.Шкрбић је један од оснивача међународне конференције Danube Kris-Mures-Tisza Euroregional Conference-DKMT која се сваке треће године одржава у Новом Саду са традицијом одржавања од 22 године. Организовала је и била председник Научног одбора 6 међународних конференција, 4 Workshop-ва и 9 Training Course-ева у Новом Саду.

Била је уредник три Proceedings-а, два специјална издања међународног часописа, 8 Book of Abstracts, члан 33 Научна одбора, председавајући 18 сесија и предавач по позиву на 12 међународних конференција.

Уредништво у међународним часописима: Ко-едитор (2014-) часописа Environmental Processes-издавач Elsevier (часопис на WoS листи); уредник (2014-) међународног часописа Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine-издавач The National Public Health and Medical Officer Service of Hungary, Будимпешта, Мађарска; члан уређивачког одбора истог часописа од 2005-2014. и уредник по позиву бројеве: 2003. vol 9 (4), 2004. vol 10 (1). Уредник од 1995-1998. часописа Acta Periodica Technologica. Вредно је споменути да је управо часопис Acta Periodica Technologica (предходно Зборник радова Технолошког факултета) почео да се штампа на енглеском језику, добио међународни научни одбор и индексирање радова у међународним базама када је Б.Шкрбић била уредник часописа што је био први корак у подизању значаја часописа у категорију водећи национални. Члан (2020-) уређивачког одбора Environmental Monitoring and Contaminants Research (EMCR)-издавач Japan Society for Environmental Chemistry, Токио, Јапан.

Чланство у међународним и најзначајнијим националним одборима за регулисање и оцењивање питања науке члан је: Програмског комитета H2020 за награду H2020 Bioeconomy Food Waste challenge prize; Научног савета Асоцијације за заштиту здравља и животне средине Европског региона Дунав-Криш-Муреш-Тиса (ДКМТ-Еврорегион), основаног од стране Европске Уније под бројем: 21/2004 (XII.09.), ДКМТ-ЕУ.

Такође, је рецензент предлога научних пројеката у оквиру различитих програма финансирања: HORIZON 2020; EU FP7; EU COST Action; Slovak Research and Development Agency; Government of Russian Federation; Hungarian Fund for Scientific Research; The Research Council of Norway; Knowledge Foundation of the Swedish Government.

Члан је Стручног савета за Технолошке науке Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, 2017-; председник Одбора Фонда "Др Зоран Ђинђић" за доделу награда најбољим младим научницима и истраживачима; рецензент Националног акредитационог тела од 2007-; рецензент предлога идеја и иновационих предузећа у оквиру такмичења "Најбоља технолошка иновација" Министарства образовања, науке и технолошког развоја од 2010-.

Резултати мултидисциплинарних активности на друштво и развој савремених технологија огледају се у развоју: нових лиценцираних иновативних производа и зелене технологије намењених обнови и заштити квалитета обрадивог земљишта [п.7-п.8,п.11]; адсорпционе колене за производњу еколошки прихватљивог потисног гаса за потребе аеросол индустрије инсталиране у Рафинерије гаса Елемир. У циљу изналажења решења смањења негативних последица НАТО бомбардовања на животну средину и здравље популације за потребе привреде организовала и реализовала мултидисциплинарни пројект [п.3] у оквиру којег су успешно развијене методе оптимизованог намешавања масовних култура ради смањења садржаја штетних полутаната.

Учествовала у раду Високе делегације Министарства за заштиту природних богатстава и животне средине, 5-10 април, 2003., Питсбург, Сједињене Америчке Државе и Високе делегације Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије за европске интеграције, 15-18. јул 2009., Гел, Белгија. Захваљујући пројектима реализованих у оквиру европских фондова основала лабораторије и опремила их са најсавременијом опремом и инструментима, стављајући их и у службу привреде, са којом је успоставила интензивну сарадњу.

2.1.6. Одјек резултата и деловање кандидата у Србији и у свету

Изузетним ангажовањем у наставним активностима допринела да се уведу нови, препознатљиви наставни садржаји, не само у матичној кући него и шире на УНС који се ослањају на најновија научна достигнућа у области хемијског и инжењерства заштите животне средине. За предмет Транспорт нафте и гаса који је увела 2005. добила је WUS међународни пројекат чијим средствима је основала и опремила лабораторију за планом предвиђене експерименталне активности и написала уџбеник који је високо оцењен од стране WUS међународне рецензентске

комисије. Поред значајног доприноса осавременавању наставних планова и програма на матичном факултету, треба истаћи и њен активан допринос развоју наставе на УНС, у оквиру *Природно-математичког факултета (ФАС)*; *Асоцијације центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и развојна истраживања-АЦИМСИ (МАС)*:- на смеру Инжењерство за заштиту животне средине и смеру Метеорологија и моделирање заштите животне средине. У оквиру Центра за мултидисциплинарне студије форензике „др Арчибалд Рајс“(МАС) увела је предмет: Експертиза пожара, 2016-.

Активно је радила на подизању кадрова за потребе наставно-научног рада у земљи. У оквиру активности којим је руководила, пре свега из средстава европских фондова добијених кроз пројекте, запослила је 17 младих истраживача, од којих су 4 (3 у Шпанији, 1 у Хрватској) наставили успешну каријеру у иностранству, 8 (1 ред.проф., 1 ванр.проф., 1 доцент, 3 виши научни сарадник, 1 научни сарадник и 1 истраживач-сарадник) успешан рад на УНС, а остали су запослени у институцијама у Србији, чиме је створена значајна научна и стручна база за даљи успешан рад. Ови подаци указују да је Б. Шкрбић радила у континуитету на стварању научног подмлатка и наставног кадра као и за потребе привреде. Такође, је била и члан међународних комисија за одбрану докторских дисертација два докторанда на University of Barcelona, Барселона, Шпанија што додатно указује на препознатљивост и вредновање наставно научног рада у иностранству.

Као водећи реализатор у више од 30 домаћих и међународних пројеката базираних на мултидисциплинарним активностима у области хемијског инжењерства - развој нових и иновационих технологија, инжењерства заштите животне средине и утицаја која загађујућа једињења из животне средине могу имати на ланац исхране и здравље популације, као и примене статистичких (хеометријских) метода у утврђивању сличности и разлика у процесима, изворима загађења, класификацији једињења Б. Шкрбић је успоставила изузетно значајну међуинституционалну и интердисциплинарну сарадњу како са међународно престижним институцијама у Европи, Јапану и Кини тако и са домаћим научним институцијама доприносећи подизању међународног угледа српских истраживачких потенцијала и унапређењу квалитета истраживачког рада, уврштавајући на тај начин Србију у академску мрежу важних чиниоца светског и европског истраживачког простора.

Изузетно висока научна продукција Б.Шкрбић свакако доприноси и укупној продукцији УНС и српске научне заједнице, али и препознатљивости српских тимова истраживача на светском нивоу као иновативним и прогресивним научницима укљученим у светске токове решавања актуелних изазова са доприносима потврђеним у врхунским међународним часописима са изузетном вредношћу. Изузетно богато искуство у руковођењу научно-истраживачким активностима, објављивању врхунских резултата и многобројним контактима у међународној академској заједници су резултирали и значајним рецензентским радом, у оквиру рецензија радова у часописима са ИФ-ма и рецензијама предлоге научних пројеката поднетих у оквиру различитих програма финансирања, што додатно потврђује међународну препознатљивост научне компетенције Б.Шкрбић. Потребно је споменути и њено ангажовање као експерта у предлозима пројеката Future Emerging Technology-FET у оквиру HORIZON2020, који треба да дају одговоре на растуће изазове везане за глобално нарушено стање животне средине и климе, што потврђује *изузетну међународну препознатљивост* Б.Шкрбић.

Б.Шкрбић је основала: ЕУ Центар за безбедност хране и нове ризике (2009.) и Лабораторију за хемијске контаминенте и одрживи развој (2015.) на ТФ УНС и опремила их са најсавременијом опремом и инструментима, чиме је ова домаћа институција стекла материјалне капацитете у рангу водећих европских институција. Тиме је и истраживачка група укључена у научне активности постала препознат и жељени партнер за мађународну сарадњу Као један од *оснивача и организатор међународне конференције Danube-Kris-Mures-Tisza(DKMT) Conference* која се сваке треће године одржава у Новом Саду са традицијом одржавања од 22 године, значајно је допринела међународној препознатљивости УНС и српске научне заједнице. Организовала је и била председник Научног одбора 6 међународних конференција, 4 Workshop-а, 9 Training Course-а који су одржани у Новом Саду, чиме је додатно промовисала и дала на значају српској науци у међународним оквирима.

Била је члан 33 међународна и 6 националних научних одбора, председавајући 18 сесија и предавач по позиву на 12 међународних конференција. Са колегама из земље и иностранства остварила је *"пионирске"* резултате на пољу развоја савремених техника и производа базираних на принципима "зелених технологија" ремедијацији земљишта и смањењу негативних утицаја ксенобиотика на здравље становништва [п.7-п.8,п11], и примени хибридних инструмената на бази хроматографије и масене спектрометрије [1,4,8,11,12], као и *првим истраживањима* присуства новооткривених ("емергентна") загађујућих једињења у различитим узорцима из животне средине [1,2,4,8,11] и намирица [10,12]. Треба напоменути да су инострани коаутори Б.Шкрбић угледни истраживачи у Европи, Јапану и Кини. Такође, је значајно напоменути и њен допринос на популаризацији и примени хеометријских техника у интерпретацији научних резултата [2-4,8-9,18,20]. Организовала 2010. у оквиру билатералног пројекта са колегама из *Hungarian Academy of Sciences "School of Application of Chemometrics in Chemical and Environmental Engineering"* у Новом Саду, континуирано радећи на додатном подизању услова за научна истраживања и наставу, као и стварању нових инжењера у области хемијског, биохемијског и инжењерства заштите животне средине. За прегалаштво и изузетне резултате у научноистраживачком раду награђена је од

матичне куће, УНС, *Japan Society for the Promotion of Science*. Награду "Милутин Миланковић" за свеобухватни допринос науци и научном раду добила је 2020.

2.1.7. Предлог

Биљана Шкрбић остварила је бројне научне и инжењерске резултате бавећи се научним радом претежно у Србији, при чему као посебно значајно издвајамо:

- значајни научни резултати у оквиру широког круга тема из области хемијског и инжењерства заштите животне средине, пре свега мултидисциплинарних, који су већински објављени у међународним часописима изузетних вредности и врхунским међународним часописима;
- значајне показатеље који је верификују као водећег истраживача у областима истраживања:
 - цитираност према SCOPUS бази: укупна 2662 (без аутоцитата 2374), h -индекс 29 (27),
 - научна утицајност потврђена кроз изузетно вредновање њеног научног рада позиционирањем њеног укупног научног стваралаштва међу првих 2% научника у свету, према резултати истраживања Универзитета у Стенфорду, САД, 2020.,
 - *Japan Society for the Promotion of Science* уврстио је у 2014. год., у 100 утицајних међународних истраживача;
- основала ЕУ Центар за безбедност хране и нове ризике (2009) и Лабораторију за хемијске контаминенте и одрживи развој (2015.) на ТФ УНС и опремила их са најсавременијом опремом и инструментима, чиме је ова домаћа институција стекла материјалне капацитете у рангу водећих европских институција;
- успоставила изузетно значајну међуинституционалну и интердисциплинарну сарадњу са међународно престижним и домаћим научним институцијама у домену научно истраживачког рада,
- значајно унапредила наставу и увела нове наставне садржаје, континуирано радећи на додатном подизању услова за научна истраживања и наставу, стварању научног подмлатка и наставног кадра, и кадра за потреба привреде;
- сарадњу са привредом у истраживању и развоју, примени резултата проистеклих их техничког решења и лиценцираних производа;
- један од оснивача и организатор међународне конференције *Danube-Kris-Mures-Tisa (DKMT)* са традицијом одржавања од 22 године,
- уредништво: ко-едитор часописа на WoS листи, едитор међународног часописа и члан уредништва међународног часописа.

Научни рад Б.Шкрбић одликује се оригиналношћу, квалитетом и значајном применом у пракси, о чему сведоче и основане лабораторије у којима су развијене и потврђене методе од стране Акредитационог тела Србије које су свакодневно на располагању привредним организацијама. Инжењерски резултати проистекли из научних и развојних пројеката којима је руководила нашли су примену у Србији и региону, о чему сведоче награде и признања које је добила за прегалаштво и допринос у раду. Успостављајући изузетно значајну међуинституционалну и интердисциплинарну сарадњу са међународно престижним и домаћим институцијама допринела је подизању међународног угледа српских истраживачких потенцијала, унапређењу квалитета истраживачког рада у областима којима се бави, увршћујући на тај начин Србију у академску мрежу важних чиниоца светског и европског истраживачког простора, чиме је и истраживачка група укључена у научне активности постала препознат и жељени партнер за међународну сарадњу. Поред тога, она је препознатљива и по подизању наставног и научног кадра, који успешно наставља да се бави педагошким и истраживачким радом.

Научни рад Б.Шкрбић препознат је како у домаћој тако и у међународној јавности. Њено визионарство, изузетан рад и пожртвованост, као и стална жеља за откривањем нових сазнања сврстали су је у ред водећих српских истраживача, чији пионирски резултати представљају истовремено и изузетно значајан допринос међународној научној јавности и сврставају је такође у ред међународно високо признатих и препознатих истраживача. Њена научна утицајност потврђена кроз изузетно вредновање и позиционирање њеног научног стваралаштва представља истовремено и потврду релевантности истраживачких теме и препознатљивости на међународној научној сцени, чиме је значајно допринела и препознатљивости српског научно истраживачког простора у међународној науци. Имајући све напред речено у виду, са задовољством предлагемо Одељењу техничких наука да изабере Биљану Шкрбић за свог кандидата за дописног члана Српске академије наука и уметности.

Академик Теодор Атанацковић

Дописни члан Велимир Радмиловић

Дописни члан Влада Вељковић